

Royaume du Maroc
Université Abdelmalek ESSAADI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales de Tanger

Mémoire de Fin d'Etudes en Master
Droit International des Affaires

**Le parasitisme commercial :
Caractéristiques et Analyse du contentieux**

Présenté par : TAYBOCH Imane

Encadré par : Pr. EL NABHANI Maha

Pr. BENNANI Anas

Président

Pr. ETTASOULI Anas

Examineur

Pr. EL NABHANI Maha

Encadrante et examinatrice

Année Universitaire : 2024 - 2025

DEDICACES

À mes parents,

À ceux à qui je dois tout. Pour leur amour et leur foi en moi.

Ma profonde gratitude s'adresse tout d'abord à vous, piliers de ma vie, votre soutien constant et sacrifices silencieux sur lesquels reposent mon parcours aujourd'hui.

Aux membres de ma petite famille, ma sœur et mon frère.

À mes proches,

Dont les encouragements ont été précieux à chaque étape, m'aidant à retrouver mon optimisme même dans les moments les plus difficiles.

REMERCIEMENTS

Je suis profondément reconnaissante envers mon encadrante, Mme la Professeure EL NABHANI Maha, pour son accompagnement soigneux et rigoureux, sa bienveillante disponibilité, et la qualité de ses conseils, poussant à la persévérance et permettant à ce travail d'atteindre son plein potentiel.

J'exprime également ma gratitude envers Mr. BENNANI Anas et Mr. ETTASSOULI Anas pour non seulement leur riche enseignement, mais aussi d'avoir accepté d'évaluer ce projet.

Je remercie le corps professoral, pour la richesse des enseignements transmis au cours de ces années, et particulièrement à Mme la Professeure ALAOUI Faiza pour nous avoir offert ce cadre propice à l'enrichissement intellectuel.

Enfin, je remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont exprimé leur soutien à la réalisation de ce mémoire.

LISTE DES ABREVIATIONS

Abréviations	Définition
al.	alinéa
art.	article
c/	contre
Cass. com.	Cour de Cassation, Chambre commerciale
éd.	édition
etc.	et cetera
ibid.	ibidem (même source que la précédente)
n°	numéro
op. cit.	opere citato (ouvrage déjà cité)
p.	page
s.	suivant
t.	tome
Trib. com.	Tribunal Commercial
v.	voir

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

Sigles et Acronymes	Définition
ADPIC	Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
AGCS	Accord Général sur le Commerce des Services
ANRT	Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
B2C	Business to Consumer
CA	Cour d'Appel
CAC	Cour d'Appel de Commerce
CCI	Chambre de Commerce et d'Industrie
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
CONPIAC	Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-Contrefaçon
CUP	Convention de l'Union de Paris
DOC	Code des Obligations et Contrats
DPC	Droit de la Propriété Commerciale
DPI	Droits de la Propriété Intellectuelle
GATT	Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
IMANOR	Institut Marocain de Normalisation
ISO	International Organization for Standardization
NPF	La clause de la Nation la Plus Favorisée

NTIC	Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ONPL	Office Néerlandais des Produits Laitiers
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OMPIC	Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
ONU	Organisation des Nations Unies
PARL	Procédure Alternative de Résolution de Litiges
PI	Propriété Intellectuelle
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE	Union Européenne
URL	Uniform Resource Locator
WIPO	World Intellectual Property Organization
WWW	World Wide Web

RÉSUMÉ

Ce mémoire porte sur la problématique du parasitisme commercial, un thème sensible et de haute importance dont le traitement demeure, à ce jour, lacunaire. Ses fines dimensions et la profondeur de ces enjeux ne sauraient tolérer le manque d'approfondissement à son égard, telle est la motivation derrière ce travail construit principalement par le recueil des études, jurisprudences et analyses, même celles qui n'ont qu'effleuré la question, afin d'assembler les différentes pièces du sujet et lui conférer l'intérêt qu'il nécessite.

Dès lors, la recherche est axée autour d'une double mission. En premier lieu, la caractérisation des spécificités de ce phénomène et de ses effets, ainsi que l'examen des dispositifs de son contentieux. Le tout, dans une optique de protection de la propriété intellectuelle, de prise en considération de l'interaction avec les consommateurs et d'adaptation aux mutations constantes du marché, notamment avec l'avènement de l'e-commerce comme nouveau champ de bataille concurrentiel.

En somme, il en ressort que l'encadrement du parasitisme commercial est crucial, soit-il au biais de la loi, doctrine ou en suscitant l'attention vers la clarification cruciale de ses contours. Les leviers juridiques existants visent la lutte des comportements déloyaux, mais le renforcement par une appréciation plus étroite s'impose.

Mots clés : Parasitisme commercial, Concurrence déloyale, Propriété intellectuelle, Consommateurs.

ABSTRACT

This dissertation deals with the issue of commercial parasitism, a sensitive and highly important subject that has not yet been adequately addressed. Its fine dimensions and the depth of the issues at stake cannot tolerate a lack of in-depth treatment. Such is the motivation behind this work, which is built primarily on the collection of studies, case law and analyses, even those that have only touched on the question, in order to assemble the various pieces of the subject and give it the interest it requires.

From this point on, the research focuses on a dual mission. Firstly, to characterize the specific features of this phenomenon and its effects, and to examine the mechanisms of its litigation. All of this, with a view to protecting intellectual property, taking consumer interaction into account and adapting to constant market changes, particularly with the advent of e-commerce as a new competitive battleground.

All in all, it is clear that the supervision of commercial parasitism is crucial, whether through law, doctrine or by focusing attention on the crucial clarification of its contours. Existing legal levers are aimed at combating unfair behavior, but they need to be reinforced by a closer assessment.

Keywords : Commercial parasitism, unfair competition, intellectual property, consumer.

SOMMAIRE

<i>INTRODUCTION GENERALE</i>	<u>1</u>
<i>PARTIE I. La déconstruction du parasitisme commercial : une forme de concurrence déloyale particulière</i>	<u>8</u>
Chapitre 1. Définition caractéristique des contours du parasitisme	13
Chapitre 2. L'atteinte multiple de l'offensive parasitaire	37
<i>PARTIE II. Encadrement juridique et étude du contentieux</i>	<u>60</u>
Chapitre 1. Les outils juridiques de lutte contre le parasitisme commercial	65
Chapitre 2. L'encadrement des pratiques déloyales : harmonisation et réalités contentieuses	88
<i>CONCLUSION GENERALE</i>	<u>114</u>
<i>BIBLIOGRAPHIE</i>	<u>125</u>

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Exemple de « Typosquatting » _____ 26

Figure 2 : Médicaments contrefaits _____ 87

INTRODUCTION GENERALE

“Concurrence et profit : l'un est la guerre, l'autre le butin.”
*Pierre-Joseph Proudhon*¹

L'inexorable expansion des échanges économiques engendre d'innombrables conséquences dont les effets se voient amplifiés, spécialement dans un contexte de mondialisation². Et ce, parallèlement avec le développement d'une société dite "de consommation", qui s'oriente autour de la consommation de masse de biens et de services ayant pour objectifs le confort ainsi que le bien-être matériel du consommateur influencé par la culture dominante principalement véhiculée par la télévision, l'Internet et la publicité³, et non plus seulement la simple satisfaction de ses besoins primaires⁴, accentuant ainsi la complexité découlant des échanges et le progrès de leur commercialisation dans le marché.

D'un autre côté, la liberté d'entreprendre dont jouissent les entreprises marocaines en vertu d'un principe constitutionnel⁵, impliquant leur droit de créer et d'exercer librement une activité économique, se voit de plus en plus renforcée. En outre consacrée à l'échelle internationale par l'Organisation Mondiale du Commerce et l'Union européenne, placée parmi les buts primordiaux de cette dernière dès la naissance du Marché commun, en vue d'y permettre la liberté des échanges ; escortée par la liberté contractuelle ainsi que celle d'établissement. Quant à l'OMC, issue en des négociations du GATT⁶, vise le même objectif⁷. Et cette idée de libéralisation des affaires continue, de jour en jour, à teinter d'une manière forte les activités économiques⁸.

Dès lors, au sein de cet environnement fortement compétitif et concurrentiel, les entreprises se voient poussées par une volonté de se démarquer par rapport aux autres entités existantes sur le marché, chacune déployant des stratégies variées, en appliquant les moyens de son choix en vue de parvenir à cet objectif.

¹ Citation de Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865), connu pour ses idées sur la propriété et le socialisme, notamment dans son ouvrage "Qu'est-ce que la propriété ?" publié en 1840.

² KHAIRI NDAO O., "Le droit comparé de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : l'exemple de la France et du Sénégal", Thèse de Doctorat, 2015, UT1 Capitole, p.13

³ LE TOURNEAU P., "Le Parasitisme", édition JurisCampus 2008, p. 5

⁴ GRULIER P., "Les mutations du droit de la consommation à la recherche des valeurs consuméristes", Thèse de Doctorat, Université Paris-Panthéon-Assas, 2022, p. 15.

⁵ "L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures." article 35, Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution.

⁶ L'Accord sur l'OMC comprend l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

⁷ LE TOURNEAU P., *ibid*, p. 5

⁸ JESSUA C., "Le capitalisme", PUF, 2001, p. 53

L'importance de ce choix en question réside dans son implication dans l'identification et distinction de l'entreprise, reflétant son image et individualité. Mettant en avant des procédés propres à elle, les clients, attirés et satisfaits, s'engagent sur la base de ses caractéristiques et deviennent, par la suite, fidèles à son égard.

Néanmoins, nul ne saurait être surpris que cette compétition pour la conquête et la conservation des marchés de produits et de services qu'est la concurrence n'est sans ennui. Elle déclenche des dommages d'une grande diversité de nature et d'importance⁹, de telle façon que l'étendue des manœuvres permettant aux opérateurs d'attirer voire capter la clientèle est considérablement vaste, et les comportements à caractère déloyal aux multiples formes et allures, évoluent aussi rapidement que les moyens de communication existants¹⁰.

De ce fait, cette liberté peut parfois se trouver en contradiction avec les principes de la propriété. Cette dernière étant, aujourd'hui, fortement impliquée dans la recherche de compétitivité des entreprises, cherchant à préserver leurs créations et innovations, contre les éventuels usurpateurs¹¹ à mauvaise foi.

Il a donc impérativement fallu que le droit vienne encadrer la pratique économique et commerciale afin de permettre de concilier ces deux réalités à tendances divergentes¹², et d'en limiter voire éliminer le chevauchement et les inéluctables conséquences en découlant. L'essence de la réglementation en la matière s'appuie, ainsi, sur l'aliénation d'une partie de la liberté de l'individu au profit de l'ordre social¹³; à savoir la renonciation d'une marge de contrôle en contrepartie d'une protection propre à encourager à l'épanouissement sans craindre les malheurs du dommage concurrentiel.

La conception juridique de la protection et lutte contre l'ensemble des types de concurrence déloyale, tel énumérés par l'article 84 du Code des Obligations et Contrats¹⁴, s'inscrit à l'origine

⁹ DORANDEU N., "Le dommage concurrentiel", Edition P.U.P, 2000, Préface de Yves Serra.

¹⁰ COUREAULT E., "La concurrence déloyale en droit international privé communautaire", Thèse de Doctorat, 2009, UNIVERSITÉ NANCY 2, p. 6

¹¹ GASBAOUI J., "La valeur comptable de l'innovation", in J. Mestre (Sous la direction de), "Droit et innovation", Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 61

¹² ORSI F. et ZIMMERMANN J.B., "Propriété intellectuelle et globalisation : des TRIPS au modèle open-source. Les exemples des médicaments et du logiciel", in W. Andreff (Sous la direction de), "La mondialisation stade suprême du capitalisme ?", Presses universitaires de Paris Ouest, 2013, p. 193.

¹³ BERTRAND A., "Droit français de la concurrence déloyale", Cédat, 1998. Cité par : KHAIRI NDAO O., op. cit., p. 14

¹⁴ Code des Obligations et Contrats promulgué par le Dahir du 12 Août 1913, Tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414, Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95, Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95, Dahir n° 1-02-309 du 25 rejab 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00, Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05, Dahir n°

dans la logique normative des règles relatives à la propriété intellectuelle. Soit, sous l'impulsion des limitations posées par le Traité de Rome, voire par l'article 10bis de la Convention de Paris qui pousse à la garantie effective de ce droit tout en énumérant les types d'actes réprimés, de nombreux pays ont intégré ses dispositions dans le corps de règles relatives à la propriété intellectuelle¹⁵, notamment le Maroc qui fait partie de ses 180 adhérents.

Par ailleurs, la mise en place d'une responsabilité d'ordre civil ou pénal, engagée dès lors qu'il y aurait atteinte à l'une de ces exigences, en assure le respect.

Dans ce contexte, et contrairement à la philosophie de Joseph Proudhon qu'il affirme dans son célèbre ouvrage, tel que *"La propriété c'est le vol"*¹⁶, l'idée du contentieux serait plutôt renfermée dans la formule opposée : "l'usage illicite d'une propriété est le vol"¹⁷, c'est-à-dire que son appropriation non autorisée, au détriment et contre le gré de son véritable propriétaire, est qualifiée comme une usurpation. Tandis que d'autres auteurs placent cette action judiciaire dans le cadre de la protection d'un bien qui se veut être la clientèle, constituant en elle-même une partie essentielle du fonds de commerce¹⁸.

Ainsi, l'ouverture de la voie de contentieux vise essentiellement la prévention voire la lutte contre ces agissements parasites, dans le but d'instaurer les principes de loyauté, égalité et équilibre¹⁹ entre les entités concurrentes et même non concurrentes, assurant conséquemment la garantie des intérêts de chacune, ainsi que ceux des consommateurs, potentiellement lésés dû à la confusion installée dans leur esprit. De telle manière que ces concepts se trouvent faussés en raison d'un bénéficiaire doté d'un avantage et profit lucratif ne correspondant pas à un apport personnel, alors que ses concurrents se voient privés d'une ressource qu'ils ont pu dégager à raison de leur propre effort et efficacité²⁰. Ce préjudice subi est indubitablement réprimé par la loi.

1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09, Dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12, Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18.

¹⁵ COUREAULT E., op. cit. p. 25

¹⁶ PROUDHON P. J., "Qu'est ce que la propriété ?", Librairie Générale Française, 2009, p. 67; C. Atias, Droit civil, Les biens, 10e éd., Litec, 2009, n° 92 : "*L'approprié, c'est le réservé. L'attribution d'une chose, en propre, à une personne, caractérise la propriété. Elle seule supprime toute concurrence de principe sur la chose qui en est l'objet*".

¹⁷ KHAIRI NDAO O., op. cit. p.16

¹⁸ RIPERT G., "Aspects juridiques du capitalisme moderne", Paris, 2e édition, LGDJ, 1995, n° 86. L'auteur déclare que, face à l'action en concurrence déloyale : "*Le commerçant qui l'intente défend sa clientèle contre le détournement dont elle est l'objet ; il défend son fonds*"; RIPERT G. et ROBLOT R. par Germain M. et Vogel L., "Traité de droit commercial", t. 1, LGDJ, 17e Éd., 1998, n° 544.

¹⁹ DORANDEU N., op. cit. p. 65

²⁰ DORANDEU N., ibid, p. 80

Ainsi, face à l'ampleur du sujet et la grande portée de ses retombées, l'analyse de cette thématique se délimitera à une forme précise d'agissement déloyal. Soit, le parasitisme commercial. Du caractère de son développement dans environnement en progrès incessant, peu nombreuses sont les théories menées à ce sujet dans son sens cerné. Ce vide est pesant, le combler est d'urgence pour y apporter plus d'attention. Commerçant comme consommateur, avoir conscience de l'existence de cette pratique est primordial, et éviterait de s'en retrouver victime. Et le cas échéant, savoir comment réagir pour réclamer ses droits.

En effet, la notion du parasitisme est apparue dans le cadre de la concurrence déloyale, pour ensuite être plus exclusivement définie par la doctrine, notamment en 1956 au sens de l'auteur Yves Saint-Gal²¹, tel "*Le fait pour un tiers de vivre dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits*", et "*L'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements*"²². Cette définition influencera, par la suite, celle de la jurisprudence à l'échelle transnationale. Cependant, sa source remonte dans le temps jusqu'à son origine en droit allemand, qui le considérait telle une violation des valeurs concurrentielles²³.

Au Maroc, malgré le caractère abstrait de la législation au sujet de sa définition, la Cour de Cassation tâche à déterminer les actes pouvant constituer une concurrence déloyale ainsi que les fondements d'une telle action²⁴, l'arrêt du 15/01/2004 en la matière est reproduit en Annexe 1.

D'un autre côté, le Conseil de la Concurrence sous sa casquette de "gendarme" et régulateur de la concurrence, veille à analyser et contrôler son fonctionnement sur le marché national tout en assurant le respect de l'ordre public économique, en garantissant aux opérateurs la liberté quant à l'accès au marché et à la fixation des prix, ainsi que l'absence d'abus par les détenant de puissance économique.

²¹ La célèbre trilogie de Roubier se composait de la confusion par imitation, la désorganisation et le dénigrement. Le parasitisme a été introduit par M. Yves Saint-Gal par la suite.

²² SAINT-GAL Y., "Concurrence déloyale et concurrence parasitaire", op. cit, p. 19

²³ دراري أحمد، "التطفل الاقتصادي: دعوى السلوك التطفلي والمنافسة الطفيلية - دراسة فقهية مقارنة"، أكادير، BJ Print, Ed. 2014, ص. 141

²⁴ <https://www.jurisprudence.ma/decision/caccasablanca15-01-2004150-2004/> (Résumé en français de l'arrêt CAC, Casablanca, 15/01/2004, 150/2004 Réf : 19780)

Toutefois, cette autorité n'est concernée qu'en présence d'impact nuisible à l'équilibre du marché dû à des pratiques dites anticoncurrentielles ; elle n'a donc vocation ni à réprimer des pratiques commerciales jugées pernicieuses ou déloyales, ni à intervenir dans des litiges survenant entre entreprises. Dans ces deux cas, ce sont les juges qui sont habilités à en connaître, et spécialement les tribunaux de commerce²⁵.

Soit, s'avère nécessaire la protection des entreprises contre toute personne qui, dans le cadre d'une activité économique même non concurrente, viendrait subrepticement ou ostensiblement s'approprier un de leurs biens surtout immatériel, tel une marque, à titre d'exemple, reflétant sa propre image voire ses durs efforts, et de l'exploiter à sa propre convenance et à des fins lucratives²⁶.

Dès lors, un approfondissement sur le droit de la propriété intellectuelle et son champ d'application serait, également, important pour comprendre ce carrefour de protection et limites d'exploitation. D'autre part, il se doit d'évaluer l'efficacité des différents outils de lutte judiciaire mis en œuvre en réparation de l'éventuel dommage concurrentiel subi, et leurs effets aussi bien en termes de propriété intellectuelle, qu'en préservation des droits de l'ensemble des opérateurs économiques, y compris les clients.

Les dynamiques complexes régissant et naissant du monde des affaires ont éveillé mon intérêt quant aux différentes pratiques auxquelles recourent ses agents, certaines reconnues comme considérablement moins honnêtes que d'autres.

En l'occurrence, les mécanismes parasitaires dont la pluralité incite à s'attarder sur chaque comportement qui, malgré son apparence parfois subtile, fait cependant preuve d'une réelle menace à la sérénité des affaires.

Cette recherche a donc pour intention la profonde saisie de la notion de parasitisme commercial, reconnaissant tout type d'agissement pouvant être classifié comme tel. Cette précision est de grande envergure, et ce afin d'adopter l'action judiciaire optimale face à la particularité de cette situation. Par ailleurs, devant l'accroissement continu de, non seulement les échanges mondiaux, mais aussi du progrès accompagné de l'émergence des nouvelles technologies

²⁵ TOPORKOFF M., "Droit de la concurrence déloyale", Edition Gualino, 2010, p.3 (Préface)

²⁶ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 6

éliminant tous types barrières, cette thématique invite à passer à un échelon supérieur. A savoir, un renforcement de la protection contre la déloyauté commerciale et un élargissement de la protection de l'ensemble des intervenants du marché, à travers l'adoption d'une acceptation plus vaste²⁷.

Il est toujours difficile de définir une notion négative, de surcroît caractérisée par la fluidité, telle que le parasitisme commercial. Cependant, son intégration dans la sphère juridique est une source de richesse. Cerner son champ est une étape indispensable afin de permettre son émergence tout en réduisant la nébulosité relative à son contentieux. L'étude menée se voudra soucieuse de clarifier ce concept afin de permettre une utilisation efficace de la notion du parasitisme en droit, et d'apporter une certaine prévisibilité et sécurité face au dommage concurrentiel.

Notre réflexion portera ainsi sur la problématique suivante : « *Face à l'évolution constante du monde du commerce, quels sont les moyens de lutte établis contre les multiples facettes du parasitisme commercial, visant la protection de la propriété intellectuelle ainsi que les intérêts des consommateurs au sein d'un environnement fortement concurrentiel ?* ».

Dans le but d'une compréhension complète en vue d'apporter une réponse à ce questionnement, il se doit de déceler les caractéristiques du parasitisme commercial et d'en ressortir sa définition, le distinguant des autres comportements susceptibles d'entraver le libre jeu de la concurrence saine et loyale (**Partie I**), avant d'entreprendre une analyse sur les voies de contentieux ouvertes pour la protection des intérêts de l'ensemble des opérateurs économiques (**Partie II**).

²⁷ LE TOURNEAU P., *ibid*, p. 9

PARTIE I

LA DÉCONSTRUCTION DU PARASITISME COMMERCIAL : UNE FORME DE CONCURRENCE DÉLOYALE PARTICULIÈRE

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

L'appréhension du phénomène des comportements déloyaux débute en s'interrogeant sur les desseins et intentions poussant les opérateurs économiques.

Entre l'art du négoce, l'habileté dans les affaires ou encore la tolérance commerciale, jusqu'où peut aller chaque agent ? De l'acheteur en quête du prix le plus bas ou du vendeur à la recherche du meilleur profit²⁸, une panoplie de mécanismes se déploient comme possibilités au chemin vers leurs buts ; leur but n'étant d'autre que de tirer un maximum de profit de leur activité. Ainsi, une véritable compétition économique s'embrace ; chaque entreprise essaie d'attirer la grande majorité de la clientèle vers elle. Cette course de "captation " la raison d'être de la concurrence²⁹. En effet, bien que cette animosité soit normale, le libre jeu de la concurrence doit impérativement connaître des limites, telle que fine est la ligne entre l'autonomie d'exploitation et son abus et usage excessif, en allant au-delà de ses propres droits, donnant lieu à une situation de concurrence déloyale portant atteinte à ceux des agents concurrents.

La notion de loyauté, sous son aspect juridique, est indépendante mais proche de celle du "*fair play*", cela veut dire que la lutte contre ses concurrents ne doit être menée qu'en utilisant des "armes" moralement correctes pour préserver l'équité entre les adversaires. Dès lors, on peut percevoir que tous les moyens de concurrence ne sont pas nécessairement acceptables et que, bien au contraire, si certaines armes sont admissibles dans le combat commercial, d'autres ne le sont point³⁰.

Cette concurrence déloyale définie au Maroc dans un sens large, peut prendre maintes formes parmi lesquelles existe celle du parasitisme commercial, soit la concurrence parasitaire, auquel s'intéresse essentiellement cette étude.

De telle façon que le droit prohibe les comportements délictueux des intervenants du marché allant à l'encontre de la morale du monde des affaires³¹ ; cette dernière reposant sur certains principes primordiaux, dont l'inobservation est de plus en plus strictement réprimée, quelle

²⁸ DEGAGE A., "Le Code de Commerce et l'Histoire" dans "Le Code de commerce : son histoire et l'évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale", dans "Congrès régional des Tribunaux de Commerce de la 2ème Délégation Bicentenaire de Code de Commerce" sous la direction de Yves PICOD, Palais Consulaire de Perpignan, 2007, FLEdition P.U.P., p. 8

²⁹ PICOD Y., "Concurrence déloyale et Code de Commerce" dans "Le Code de commerce : son histoire et l'évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale", *ibid.*, p. 23

³⁰ TOPORKOFM. F, *op. cit.* p.25

³¹ Comp. AUGUET Y., "Concurrence et clientèle. Contribution à l'étude critique du rôle des limitations de concurrence pour la protection de la clientèle", préface SERRA Y. : LGDJ, 2000, spéc. n° 462 s. - Adde SERRA Y., Rapport introductif, dans "La concurrence déloyale. Permanence et devenir" : Dalloz, 2001, p. 9. - CARNIVET G., Exposé introductif général, dans "Conquête de la clientèle et droit de la concurrence" : Gaz. Pal. 2001, doct. P. 1650 s. - CHAGNY M., "Droit de la concurrence et droit commun des obligations", préface GHESTIN J. : Dalloz, 2004.

qu'en soit la victime et peu importe que l'auteur soit ou non en situation de concurrence avec elle³².

De ce fait, le commerce et l'inéluctable concurrence s'animant entre ses acteurs, se déroulent dans une autonomie subordonnée au respect d'une certaine éthique des affaires dûment encadrée.

Toutefois, comment distinguer le commerçant qui ne fait que légèrement s'inspirer de son voisin en ajoutant sa propre touche et plus-value, de celui réellement malhonnête (ou maladroits, puisque l'intention malveillante n'est pas une condition indispensable de la concurrence parasitaire³³) qui agit de manière purement déloyale³⁴ en ne faisant preuve de très peu ou aucun effort personnel, échappant, de ce pas, au lourd poids des risques d'engager ses propres investissements ?

Une condition qualificative est, néanmoins, nécessaire : L'intervention du parasite vise la recherche d'un profit dans le cadre d'une activité commerciale³⁵.

La théorie des agissements parasites est une arme merveilleusement adaptée aux évolutions de notre époque, ce constant progrès étant spécialement dû à son caractère transitoire, passant d'une société de production à une société se penchant plus vers la promotion des créations et dont l'économie repose en grande partie sur le savoir et les connaissances, et au sein de laquelle les biens immatériels connaissent une importance grandissante à l'échelle mondiale³⁶.

Ainsi, l'utilisation exponentielle de pratiques modernes met en avant de nouveaux procédés adaptés à la concurrence, sans que la numérisation des affaires ne puisse échapper aux exigences morales qui y sont implantées. Cependant, le pillage parasite est d'autant plus à craindre maintenant que l'informatique et l'Internet ont considérablement amélioré les performances de la "veille technique", permettant une accessibilité presque instantanée aux innovations techniques voire commerciales apparaissant sur le marché³⁷.

³² LE TOURNEAU P., op. cit. p. 7

³³ LE TOURNEAU P., ibid, p. 20

³⁴ ALBANE W., "La théorie du parasitisme est-elle justifiée ? Comparaisons franco-allemandes", Mémoire de Master, Université Paris II Pantheon-Assas, 2015-2016, Résumé

³⁵ CA Paris, 16 nov. 2005 : PIBD 2006, III, p. 53

³⁶ BLANC C. et BRETON T., "Le lièvre et la tortue" : Plon, 1994. - Guilhon B., Huard P., Orillard M., Zimmermann J.-B., "Economie de la connaissance et organisation" : L'Harmattan, 1997. - Izraelewicz E., "Ce monde qui nous attend" : Grasset, 1997.

³⁷ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 6

Devant la vaste étendue des manœuvres permettant aux commerçants de conquérir et s'approprier la clientèle d'autrui³⁸, cette partie explore le phénomène protéiforme qu'est le parasitisme commercial, ses frontières parfois floues font appel à une compréhension de ses multiples facettes et critères essentiels le distinguant du large faisceau de pratiques déloyales existantes (**Chapitre 1**), pour ensuite comprendre la portée de leur impact touchant plusieurs niveaux, tel que la véhémence de leurs effets est l'essence même de la limitation du principe de la liberté d'entreprendre; ce, en vue d'implanter une certaine protection contre ses contrecoups (**Chapitre 2**).

³⁸ COUREAULT E., op.cit. p.6

Chapitre 1

Définition caractéristique des contours du parasitisme

La vive compétitivité et rivalité agitant les entreprises, éveillant leur esprit concurrentiel, est susceptible d'engendrer des situations de parasitisme commercial aux mains de celles s'emportant par cet affrontement, dont la qualification se doit d'être minutieuse. Effectivement, la théorie des agissements parasitaires a connu un succès tellement considérable qu'une certaine ambiguïté s'est instaurée, du moins quant à son vocabulaire³⁹. S'attarder sur sa définition s'avère donc nécessaire pour cerner son contenu (**Section A**). Et ce, dans le but de sa délimitation et différenciation par rapport aux notions qui lui sont apparentées, utilisées pour décrire des comportements tout autant nuisibles à la loyauté de la concurrence, pourtant sensiblement distincts malgré leur similitude⁴⁰ (**Section B**).

Section A. La définition et la compréhension du comportement parasitaire

L'absence de définition expresse de la notion du parasitisme a été, du moins, comblée par une constante interaction entre la doctrine et la jurisprudence à travers le monde.

A titre d'exemple, la Cour de Cassation de Paris a estimé qu'il constituait une forme de déloyauté où un opérateur économique se place dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis⁴¹. Par ailleurs, un arrêt de la Cour d'Appel de Beyrouth, au Liban, avance que l'utilisation ainsi que la circulation de marques et noms commerciaux contrefaits, dont la renommée dépasse les limites du pays d'origine, sans pour autant avoir obtenu l'autorisation du bénéficiaire constitue une concurrence parasitaire⁴².

Quant au Maroc, certains travaux de recherche doctrinaux ont évoqué d'une manière assez timide et restreinte cette théorie⁴³, remédiant tant bien que mal à l'insuffisance de la législation en la matière. Pour ce qui est de sa jurisprudence, elle a été adoptée par certains magistrats dans quelques arrêts en tant que référence d'étude en matière de propriété industrielle⁴⁴. L'idée est, par la suite, passée de la jurisprudence jusqu'au pouvoir judiciaire, qui la définit de son côté

³⁹ LE TOURNEAU P., *ibid*, p. 17

⁴⁰ TOPORKOFF M., *op. cit.* p. 66

⁴¹ Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193

⁴² "...و حيث بمطابق الأحوال فإن إقدام المسانف على احتفاء علامة و اسم تجاريتين مشهورتين شهيرة جاوزت حدود بلد المنشأ بدون الاستحصال على إذن من صاحبتها أي المسانف عليها و ترويج هذه العلامة المغلفة في السوق اللبنانية التي يعرف العلامة الحقيقية معرفة وثيقة و بعيدة الأمد ببناء الامتلاء من شهرة و امتداد هذه الأخيرة دون بل أي مجهود بشكل مزاحمة طفيلية غير مشروعة حيث أن عناصر المزاحمة غير المشروعة تغير متوافرة حتى ولو كانت سلعة المسانف مختلفة عن سلعة المسانف عليها ذلك أنه بالنسبة للسلع المشهورة لا يفترض تحقق وحدة الصف في العلامة المغلفة للقول بتوافر المزاحمة غير المشروعة". قرار رقم 264 صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت بتاريخ 3 مايو 1993، منشور بالشرة القضائية عدد 8، سنة 1993 ص 70.

⁴³ MESSLOUMI M., "Les signes distinctifs", Thèse de doctorat, Université Hassan II, Casablanca 2000, p 27.

⁴⁴ KARROUMY K et TAHORY M., article : "La propriété industrielle et la répression de la concurrence parasitaire en droit marocain", p. 5 accessible sur : <https://revues.imist.ma/index.php/RMPSTG/article/view/32243>

comme un ensemble d'actions par lesquelles un acteur économique s'immisce dans l'espace alloué à un autre acteur profitant, sans effort ni contrepartie, de sa réputation⁴⁵.

Dans le domaine juridique, parmi les premiers cas d'emploi de ce terme, ressort l'expression de M. Yves Saint Gal dans un article datant de 1956 intitulé "*Concurrence parasitaire et agissements parasitaires*" où il le désigne comme le fait pour un acteur économique de vivre dans le sillage d'un autre en profitant de ses efforts, réputation, de son nom ainsi que ses produits⁴⁶. Autrement dit, il s'agit du comportement du commerçant cherchant à profiter "sans bourse délier" du fruit des divers investissements, soit techniques, commerciaux, ou encore de marketing, effectués par un tiers⁴⁷, cette définition a été également maintenue par la doctrine au Maroc.

Le profit tant recherché peut être obtenu par d'autres façons, les investissements n'étant pas les seuls portés au risque de l'usurpation parasitaire, mais également la notoriété et le savoir-faire. Par des voies détournées ou apparentes, le parasite peut s'en prendre aux biens de nature immatérielle. Ce qui ne se voit pas mais vaut cher : la marque, les idées, l'identité symbolique, au risque de la déprécier⁴⁸. Ici, il n'est guère question d'une simple inspiration d'autrui pour y ajouter une plus-value, il y a bel et bien lieu d'une incontestable appropriation⁴⁹.

Commercialiser un produit, lancer un service en ligne ou s'adresser au public est une initiative aussi ardue qu'avantageuse, mais sans parvenir à attirer l'attention nécessaire pour parvenir à son succès, sa rentabilité risque d'être limitée. C'est dans la capacité de capter cette attention que réside la valeur de l'entreprise. Pour se lancer dans ce monde, il faut être audacieux, présenter quelque chose de nouveau, personnalisé, tout en gardant un certain équilibre pour ne pas être trop intimidant aux yeux du public est un "challenge" de taille. C'est un pari susceptible de déboucher sur un franc succès comme sur un revers important. Mais, est-il juste et légitime d'exploiter indûment les efforts ou le nom d'autrui pour y arriver⁵⁰ sans pour autant l'acquérir à son propre mérite ?

⁴⁶ SAINT-GAL Y., "Concurrence déloyale et concurrence parasitaire", RIPIA, 1956, p. 19

⁴⁷ TOPORKOFF M., op. cit, p. 67

⁴⁸ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 6

⁴⁹ ALBANE W., op. cit, p. 1

⁵⁰ BORTOLIN T., "Misappropriation of Drawing Power (Free-Riding) in Trademarks", article 2 available in Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 34 XXXIV, Number 3, 2024, p. 537

⁴⁵ دراري أحمد، نفس المرجع، ص 1

Le parasite, de même que celui végétal ou animal, se nourrit et vit strictement aux dépens d'un organisme hôte d'une espèce différente⁵¹ conduisant à son affaiblissement ou éventuellement, à sa mort⁵². Ce qui est équivalent, dans le cadre du commerce, au parasite qui absorbe le résultat des accomplissements de son concurrent, jusqu'à causer son élimination voire son exclusion du marché. Il aura donc accès à un avantage concurrentiel injustifié et à titre lucratif, en grande partie ou même complètement tiré, en copiant sans nécessité absolue les idées individualisées appartenant à l'individu parasité⁵³.

La notion de parasitisme s'est détachée de celle de la concurrence déloyale dans la mesure où les entreprises ne doivent pas nécessairement se retrouver dans une situation de concurrence ; cette sorte d'"empiètement" peut avoir lieu même entre des opérateurs ressortissants de secteurs complètement séparés. En effet, une boutique de vêtements prêt-à-porter peut tout à fait être victime de parasitisme du fait d'un magasin spécialisé dans la vente de meubles.

De cette constatation est tirée la distinction entre les deux expressions : "agissement parasitaire" et "concurrence parasitaire". Selon le promoteur de cette dissociation, M. Yves Saint-Gal, on ne pouvait légitimement utiliser l'expression de concurrence parasitaire uniquement dans les cas où existait un rapport effectif de concurrence directe entre les entreprises concernées, liées par une clientèle relativement commune.

Tandis que, dans le cas opposé, il s'agissait d'agissements parasites exercés par un acteur économique qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit du renom acquis légitimement par un tiers dont il n'est pas obligatoirement le concurrent, sans qu'il n'existe forcément un risque de confusion entre les produits concernés, compte tenu de leurs domaines éloignés s'adressant à des tranches de consommateurs différentes⁵⁴.

Soit, la panoplie d'agissements⁵⁵ réprimés peut être divisée en deux principales classifications, basées sur l'existence ou le dépit de cette relation concurrentielle entre l'auteur et sa victime ;

⁵¹ Selon la définition du dictionnaire de français Larousse.

⁵² دراري أحمد، نفس المرجع، ص 6

⁵³ RHARRABI H., "Le parasitisme économique : Quelle reconnaissance pour quelles sanctions ?" (Définition de Le Tourneau P.) p. 90

⁵⁴ TOPORKOFF M., op. cit. p. 69

⁵⁵ "Le mot agissements est récent : (XIX^e siècle.) Tous les dictionnaires indiquent qu'il s'agit d'un nom masculin pluriel : il ne peut pas être utilisé au singulier. La raison s'en trouve sans doute en ce qu'il implique nécessairement une série d'actes, qu'il traduit un comportement. D'autre part, il est infecté d'une connotation négative ; ainsi, le Dictionnaire de l'Académie française en donne la définition suivante (elle aussi au pluriel) : « manœuvres, procédés blâmables pour arriver à un but ». La généralité de l'expression « procédés blâmables » permet de qualifier tous les actes de parasitisme que nous rencontrerons. En revanche, la précision finale est inopérante en la matière (« pour arriver à un but »), car elle laisse entendre que ces agissements impliquent une intention malveillante : or, en droit, ce n'est pas le cas." (Définition de Le Tourneau P., « Le Parasitisme » JurisCampus édition, p. 17)

peu importe s'ils sont générateurs de confusion à l'égard du grand public. En premier lieu, il y a la concurrence parasitaire⁵⁶, tandis qu'entre non-concurrents, sont relevés les agissements parasitaires.

- **La concurrence parasitaire**

Comme l'indique sa dénomination, cette forme de parasitisme peut voir le jour dans le cadre de la lutte entre acteurs économiques entretenant une relation de concurrence, du fait de la pratique d'une activité similaire où chacun vise et cherche à attirer une même catégorie de clients⁵⁷. Ici, la création d'une confusion déstabilisant les consommateurs quant aux produits et services n'est pas l'objectif principal du parasite. En revanche, ce dernier profite des efforts intellectuels, financiers ou encore de la renommée d'autrui⁵⁸, sans avoir à subir lui-même les éventuels risques coûteux que pourraient engendrer ses propres initiatives, recherches et études. Tel a été édicté par un jugement de la Cour d'Appel à Colmar, le 13 mai 1994 : *“Le fait de se rattacher de manière directe ou indirecte, à l'entreprise d'un concurrent à la notoriété incontestable, en profitant du courant d'achats établi en faveur d'articles commercialisés par ce dernier et en dérivant à son bénéfice une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d'un risque constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme”*⁵⁹. Ainsi que par la Cour de Cassation française affirmant, lors d'une autre affaire, que *“L'acte de concurrence parasitaire ne nécessitait pas de caractériser un risque de confusion, la seule volonté de s'approprier les efforts intellectuels ou financiers ou même l'image d'un concurrent dans le but de tirer profit de la notoriété de son concurrent permet de caractériser un acte de concurrence parasitaire”*⁶⁰.

Concrètement, une première entreprise se procure sa place dans le marché avec acharnement. Recherches, prospections et multiples mesures, dont certaines sont exposées à la défaite, sont prises afin de se positionner et renforcer son emplacement non seulement dans l'environnement des affaires, mais aussi auprès des consommateurs. Constituer une clientèle et se doter d'une renommée est une tâche des plus difficiles, compte tenu de la versatilité des besoins et de leur fluctuation à travers le temps.

⁵⁶ En anglais, cette forme est appelée “free-riding”, définie par The World Intellectual Property Organization (WIPO) : “any act that a competitor or another market participant undertakes with the intention of directly exploiting another person's industrial or commercial achievement for his own business purposes without substantially departing from the original achievement.” (WIPO, PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION 55 (1994) (WIPO Pub. No. 725(E)).

⁵⁷ دراري أحمد، نفس المرجع، ص. 149.

⁵⁸ SAINT-GAL Y., “Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge” dans “La concurrence parasitaire en droit comparé”, Actes du colloque de Lausanne, librairie Droz, Genève 1981, p. 135

⁵⁹ CA. Colmar 13 mai 1994, Dalloz, 1995, p. 96, cité par : 148 نفس المرجع، ص

⁶⁰ Cass com 27 juin 1995, Dalloz 1996, p. 251

Dans l'intention d'échapper à ce processus long et épineux, l'entreprise parasite vient s'ingérer dans le sillage de sa victime de choix, et jouit simplement du fruit de sa labour afin d'avoir accès aux mêmes bénéfices.

- **Les agissements parasitaires entre non-concurrents**

Cette théorie permet de faire progresser la construction juridique et d'atteindre certaines pratiques condamnables que la notion classique de concurrence déloyale risquerait de ne pas reconnaître en tant que parasitisme, et de conséquemment les laisser impunies, le rapport de concurrence n'étant pas une condition⁶¹.

Quand bien même l'usurpateur n'est pas à proprement parler un concurrent du parasité et n'encourt donc pas d'être confondu avec lui par les consommateurs concernés, la jurisprudence vient condamner ce qu'elle considère être constitutifs d'actes parasitaires et ce, alors même que l'absence de confusion dans l'esprit du public suppose dès lors l'absence corrélative d'un quelconque détournement du public⁶².

La célèbre affaire Pontiac illustre parfaitement cette forme-là, pour laquelle une marque déposée en matière de construction automobile fut utilisée pour une marque de réfrigérateurs, en 1962⁶³. Un véhicule et un réfrigérateur appartenant à deux domaines différents, la confusion se reportera donc sur l'origine et la provenance du produit que les consommateurs ne sauraient à quelle entreprise les rattacher⁶⁴.

Selon Malaurie-Vignal, cette forme-là consiste *“À profiter de la notoriété d'une entreprise, non pour détourner une clientèle, faute de concurrence entre les entreprises, mais pour acquérir une clientèle sans effort particulier, en profitant seulement de la confusion avec l'entreprise notoire⁶⁵”*.

En somme, et en opposition à la concurrence parasitaire, ce type de parasitisme cible les entreprises menues d'attractivité et popularité, faisant croire à l'ensemble des clients qu'il existe

⁶¹ AZEMA J., “L'incidence des dérives du parasitisme”, dans “Mélanges en l'honneur de Paul Didier, Études de Droit Privé”, Economica, 2008, p. 120

⁶² SEBASTIEN P., “Le parasitisme économique : passé, présent et avenir”, Thèse de doctorat, Université Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 2001-2002. Accessible sur <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

⁶³ CA Paris, 8 décembre 1962.

⁶⁴ SEBASTIEN P., *ibid.*

⁶⁵ MALAURIE-VIGNAL, “Parasitisme et notoriété d'autrui”, JCP éd. G. 1995, I, Doctr. N° 3888, p. 471 et s., spéc. n° 5.

une sorte d'affiliation entre le parasite et le parasité malgré la différence des produits et services proposés.

Néanmoins, l'évolution de la doctrine a voulu la suppression de l'exigence de cette situation de concurrence entre les parties, fusionnant plus ou moins les deux expressions⁶⁶. L'abandon de cette condition fut introduit, notamment, depuis un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) datant du 30 janvier 1996, qui semble avoir été l'un des premiers de cette nature en France.

Dans cette affaire, l'Office Néerlandais des Produits Laitiers avait déposé à titre de marque le slogan : *“La Hollande, l'autre pays du fromage”* et s'estimait victime d'une contrefaçon de la part de la société Fleurs Éclair qui utilisait, pour commercialiser ses fleurs, le slogan à ressemblance frappante : *“La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe”*.

Tant bien même qu'il n'existe pas de rapport concurrentiel direct entre un organisme de promotion de fromage néerlandais et un producteur de fleurs méridional, il a été jugé que : *“Les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutif d'une faute au sens du Code civil, même en l'absence de toute situation de concurrence”*⁶⁷.

Naturellement, les deux entreprises orientent leurs produits vers des publics différents, et l'acte de parasitisme ne saurait porter quiproquo entre des produits laitiers et des fleurs. Cependant, l'imitation du slogan de l'ONPL constitue un agissement parasitaire puisqu'elle ne provient pas d'un effort intellectuel et conceptuel de la société Fleurs Éclair, qui n'a fait que reprendre la célèbre formule utilisée pendant des années par l'Office.

Bien que nul ne peut nier que la liberté dont jouit la clientèle est absolue, capable de se fournir où elle l'entend, et de demander les services à qui lui convient⁶⁸ en fonction de ses besoins et intérêts. La possibilité de leur détournement peut être conséquente à la déloyauté⁶⁹, soit à un potentiel brouhaha infiltré dans leurs esprits capable d'impacter leur choix et de faire en sorte

⁶⁶ SERRA Y., “L'évolution de l'action en concurrence déloyale en droit français”, dans Mélanges B. Dutoit : Droz (Genève), 2002, p. 287 s. - PICOD Y., “Plaidoyer pour une consécration législative de la concurrence déloyale”, dans Mélanges SERRA Y.: Dalloz, 2006, p. 359 s. - Comp. Decocq G., “Concurrence déloyale et parasitisme : deux régimes autonomes ?” : R.J com. 2010, étude 88, n°s 18 s., considérant que la concurrence déloyale a absorbé le parasitisme

⁶⁷ TOPORKOFF M., op. cit. p. 30

⁶⁸ V. rappelant cette liberté de la clientèle de changer de partenaire, CA Versailles, 13^e ch., 11 sept. 1997, Agence du Château : RJDA 1998, n° 368.

⁶⁹ LE TOURNEAU P., op. cit. p. 11

de dévier leur attention d'une entreprise à une autre. Cependant, cet élément n'est guère essentiel à la qualification du parasitisme commercial, compte tenu que ces comportements peuvent prendre différentes formes, que ce soit par une confusion fautive liée à la reproduction ou imitation de signes et de produits, mais également indépendamment de tout risque d'assimilation⁷⁰ entre les entreprises impliquées. En outre, il est progressivement apparu que la déloyauté dans les relations commerciales ne se traduisait pas nécessairement par un détournement de clientèle. De surcroît, l'existence en soi de la clientèle n'est pas exigible non plus, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à la liberté du commerce pour être prononcé illicite⁷¹.

Ainsi, ce qui importe est de s'attaquer aux moyens mis en jeu, et non aux buts poursuivis⁷².

En outre, l'élimination des confrères concurrents par le commerçant perturbateur ne se fait pas essentiellement au biais de manœuvres destructrices et dommageables. S'il est possible d'adopter certaines démarches tendant à nuire au concurrent, causant une certaine corruption à son sujet pour l'éliminer, cet objectif peut aussi bien être atteint par une attitude exactement inverse, dite "assimilatrice" ou "fusionnelle"⁷³. Ce qui est le cas du parasitisme, qui peut se manifester par l'appropriation du travail d'autrui (**Paragraphe 1**), tout comme en cas de profit de la renommée et notoriété acquise du fait de sa valeur économique au sein du marché (**Paragraphe 2**). De plus, l'émergence du progrès technique et la digitalisation des affaires donne lieu à de nouvelles stratégies contemporaines propres et adaptées à l'ère actuelle (**Paragraphe 3**).

Paragraphe 1. Le détournement des efforts et investissements

L'usurpation du travail est l'une des manifestations les plus classiques du parasitisme commercial, elle se fait par le détournement des connaissances et l'imitation des produits et œuvres⁷⁴ d'une autre entreprise, qu'elle soit titulaire de protection par d'un droit exclusif en vertu du droit de la propriété intellectuelle ou non⁷⁵. Elle peut être traduite, d'une part, par le

⁷⁰ <https://www.exprime-avocat.fr/parasitisme-economique-et-confusion-regime-juridique/>

⁷¹ <https://livv.eu/decisions/parasitisme-economique>

⁷² ROUBIER P., "Le droit de la propriété industrielle" : Sirey, t. 1, 1952, n° 106.

⁷³ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 29

⁷⁴ <https://livv.eu/decisions/parasitisme-economique>

⁷⁵ SAINT-GAL Y., "Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge", op. cit, p 135

profit des fruits provenant des investissements légitimement acquis par autrui. Ou alors, en s'emparant des résultats de la créativité de ce dernier, ayant conçu et innové de ses propres capacités afin de mettre en place un produit identique ou très similaire tout en se référant, à titre d'exemple, à sa publicité ou aux méthodes de marketing propres au concurrent⁷⁶, sans aucune preuve d'originalité ni inventivité personnelle.

Au Maroc, la lutte contre l'appropriation d'une idée est garantie par l'instauration d'un droit de la propriété intellectuelle, reposant sur deux régimes juridiques : la loi 02-00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins⁷⁷, s'intéressant à la propriété littéraire et artistique, ainsi que la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle⁷⁸.

L'intérêt de cette protection réside dans l'encouragement de l'innovation en vue d'en tirer bénéfice, en évitant simultanément toute utilisation abusive et illégale apte à freiner ces innovations-là ainsi que leur exploitation paisible. Sa violation donne la possibilité d'agir en justice, soit en action de contrefaçon sur le plan pénal, soit en action de concurrence déloyale sur le plan civil.

En Europe, il semble que ce soit le droit allemand qui ait introduit, pendant les années 1920, la sanction du fait de "s'approprier le résultat du travail d'autrui"⁷⁹. Cet acte d'imitation par un commerçant des produits ou services fournis par un autre constitue vraisemblablement le plus ancien, le plus fréquent et peut-être le plus naturel des agissements constitutifs d'une concurrence déloyale. Ce travail en question doit être quantitatif, représentant une valeur économique que le parasite économise et accède facilement en usurpant les investissements consentis par la victime⁸⁰.

Autrement dit, l'entreprise crée et acquiert une technique lui procurant un certain avantage concurrentiel, dont le parasite cherche à bénéficier en adoptant un comportement suiveur. Que ce soit par la reproduction et usage non autorisé d'un produit, l'utilisation d'un signe distinctif similaire, la copie d'emballages ou d'étiquettes, voire même l'imitation d'une formule ou d'un

⁷⁶ دراري أحمد، نفس المرجع، ص 150

⁷⁷ Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Tel qu'elle a été modifiée et complétée par le Dahir n° 1-14-97 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 et le Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-05

⁷⁸ Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l'application de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

⁷⁹ TOPORKOFF M., op. cit, p. 30

⁸⁰ <https://www.murielle-cahen.com/publications/parasitisme.asp>

slogan publicitaire⁸¹ comme fut le cas de l'Office Néerlandais des Produits Laitiers cité auparavant. Un second exemple figure dans un arrêt, du 3 juillet 2001, dans lequel la Cour de cassation a condamné Monoprix pour parasitisme aux motifs qu'elle avait repris la combinaison de couleurs utilisée pour les rasoirs Gillette⁸².

Quant à la copie servile ou quasi-servile d'un produit, permettant d'économiser des frais de recherche ainsi que d'offrir un prix sur le marché inférieur à celui du produit copié⁸³, fait aussi partie de la classification des comportements parasitaires. Un autre cas d'imitation s'illustre par un modèle de montre dit "Tank" dont l'ancienneté revient à sa création en 1919, ayant construit sa forte réputation au fil des années. Appartenant au célèbre horloger Cartier, cet exemplaire est cependant tombé dans le domaine public et a été commercialisé, dès 1977, par la société concurrente suisse connue sous le nom de Raymond Weil, tout autant réputée, que Cartier a assigné au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Après avoir été déboutée en première instance par le tribunal de commerce de Paris, la société Cartier a obtenu gain de cause en appel, la Cour d'Appel de Paris estimant que le comportement de la défenderesse avait "banalisé" et "vulgarisé" le modèle imité et visait à profiter sans bourse délier de la notoriété du modèle copié⁸⁴.

Ainsi, à la place de l'usurpation de la marque renommée ou notoire, connue à l'origine pour être la seule faute de parasitisme, on parle désormais du concept général d'usurpation de valeur économique incluant, non seulement les marques, mais l'ensemble de créations intellectuelles, même celles non protégées, de l'entreprise⁸⁵.

Certaines études marketing démontrent que le consommateur fidèle à tel produit ou une telle marque de céréales pourra néanmoins, s'il est notamment attiré par la forme ou les couleurs caractéristiques et savamment étudiées de son produit favori, être tenté d'acquérir un produit concurrent placé à proximité menu de traits semblables, qu'il n'aurait probablement jamais acheté s'il ne s'était pas précédemment habitué à telle ou telle présentation du produit "phare"⁸⁶. Cette attitude explique la gravité du comportement parasitaire, dont les conséquences sont loin d'être négligeables.

⁸¹ KARROUMY K. et TAHORY M., art. cit, p 8

⁸² Cass. com 3 juillet 2001. The Gillette Company.

⁸³ ALBANE W., op. cit, p. 29

⁸⁴ Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006, Cartier c/ Raymond Weil, cité par : M. Toporkoff, op. cit, p. 92

⁸⁵ KHAIRI NDAO O., op. cit, p.195

⁸⁶ SEBASTIEN P., op. cit, Accessible sur : <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

Paragraphe 2. Le rattachement et l'usurpation de notoriété

“Le commerce honnête, c'est celui qui ne fraude pas ; c'est celui qui livre aux consommateurs des produits sincères ; c'est celui qui cherche avant tout, avant même les bénéfices d'argent, la bonne renommée. La bonne renommée [...] est aussi un capital. Le mauvais commerce, le commerce frauduleux [...] c'est celui qui préfère les profits à l'estime, l'argent à la renommée.” (V. Hugo⁸⁷).

La notion d'une marque notoire émane de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle⁸⁸, traditionnellement définie comme celle connue d'une très large fraction du public au sein du marché comme Apple, Lacoste, ou encore Yahoo, dont le succès est tellement immense qu'il dépasse les frontières du territoire où elles ont originellement vu le jour.

Ce succès en question n'a été attribué ni par chance ni par bonne fortune, mais a été dans plusieurs cas, un résultat de plusieurs années de persévérance pendant lesquelles l'entreprise a dû, antérieurement, passer par d'innombrables étapes, épreuves, chutes et conflits avant d'aboutir à la marque qu'elle est aujourd'hui, et à disposer d'une audience répartie au niveau mondial.

Le principe de la marque notoire a donc été développé pour limiter les pratiques de parasitisme de marque de telle sorte qu'elle bénéficie, dans plusieurs pays, de l'avantage d'une protection contre toute reproduction, imitation ou traduction à condition qu'elles soient susceptibles de semer une confusion dans l'esprit du secteur concerné. Ainsi, sa protection est assurée dans son domaine d'activité même si elle n'a pas fait objet de dépôt ou enregistrement sur un territoire donné. Au Maroc, ces privilèges sont promus et encouragés par l'Office Marocaine de la Propriété Industrielle⁸⁹.

De ce fait, le rattachement à une notoriété préexistante, en vue de capter la clientèle qui lui est reliée est le trajet rapide vers le profit injustifié, gagné en vivant sous l'ombre de la marque déjà reconnue. Cela peut être exécuté de maintes façons.

⁸⁷ Discours devant la Chambre des Pairs, le 1er avril 1846, à propos de la discussion du projet de loi sur les marques. Hugo aurait voulu que la marque fût obligatoire.

⁸⁸ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.

⁸⁹ <https://www.village-justice.com/articles/marque-notoire-entre-convention-paris-loi-marocaine-relative-protection,45446.html>

Il peut consister dans la reprise des éléments reflétant l'identité professionnelle d'une autre entreprise, telle sa dénomination sociale, son nom commercial ou le nom de son domaine, pour se les approprier et les attribuer à sa propre marque même pour des produits différents. L'imitation des caractéristiques d'une marque populaire ou encore une référence induite à celle-ci⁹⁰, ou alors à travers la production d'une formule dont la renommée a été obtenue par un effort publicitaire soutenu et grâce à la qualité des produits vendus, attirant une clientèle auprès de laquelle elle suscite une impression favorable.

Dans ce cas, l'usurpation s'illustre particulièrement en matière de marques, dont utilisation parasitaire est préjudiciable, du fait que les clients qui associent familièrement à celle-ci une image de qualité et de valeur attractive n'ont, cependant, pas une claire et immédiate conscience de l'étendue ni de la nature exacte de l'ensemble des produits qu'elle couvre⁹¹. L'objectif est de véhiculer l'idée que les produits issus de parasitisme sont dérivés de ceux de l'entreprise parasitée⁹², tirant profit de la confiance qu'ils ont en ces produits-là du fait qu'ils ont l'habitude de les consommer. C'est dans cette hypothèse que la notion de parasitisme, qui ne présuppose aucun lien concurrentiel entre les acteurs concernés, révèle tout son intérêt⁹³.

Un arrêt de la Cour d'appel de Marrakech du 10 octobre 2006 a déclaré que la présentation de produits contrefaits portant la marque d'autrui constitue une contrefaçon et une concurrence déloyale, étant donné qu'il s'agit d'une atteinte à l'égard de la marque enregistrée et protégée à l'échelle nationale ainsi qu'internationale. Cela porte également préjudice, non seulement matériel mais aussi moral, au titulaire de la marque, ses clients achetant des produits en s'attendant à ce qu'ils représentent certaines caractéristiques, néanmoins et à leur surprise, ils réalisent après usage qu'ils sont contrefaits et ne sont pas de la même qualité que ceux originaux⁹⁴. Cette déception inattendue peut impacter l'impression et la confiance qu'ils avaient en la marque notoire, voire les pousser à la remplacer par une autre.

⁹⁰ <https://livv.eu/decisions/parasitisme-economique>

⁹¹ KARROUMY K. et TAHORY M., art. cit, p. 7

⁹² <https://www.acbm-avocats.com/decryptage-du-parasitisme-commercial-comprendre-et-protoger-votre-entreprise/>

⁹³ KARROUMY K. et TAHORY M., art. cit, p. 6

⁹⁴ "فقد جاء في قرار المحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 10/10/2006 أن عرض المسانف للمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المدعية يشكل تزيفاً ومنافسة غير مشروعة على اعتبار أن في تلك اعداء على العلامة المسجلة والصحية وطنياً ودولياً، كما أنه يضر بملكة العلامة مادياً ومعنوياً من خلال شراء الزبناء للمنتجات يعتقدون أنها بواصفات ومميزات معينة ثم بظهورها الاستعمال أنها مزيفة و ليست بالجودة الذي تتوفر عليها المنتجات الأصلية" قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 919 في الملف عدد 114/2006 بتاريخ 10/10/2006 (غير منشور)

أحمد دراري، نفس المرجع، ص 44 : cité par :

Paragraphe 3. Le parasitisme à l'ère contemporaine

Plus le temps passe et impose ses évolutions, plus les entreprises se contentent de moins en moins des voies classiques de parasitisme. Leur esprit d'innovation ne s'intéresse peut-être pas à mettre en œuvre leurs propres idées afin d'arriver à leur but de manière conforme à l'éthique, mais les pousse quand même à élaborer de nouvelles formes contemporaines de parasitisme.

En l'occurrence, celle connue sous l'appellation de “*ambush marketing*” ou marketing d'embuscade. S'agissant d'une stratégie publicitaire dont l'apparition aux Etats-Unis est relativement récente, elle consiste à associer leur image commerciale à celle d'un grand événement sportif ou culturel, afin de profiter de son impact médiatique, sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'organisateur de l'événement⁹⁵. En effet, dans ce cas, le rapport parasitaire n'apparaît pas entre deux entreprises concurrentes, mais entre une entreprise parasite et un événement objet de parasitisme. Selon une définition anglo-saxonne établie par MM. Sandler et Shani, c'est “*La mise en place d'une campagne publicitaire visant, pour une entreprise qui n'est pas sponsor d'un événement, à créer une association d'esprit entre elle-même et cet événement dans le but de détourner vers elle-même au moins une partie de la notoriété ou du bénéfice résultant du fait d'en être un sponsor officiel*”⁹⁶.

L'histoire du marketing regorge d'exemples emblématiques d'ambush marketing, notamment celui de la campagne de Nike lors de la Coupe du Monde de football 1998, où la marque avait astucieusement utilisé des joueurs portant son logo sur le haut du short, zone non couverte par les sponsors officiels⁹⁷

Or, le renouvellement des pratiques parasitaires va main dans la main avec le progrès de la technologie. De nos jours, la digitalisation des affaires englobe l'ensemble des secteurs ; les entreprises opérant davantage par voie électronique. Par conséquent, certains agissements déloyaux se produisent spécifiquement avec l'usage d'Internet. Ce sera notamment le cas du typosquatting, constituant une forme de cybersquatting.

⁹⁵ <https://livv.eu/decisions/parasitisme-economique>

⁹⁶ TOPORKOFF M., op. cit, p. 67 et 68

⁹⁷ <https://mediamarketing.ma/article/AAEZAHGA/marketing-d-embuscade-quand-la-creativite-bouscule-les-regles-du-jeu.html>

Le nom de domaine étant un élément important de l'identification et reconnaissance d'une entreprise, il n'échappe pas à l'emprise du concurrent malveillant tenté de se placer dans son sillage, serait-il par le simple achat d'un nom de domaine similaire à un autre muni d'une forte notoriété⁹⁸.

Souvent exercé dans des contextes de piraterie informatique, l'individu se sert des fautes de frappe fréquemment commises par les internautes lorsqu'ils saisissent une adresse Internet afin de détourner, vers son propre site, une partie du trafic officiel d'un autre.

Pour cela, il dépose comme nom de domaine une adresse très semblable à celle bénéficiant déjà d'une certaine popularité. En guise de modification par rapport à l'adresse exacte, les pirates choisissent des lettres de clavier immédiatement adjacentes à celle composant celle correcte⁹⁹. Généralement, l'URL¹⁰⁰ des sites malveillants est celle de sites populaires et légitimes couramment mal orthographiés¹⁰¹. (ex : "organisationmariage.fr" ou "organisation-mariage.com").

Figure 1 : Exemple de « Typosquatting »

Source : <https://blog.redsift.com/brand-protection/what-is-typosquatting-everything-you-need-to-know-and-how-to-prevent-it/>

Ainsi, une simple erreur commise par maladresse, ou parfois, en tapant rapidement sans s'assurer de l'exactitude des caractères écrits, peut rendre l'utilisateur cybernaute à un site complètement différent de celui qu'il avait initialement l'intention de visiter.

⁹⁸ <https://www.exprime-avocat.fr/parasitisme-economique-et-confusion-regime-juridique/>

⁹⁹ TOPORKOFF M., op. cit, p.170 et 171

¹⁰⁰ Définition de URL : nom féminin invariable, Adresse d'un site ou d'une page sur Internet (ex. <https://www.lerobert.com>) Définition du dictionnaire Lerobert.

¹⁰¹ <https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/what-is-typosquatting>

La société Trokers fut victime d'un cas représentant cette pratique. Exploitant un site Internet dénommé "www.2xmoinscher.com", la société Web Vision avait réservé les noms "2xmoinschers" et "2moinscher" dont la saisie renvoyait bien vers le site de la société Trokers mais générait à son propre profit, et non celui de Trokers, le versement de commissions par l'intermédiaire commercial qui gérait ce système.

Trokers se vit privée de sommes qui devraient normalement lui revenir¹⁰².

Le Maroc n'échappe pas non plus à cette pratique. Un arrêt du Tribunal de première instance rendu le 17 juillet 2007, relève d'un cas de typosquatting dans lequel a été utilisé le nom et la marque commerciale d'ATTIJARIWABA BANK dans le nom de domaine acquis par le prévenu. Ce dernier avait utilisé les mêmes couleurs en ajoutant certaines formes géométriques sur le même site Internet. Cela a été prononcé comme constituant une intrusion dans le site Internet de la banque par cybersquatting, ayant induit ses clients en erreur, puisqu'une simple erreur d'écriture du nom commercial ATTIJARIWABA BANK avec un seul "t" au lieu de deux les a conduits à pénétrer dans le site créé par l'auteur du parasitisme¹⁰³.

Section B. L'analyse distinctive des termes voisins

La concurrence déloyale se matérialise par des pratiques commerciales blâmables jetant le trouble dans l'esprit du public. Elle transforme le théâtre de la concurrence en un redoutable champ de bataille où règnent conflits et confusion. Ce chaos perpétré par l'entreprise concurrente défaillante, engendre un chamboulement dévastateur chez la prétendue victime.

Dans le cadre de sa prévention, l'article 10bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété intellectuelle, compte tenu que le Maroc en est signataire, exige que :

"1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

¹⁰² TOPORKOFF M., idem.

¹⁰³ Tribunal de première instance, Maroc, 17 juillet 2007, arrêt n. 4053/07, accessible sur : <https://juricaf.org/arrêt/MAROC-TRIBUNALDEPREMIEREINSTANCE-20070717-405307>

3) *Notamment devront être interdits :*

1. *tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
2. *les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
3. *les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises¹⁰⁴».*

Quant au législateur marocain, il s'est contenté uniquement de définir la concurrence déloyale en énumérant quelques faits pouvant la constituer¹⁰⁵. Ainsi, le Code des Obligations et Contrats indique que : *“Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple :*

1. *Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit;*
2. *Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adoptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre ;*
3. *Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : « façon de.....d'après la recette de..., ou autres expressions analogues » , tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;*
4. *Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu¹⁰⁶».*

¹⁰⁴ Article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (modifiée le 28 septembre 1979).

¹⁰⁵ aigI K., “L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans le droit marocain de la propriété industrielle”, Dar El A Afak, 2013, p. 48

¹⁰⁶ Article 84 du Code des Obligations et Contrats promulgué par le Dahir du 12 Août 1913, Tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414, Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95, Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95, Dahir n° 1-02-309 du 25 rejev 1423(3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00, Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53 -05, Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09, Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12, Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21 - 18.

Ensuite, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle interdit, de son côté, les actes de concurrence qu'elle juge contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale :

- “1. Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
- 2. Les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
- 3. Les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises¹⁰⁷”.*

Ainsi, la loi fait une différence entre la libre existence du commerce et la concurrence déloyale. En d'autres mots, la concurrence déloyale concerne les moyens utilisés par le concurrent plutôt que l'activité exercée en elle-même¹⁰⁸. Et la souplesse de ses dispositions se justifie par l'instabilité de la définition des usages, elle laisse le juge libre de forger les critères de la déloyauté sans être soumis au contrôle de la Cour Suprême¹⁰⁹. Ainsi, le classement des actes déloyaux a été essentiellement dégagé par la doctrine française, plus précisément à l'initiative du professeur Paul Roubier les répertoriant en trois catégories composées de, premièrement, la recherche de confusion par imitation, le dénigrement et, enfin, la désorganisation¹¹⁰. Le parasitisme retenu, par la suite, par M. Yves Saint Gal, diffère des autres comportements.

Outre l'imitation (**Paragraphe 1**) qui, comme le parasitisme, font partie des actes de concurrence déloyale dits “fusionnels”, le commerçant perturbateur peut tenter de détruire les gisements de profit de son concurrent¹¹¹ en adoptant des techniques pour l'affaiblir jusqu'au déclin, soit en désorganisant son entreprise (**Paragraphe 2**), soit en la dénigrant (**Paragraphe 3**).

¹⁰⁷ Article 184 du Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l'application de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

¹⁰⁸ <https://minthr.com/ma/blog/concurrence-deloyale-au-maroc/#:-:text=la%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3F.La%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3A%20qu'est-ce%20que%20c'illucites%20pour%20effectuer%20la%20concurrence>.

¹⁰⁹ انظر قرار المجلس الاعلى رقم 514 بتاريخ 04/05/2005 بونس بنونة م س ص 109.

Cité par : AZOUGAGHI K., op. cit, p. 48

¹¹⁰ ROUBIER P., Le droit de la propriété industrielle, t. 1, Sirey, 1952, p. 536 et s.

¹¹¹ LE TOURNEAUP., op. cit, p. 20

Paragraphe 1. L'imitation comme stratégie déloyale

Lorsque l'existence d'une similitude entre des produits n'est pas le fruit d'un pur hasard, des tendances actuelles avancées par la mode, ni dictée par des impératifs techniques et qu'elle risque de porter à une confusion totale ou partielle auprès du public, elle constitue un acte de concurrence déloyale. Commise par un commerçant qui tente de se faire passer pour son concurrent, son objectif est d'induire le public en erreur. Cette confusion peut porter sur les produits, leur provenance ou leur présentation, sur la publicité ou sur les signes distinctifs, voire sur un signe symbolisant l'aptitude et compétence d'un produit à accomplir efficacement une certaine utilisation¹¹². L'effet de ce doute est apprécié à l'égard du consommateur moyen¹¹³ qui est le principal sujet exposé à la tromperie.

Faisant manifestement partie des pratiques commerciales qualifiées comme trompeuses, l'imitation est le comportement de celui qui reproduit fautivement un élément attractif et couronné de succès, déjà utilisé par un tiers, faisant ou non l'objet d'une appropriation privative de la part de ce dernier, dans des conditions qu'il estime ayant porté atteinte à ses intérêts légitimes¹¹⁴.

Ainsi, contrairement à l'imitation, il se peut que le parasitisme ne soit pas trompeur, mais sera simplement déloyal vis-à-vis des consommateurs dont le comportement économique aura été altéré ou serait susceptible de l'être à cause de cette pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle¹¹⁵. C'est-à-dire que l'acte de parasitisme ne cherche pas essentiellement à tromper la clientèle, comme ce qui est dans la situation de deux entreprises spécialisées dans deux domaines différents, dont les produits et services ne peuvent naturellement pas être confondus. Est donc réputé trompeur le fait de "*promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas*"¹¹⁶, ce qui s'applique au cas de l'imitation illicite.

¹¹² <https://www.murielle-cahen.com/publications/concurrence-deloyale2.asp>

¹¹³ D'après TOPORKOFF M., un consommateur "d'attention moyenne", est couramment défini en matière d'imitation ou de contrefaçon, comme celui qui n'a pas simultanément les deux produits concurrents (produit original et produit litigieux) sous les yeux, de sorte que seules comptent les ressemblances d'ensemble et non les différences de détail. op.cit, p. 33

¹¹⁴ TOPORKOFF M., op.cit, p.67

¹¹⁵ FERREIRA C., "Les pratiques commerciales déloyales à l'aune des droits anglo-américains : approche comparative" Thèse de Doctorat, Université de Perpignan, Université de Girona, 2015, p. 86

¹¹⁶ Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, Annexe I, point 13

Dans un arrêt de la Cour Suprême au Maroc, a été confirmée la décision de la Cour d'Appel ayant prononcé comme un acte de concurrence déloyale l'imitation d'un produit déposé. Cette affaire fut déclenchée par la société Moulinex qui a développé un mixeur ménager, déposé et enregistré à l'Office Marocain de la Protection de la Propriété Industrielle. Après avoir constaté que des mixeurs similaires sont commercialisés sous la marque "Ag Ab" menus d'un emballage similaire, la société exploitants ces produits imités fut reconnue coupable sous motif que l'imitation d'un dessin ou modèle est évaluée en fonction des traits de similitude et non des traits de distinction¹¹⁷. Pour une lecture complète de l'arrêt, voir Annexe 2.

La confusion peut aussi être faite entre le produit ou service de l'auteur et celui d'un autre commerçant doté d'une certaine renommée.

Dans le cas où ces agissements concernent le conditionnement de produits de grande consommation, le monde anglo-saxon emploie volontiers l'expression qualificative de "passing-off", désignant l'idée d'un produit cherchant à se "faire passer" pour un autre¹¹⁸.

A titre illustratif, la société LU commercialisait depuis 2002 des biscuits dont le conditionnement représentait le personnage de bandes dessinées "Titeuf", sa concurrente United Biscuits avait, de son côté, mais seulement deux ans après, reproduit sur une gamme directement concurrente de celle de LU France dénommée "Houba" le célèbre personnage de "Marsupilami" dans un conditionnement figurant une forte similarité avec celui de LU. Dans le cadre du contentieux qui en a découlé, la Cour d'appel de Paris a précisément décelé et cité une longue liste de points de similarité entre les deux conditionnements et en déduit l'existence d'un risque de confusion¹¹⁹.

¹¹⁷Cour suprême, 22 septembre 1999, M1311, Maroc, accessible sur : <https://juricaf.org/arrêt/MAROC-COURSUPREME-19990922-M1311>

¹¹⁸ TOPORKOFF M., op.cit, p.67

¹¹⁹ Cour d'appel de Paris, 4^o ch. A, 31 janvier 2007, LU France c/ United Biscuits France

Paragraphe 2. La désorganisation : l'ingérence et déstabilisation interne du concurrent

La désorganisation correspond à la situation dans laquelle, du fait du départ de plusieurs salariés composant parfois une équipe entière d'une entreprise, démissionnant plus ou moins à la fois pour rejoindre le service d'une autre concurrente de leur employeur précédent¹²⁰, l'entreprise affectée par ce mouvement se retrouve gravement désorganisée et perturbée au point de ne plus être apte d'opérer normalement sur le marché, d'honorer ses obligations ni de mettre en œuvre sa stratégie¹²¹. Cet impact écrasant est causé principalement par le fait que les salariés débauchés ne sont guère choisis aléatoirement. S'agissant de profils stratégiques et leurs postes portant sur des secteurs clés, le concurrent défaillant les sélectionne soigneusement, en parfaite connaissance que leur retrait implique un degré de gêne élevé, dont le niveau d'intensité apparaît dans quelques décisions, opérant une distinction entre la désorganisation et une simple perturbation inoffensive¹²². Généralement, elle est perçue comme perturbatrice et destructrice, facteur éveillant l'inquiétude de la victime, cause de trouble et par conséquent de danger¹²³.

Si l'acte de concurrence déloyale peut générer des gains lucratifs illicites, il peut aussi constituer un préjudice non lucratif, ce qui est justement le cas du débauchage fautif et massif du personnel, qui peut désorganiser la victime sans pour autant enrichir matériellement le responsable¹²⁴. En outre, l'embauche des salariés d'un concurrent peut constituer un cas de concurrence déloyale lorsqu'il est accompagné d'une réelle volonté de nuire, se manifestant par les méthodes et manœuvres associées à cet acte¹²⁵. Soit, s'il est assorti d'un pillage de données commerciales voire sensibles et confidentielles dont la divulgation serait préjudiciable, il n'y a aucun doute sur le caractère déloyal de l'intention poussant l'entreprise à se suppléer au titulaire de cette clientèle auprès de cette dernière.

Ce cas de figure de désorganisation se retrouve aussi dans les éventualités où un ou plusieurs salariés, après avoir déposé leur démission, créent une entreprise concurrente en proposant leurs

¹²⁰ TOPORKOFF M., *ibid.*, p. 149

¹²¹ <https://www.murielle-cahen.com/publications/concurrence-deloyale2.asp>

¹²² <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024588952&fastReqId=1896891193&fastPos=1>

¹²³ TEXIER M., "La désorganisation : Contribution à l'élaboration d'une théorie de la désorganisation en droit de l'entreprise" Préface de PICOD Y., Perpignan, Collection Études, Presses Universitaires de Perpignan, 2006, p. 43

¹²⁴ <https://www.concurrences.com/fr/dictionnaire/Parasitisme>

¹²⁵ LARRIEU J., "Un an de droit de la concurrence déloyale", *Propr. Ind.*, n° 6, juin, 2009, chon. 5

services aux clients de leur ex-employeur sous le nom de ce dernier¹²⁶, dans l'intention de les détourner à leur avantage. Malgré que la mise en place d'une entreprise concurrente pure et simple n'est guère considérée comme illicite, néanmoins, certaines conventions prévoient des clauses contractuelles prohibant de se lancer dans l'activité de leur employeur, en l'occurrence la clause de non concurrence.

“Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé¹²⁷”.

Il résulte de cet article que l'employeur a bel et bien le droit d'interdire à un salarié d'exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle de l'entreprise à l'expiration de son contrat de travail. Cette obligation de non-concurrence inclut également l'interdiction de sollicitation de clientèle, et elle est différente de l'obligation générale de loyauté interdisant au salarié, pendant et après la durée d'exécution du contrat, de se livrer à des actes de concurrence déloyale¹²⁸.

Par exemple, un ancien salarié d'une société a créé une entreprise en y embauchant, de manière quasi-simultanée, cinq des six salariés d'un même service de son ancien employeur. De plus, un agent de cette société victime d'une ancienneté de 15 ans, avait presque, au même moment, résilié son contrat pour en conclure un autre avec l'entreprise nouvellement créée. Ce comportement a donc été jugé fautif par la juridiction saisie¹²⁹.

Paragraphe 3. Le dénigrement : la frontière entre la critique légitime et le discrédit

Le dénigrement est une faute de concurrence déloyale consistant à jeter le discrédit soit sur la personne, soit sur les produits ou méthodes de services du concurrent voire même sur les prix

¹²⁶ Cass. com., 11 mars 2014, n°12-35.107, Sté FFC

¹²⁷ Article 109 du Code des Obligations et Contrats promulgué par le Dahir du 12 Août 1913.

¹²⁸ <https://www.cwa-maghreb.com/wp-content/uploads/2018/10/20130422LeMatinClausedeNonConcurrence.pdf>

¹²⁹ Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2007, Maxitrans c/ Rivoire. Cité par TOPORKOFF M., op.cit, p. 151

pratiqués. Elle se manifeste par des informations malveillantes¹³⁰ et de fausses allégations ou à caractère abusif, émises et diffusées par l'auteur déloyal en vue de détourner la clientèle de son concurrent. Propageant des idées négatives erronées, le responsable a la volonté de décourager le public à recourir aux services d'une certaine entreprise, ou à consommer ses produits.

Par ailleurs, il peut être adressé de manière directe ou indirecte.

Dans le premier cas, qui est commun, le concurrent vise clairement et explicitement le concurrent, le critiquant ouvertement ou en divulguant des renseignements inexacts. Plus subtilement, le dénigrement indirect est également désigné sous l'appellation de dénigrement par omission. Il consiste à attribuer à ses produits des qualités dont les entreprises concurrentes ne disposent point en comparaison. Soit, il prétend et avance être le seul et unique à posséder certaines qualités en cherchant à attirer la clientèle vers lui, cette prétention parfois avancée de manière insidieuse. Il est aussi question des comportements au biais desquels un commerçant met en cause l'honorabilité d'autrui, son habilité, sa compétence, sa solvabilité, son importance ou, plus généralement, "son image de propriété intellectuelle¹³¹".

En tout état de cause, un tel discrédit jeté sur un concurrent pourra altérer ou du moins être susceptible d'altérer non seulement l'impression, mais éventuellement le comportement économique du consommateur moyen¹³².

Il convient de préciser que cette pratique est distincte de celle de la diffamation.

En effet, cette dernière, expressément définie et réprimée par le Code pénal dans ses articles 442 et suivants tel : "*Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation*¹³³." Cette distinction est importante, la diffamation relevant du droit pénal, tandis que le dénigrement est une notion de nature civile. De ce fait, et à partir de la définition, il apparaît que critiquer les produits ou services fournis par une entreprise ne peut en aucun cas être constitutif de diffamation.

¹³⁰ CA Lyon, 21 mai 1974 : JCP 1974 IV, p. 336, in *Mémento Pratique Francis Lefebvre* 2011/2012, éd. Francis Lefebvre 2011

¹³¹ <https://www.murielle-cahen.com/publications/concurrence-deloyale2.asp>

¹³² C. FERREIRA, *op.cit.*, p. 84

¹³³ Article 442 du Code pénal promulgué par Dahir N° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962), et modifié jusqu'à la loi n° 33-18, Maroc

Pour pouvoir être sanctionné le dénigrement doit être public, dans la mesure que l'on considère, par exemple, qu'il n'y a pas lieu de discrédit lorsque le message en cause est destiné à un usage purement interne au sein d'une entreprise¹³⁴.

Ont été relevés, dans une affaire, certains propos dénigrants postés par un ancien stagiaire sur son site web au sujet de son ancien formateur, s'y exprimant en ces termes : *“En reprenant une à une les théories que l'on m'avait enseignées, je me suis aperçu qu'elles étaient incomplètes et fausses”* et *“toutes ces données ne sont pas prises en compte dans l'école qui m'a formé et ce manque de vue holistique est source d'échecs”*¹³⁵. Cette forme de dénigrement est directe, soit, l'auteur ne prend point la mesure de cacher son jugement derrière une subtilité ou discrétion comme il en est plus fréquemment d'usage. Ainsi, l'identification de la personne visée s'avère facile et lucide, et il n'y a aucun doute que les allégations avancées visent à dévaloriser la formation offerte et octroyée par la victime du dénigrement¹³⁶.

Cette forme de concurrence déloyale est très récurrente dans le contentieux relatif à la publicité comparative¹³⁷ qui, comme son nom l'indique, consiste à comparer deux ou plusieurs produits, leurs prix ou caractéristiques, considérées par l'annonceur comme présentant une importance pour la clientèle visée¹³⁸.

À titre d'illustration, un spot publicitaire diffusé sur la chaîne radio marocaine Medi1, promouvait les produits et services de “SHELL” en affirmant qu'ils étaient *“Les seuls à avoir dans chaque station un expert qualité qui veille sur la qualité des carburants”* et allant plus loin encore, ajoutant que la marque était également *“La seule à avoir et des experts de qualité sur ses stations et des laboratoires mobiles”*.

Ces affirmations employées de manière absolue suggèrent que les consommateurs souhaitant utiliser des combustibles dont la confiance et la qualité sont garantis, doivent absolument choisir exclusivement SHELL, disposant eux seuls de cette spécificité au regard de leurs concurrents.

¹³⁴ <https://www.murielle-cahen.com/publications/concurrence-deloyale.asp>

¹³⁵ CA Paris, 28 mars 2014, n° RG12/20296, Sarl Iface c/Michel Y.

¹³⁶ KHAIRI NDAO O., op.cit, p.125

¹³⁷ ARCELIN-LECUYER L., “Droit de la publicité”, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 133.

¹³⁸ TOPORKOFF M., op.cit, p. 131

Par conséquent, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle avait considéré que ces agissements peuvent être source de confusion et peuvent porter atteinte à la libre concurrence ainsi qu'aux intérêts des concurrents¹³⁹, la décision intégrale est reproduite en Annexe 3.

“*Encore client de France Télécom ?*” : un opérateur de réseau téléphonique utilisait cette accroche pour avancer que son tarif était plus avantageux que celui de l'opérateur visé. Ce comportement a été jugé dénigrant, en raison de la disproportion relevée entre le caractère général de la question posée, mettant fortement en doute l'existence de motifs suffisants pour rester client de France Télécom et les différences de tarif existant entre les deux concurrents¹⁴⁰. Parfois, ce discrédit va au-delà de viser uniquement l'entreprise, tel que dans une série de publicités télévisées populaires et diffusées sur une longue période, Apple a dépeint de manière stéréotypée les produits Microsoft et, implicitement, leurs fidèles utilisateurs comme étant rigides, dépassés, en surpoids et sans éclat¹⁴¹.

¹³⁹ Décision n° 04-06 du 06 mars 2006 des produits et services “SHELL” relative au spot publicitaire diffusé sur radio Medi1, Bulletin Officiel n°5414, 06/04/2007, p. 802, cité par : ROUINI N., SAAD ISMAIL N., “La publicité comparative : Un enjeu commercial de taille”, publié sur RDCEC <https://revues.imist.ma/index.php/RDCEC/article/view/40634> Vol 4, n°1, 2023, p.102.

¹⁴⁰ Tribunal de commerce de Paris, 16 juillet 2004, ordonnance de référé, Télé 2 c/ France Télécom. Cité par TOPORKOFF M., op.cit, p. 119

¹⁴¹ See Tim Nudd, Apple's 'Get a Mac,' the Complete Campaign, ADWEEK, Apr. 13, 2011, cité par : LAFRANCE M., "Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law" (2011). Scholarly Works. 784. Accessible sur : <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/784>, p. 1424

Chapitre 2

L'atteinte multiple de l'offensive parasitaire

Supposons une entreprise vivant, sans ennui ni tracas, paisiblement sous l'ombre d'une marque notoire très connue. Tandis qu'une autre, démunie d'imagination personnelle, se contente de dérober le design esthétique attractif de sa concurrente ayant fait fureur auprès du public. Ces agissements ne sont, malheureusement, guère étrangers à l'environnement agressif au sein duquel voient le jour, et grandissent les entreprises en se bousculant vers un profit commercial idéal.

Et d'autant plus que le parasitisme est de plus en plus reconnu comme un comportement immoral et officiellement compté parmi les pratiques dites déloyales, ses multiples effets sont redoutés par l'ensemble des opérateurs intéressés.

Un chamboulement sans pareil menace donc les territoires à forte concurrence, l'ordre public économique du marché commercial est au risque du déclin face au désordre subi à cause de l'épidémie commerciale qu'est le parasitisme. Ainsi, l'ensemble des agents concernés ne peuvent, tant bien que mal, échapper à son impact à grande envergure. Autrement dit, l'étendue du dommage concurrentiel en découlant est considérablement ample, ce dernier étant habituellement défini en tant que le préjudice subi par un professionnel du fait du jeu de la concurrence¹⁴², notamment dans sa forme nocive, est d'une gravité dépassant son apparence. En outre, le préjudice illicite d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui ni celui de demain.¹⁴³ L'allure rapide par laquelle avancent et se transforment les pratiques, spécialement avec la mondialisation du digital, nécessite une réflexion constamment mise à jour parallèlement aux innovations et à leurs implications sans précédent dans l'histoire des affaires.

Par ailleurs, suivant la caractérisation de ce phénomène, ainsi qu'à la multiplicité des personnes à qui il porte préjudice, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, la présente étude veut décortiquer ses effets. En premier lieu, à l'égard des entreprises commerciales (**Section A**), sans négliger les consommateurs, faisant partie des principaux intéressés, souvent lésés (**Section B**).

¹⁴² DORANDEU N., op. cit. p. 7

¹⁴³ DORANDEU N., idem.

Section A. Les entreprises aux parasites : pertes et affaiblissement

“L’homme ne s’est développé et ne peut se développer que par la concurrence ; mais il ne l’aime pas car elle exige des efforts¹⁴⁴”.

Afin de s’épanouir et prospérer, les entreprises ont réellement besoin de concurrence, néanmoins, elles tendent à l’éviter en même temps¹⁴⁵. Source d’innovation, de progression et d’évolution, la concurrence équilibrée est un facteur poussant les personnes à redoubler de leurs efforts pour ensuite pouvoir bénéficier des fruits en résultant. Cependant, en vue de se perpétuer au milieu du marché, ce travail bien qu’acharné, à lui seul, n’est aucunement suffisant. Chaque entité doit faire preuve d’une inéluctable hardiesse et témérité pour ne pas succomber à son retentissement provoquant, ce qui fait fuir la grande majorité, se penchant vers des stratégies moins anguleuses dont celle consistant à parasiter son prochain.

Cette méthode constituant une rupture d’égalité, le jeu de la concurrence est ainsi faussé. Celui qui reçoit l’avantage améliore sa position concurrentielle tout en empiétant, sur son passage, ceux à qui le mérite revient véritablement se trouvant privés des ressources qu’ils auraient pu dégager, par eux-mêmes, grâce à leur efficience¹⁴⁶.

De ce fait, les entreprises opérant de bonne foi se retrouvent vulnérables en présence d’un éventuel dommage concurrentiel. Les risques sont d’une diversité surprenante, tantôt d’ordre matériel (**Paragraphe 1**), tantôt d’ordre moral (**Paragraphe 2**), et le plus souvent, les deux sont combinés ; l’un ne pouvant avoir lieu sans que l’autre n’en soit la suite naturelle. Afin d’obéir à la trilogie de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité. Le préjudice en question, quelle qu’en soit la nature, doit être muni de certaines conditions afin d’être reconnu comme résultant des actes parasitaires (**Paragraphe 3**).

¹⁴⁴ Molinari, “Les Soirées De La Rue Saint-Lazare : Entretiens Sur Les Lois Économiques Et Défense De La Propriété”, Paris, Guillaumin, 1849

¹⁴⁵ CACCOMO J-L., “Concurrence imparfaite, compétition et régulation des marchés : une réflexion autour du concept de droit de la concurrence” dans “Le Code de Commerce : son histoire et l’évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale”, op. cit, p. 90

¹⁴⁶ DORANDEU N., “Concurrence déloyale et pratiques restrictives de Concurrence” dans “Le Code de Commerce : son histoire et l’évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale”, ibid, p 66

Paragraphe 1. Le coût caché du parasitisme : le préjudice matériel

De toute évidence, le préjudice le plus alarmant envers les entreprises est celui matériel, soit, l'aspect pécuniaire du dommage qui leur est causé.

Le financement étant primordial à la survie, l'adaptation et l'expansion des acteurs commerciaux à l'échelle nationale, et surtout transnationale. Le monde du commerce dans toute sa complexité exige la possession d'une trésorerie robuste, capable de répondre aux divers événements attendus ou inattendus, pénuries et devoirs, ainsi que de permettre un positionnement stable dans le marché, sans être déboussolé par la moindre circonstance. Conséquemment, les actes de concurrence déloyale et, dans ce cas, le parasitisme compromet les entreprises de telle manière que leur statut monétaire peut dégénérer jusqu'à causer une sérieuse crise financière.

Naturellement, dans une situation de concurrence, la clientèle est la proie prééminente des parasites ciblant une même catégorie de consommateurs. Ainsi, le préjudice matériel provient principalement du détournement de cette clientèle, potentiellement constituée au prix des constants efforts financiers et intellectuels de l'entreprise parasitée. Par malheur, attirée sous les cieus d'apparence plus propices d'un autre concurrent, ce départ va incontestablement causer à la victime un plus ou moins sérieux manque à gagner¹⁴⁷. Distinguée de l'achalandage qui n'est composé que de celle locale et de passage, la clientèle est caractérisée par sa fidélité directement liée et attirée par la personnalité du commerçant, réclamant habituellement ses produits ou services sans recourir à n'importe quelle autre entreprise. Leur enlèvement affecte grandement le revenu.

Sans clientèle, il n'y a simplement pas de fonds¹⁴⁸.

Cependant, ce détournement ne saurait à lui seul causer ni assumer l'entière responsabilité du préjudice subi par le parasité. Comme l'avance effectivement le professeur Le Tourneau : *“Le commerçant le plus loyal et le plus honnête peut tout à fait licitement détourner la clientèle d'autres commerçants, en vertu du principe de la liberté du commerce et du marché s'il est plus dynamique ou que ses produits ou services sont plus attractifs, pour une*

¹⁴⁷ SEBASTIEN P., op. cit, Accessible sur : <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

¹⁴⁸ <https://www.compta-online.com/la-clientele-element-principal-du-fonds-de-commerce-ao1559>

raison ou pour une autre (qualité, prix, services après-vente, etc...)” Fugitive, volatile, la clientèle est considérée par le grand auteur M. Roubier, comme appartenant “*A qui sait la conquérir et la prendre*¹⁴⁹”.

Il paraît que ce dommage est, de base, totalement normal et doit être considéré tel licite, faisant partie de l’incertitude à laquelle agréé et s’engage chaque personne désirant faire partie de l’instable monde du commerce, ayant parfaite connaissance de la panoplie des risques auxquels il doit s’apprêter, parallèlement, à rencontrer lors de son activité, dont la plupart résultent d’un exercice normal du principe de la libre concurrence.

Quelle est donc la réelle source du préjudice ? Il s’avère que la perte de la clientèle se répercute spontanément sur le chiffre d’affaires de l’entreprise parasitée. Ici, l’effet domino est inévitable. La baisse du chiffre d’affaires causerait, à son tour, une multitude de vulnérabilités à plusieurs niveaux du fonctionnement de la victime. Au risque de l’insolvabilité, incapable d’honorer ses obligations ni même d’affronter de possibles situations où elle aurait besoin de financement, il serait presque impossible d’achever un quelconque développement dans de telles conditions. Au contraire, le parasite est, de fil en aiguille, affaibli jusqu’à être éliminé du champ concurrentiel.

D’un détournement de la clientèle, à la perte de bénéfices et contrats commerciaux, jusqu’à arriver à la ruine de l’entreprise. Cette facette du préjudice matériel s’assimile de plus en plus à un manque à gagner, un gain manqué, soit à une sorte de privation des possibles chances de faire des profits¹⁵⁰.

L’appauvrissement de la victime et l’enrichissement corrélatif de l’auteur¹⁵¹ est une injustice difficile à accepter, compte tenu du travail et des montants investis afin de donner vie au projet si facilement emparé par autrui.

En outre, aux côtés du sabotage des potentielles opportunités de profits, la diminution voire la perte complète de l’avantage concurrentiel ne pourrait être un élément négligeable. Notion empruntée à la doctrine française, elle désigne le préjudice conséquent à l’usurpation d’une

¹⁴⁹ SEBASTIEN P., *idem*.

¹⁵⁰ LECOURT A., “La concurrence déloyale”, France, 2e édition L’Harmattan, 2009, p. 59 et 60

¹⁵¹ KARROUMY K. et TAHORY M., *art. cit.*, p. 10

valeur économique. Cela a pour effet d'amenuiser, ou pire, d'anéantir les investissements déployés par l'entreprise commerciale pour développer son activité¹⁵². Il vise également toutes les hypothèses de copies serviles de formes, produits ou sigles non protégés par un droit privatif¹⁵³, mais dont l'appropriation parasitaire n'est pas un simple acte innocent d'inspiration.

La contrefaçon, en tant que phénomène innée dans le contexte des agissement parasites, affecte le commerce mondial et génère des conséquences socio-économiques nocives sur le plan microéconomique, dont les effets très sérieux se dissipent jusqu'à entacher intégralement le niveau macroéconomique. Outre la perte d'emploi et la sécurité des consommateurs compromise, le système de compétitivité des entreprises est largement impacté¹⁵⁴. Par ailleurs, l'impact matériel dont souffre chaque entreprise est d'une grandeur propre à nuire au Royaume dans toute sa vastitude.

Justement, au Maroc, d'importantes études sur le fléau de la contrefaçon furent révélatrices de lourdes informations, faisant appel à une rapide réaction. En l'occurrence, l'examen conduit, en 2013, par le Comité national de la propriété industrielle et anti-contrefaçon, en collaboration avec l'Office marocain de la propriété industrielle et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Ce partenariat inclut également les services de la douane, de la gendarmerie, de la police ainsi que des tribunaux de commerce, dont la contribution à ce travail d'étude a aidé à mettre en lumière des divulgations aussi intrigantes que alarmantes.

En effet, aux dires de Mme Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de l'organisation patronale: *“Aujourd'hui, le poids de la contrefaçon représente 5% du commerce mondial. Tout aujourd'hui est sujet à contrefaçon, ce qui fait que notre tissu productif est fortement impacté. La contrefaçon constitue également une source privilégiée d'évasion fiscale et un facteur de destruction d'emploi.”* Il s'avère donc que ce pourcentage pesant provoque une certaine inquiétude quant à la productivité marocaine. D'autant plus que les coûts occasionnés sont estimés entre 6 et 12 milliards de DH, soit entre 0,7 et 1,3% du produit intérieur brut, et aux environs de 1 milliard de DH en perte annuelle nette¹⁵⁵.

¹⁵² SEBASTIEN P., op. cit, Accessible sur : <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

¹⁵³ LECOURT A., op.cit, p. 59 et 60

¹⁵⁴ CONPIAC, Guide des procédures de prévention et de répression de la contrefaçon, 2014, p. 6

¹⁵⁵ Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-Contrefaçon (CONPIAC), Etude sur les incidences économiques de la contrefaçon au Maroc, Note de synthèse, février 2013, p. 15

Ces effets sont parfaitement concrétisés et se manifestent clairement par le nombre d'affaires liées à la contrefaçon pour lesquelles ont été saisis les tribunaux de commerce au Maroc. Plus précisément à Tanger, Oujda, Agadir et Casablanca, plus de 595 cas ont été relevés entre les années 2008 et 2011¹⁵⁶. Si l'ensemble de ces chiffres sont déjà, en eux-mêmes, assez intimidants et impressionnants, l'amère réalité veut qu'ils demeurent largement inférieurs à la factualité de 2013, et plus encore aux années suivantes jusqu'à aujourd'hui.

Au cours de 2019 seulement, le rapport annuel de la Cour de Cassation à Rabat a comporté, parmi les décisions provenant de la chambre commerciale, 6 cas relatifs aux marques et noms commerciaux, leur protection contre l'imitation, contrefaçon et concurrence déloyale¹⁵⁷.

Les statistiques nationales, aussi significatives soient-elles, ne sont sans doute que l'écho affaibli d'un phénomène global d'une envergure bien supérieure, elles ne sont que le reflet partiel d'un déséquilibre économique d'envergure mondiale. Et malgré les initiatives engagées, les nombres de la contrefaçon ne cessent de se multiplier, de croître et de progresser¹⁵⁸ de jour en jour. Aujourd'hui, cerner ce problème avant qu'il ne se transforme, pour de bon, en catastrophe dont la remédiation serait proche à l'impossible, est une priorité indiscutable.

Paragraphe 2. La souffrance morale du “parasité”

Bien que l'aspect pécuniaire semble être le plus grand souci auquel peuvent faire face les concurrents, néanmoins, au-delà d'un chiffre d'affaires subissant une soudaine baisse, se cache un autre risque dont la gravité susciterait autant, ou encore plus, la crainte des commerçants.

Certainement, les effets du parasitisme ne s'arrêtent aucunement au matériel, de telle sorte qu'en parasitant son confrère, l'identité de ce dernier est atteinte, dégradée et souillée par ce comportement.

“Du côté de la clientèle, la marque a une image ; du côté de l'entreprise, elle a une identité. L'identité est le fruit d'un travail de marketing, l'image, elle, est en partie impondérable, puisqu'elle résulte de son impact sur le public. Mais si la marque est un actif de valeur, c'est

¹⁵⁶ https://lematin.ma/journal/2013/Rapport-alarlant_Les-vrais-chiffres-de-la-contrefacon-enfin-reveles/177975.html

¹⁵⁷ Rapport annuel de la Cour de Cassation, Rabat, 2019, p. 92 à 120

¹⁵⁸ <https://www.village-justice.com/articles/les-sanctions-penales-contrefacon-droit-marocain-exemple-peine-emprisonnement,37093.html>

aussi un actif fragile. Les marques sont périssables. Le cimetière des marques autrefois célèbres et aujourd'hui abandonnées est impressionnant. L'image de marque est fragile. Les erreurs de publicité, l'inadéquation des produits ou services à la marque, les changements de politique commerciale ou publicitaire maladroits, l'obsolescence, voire la contrefaçon peuvent mettre rapidement à mal le capital que représente la marque¹⁵⁹”.

Les entreprises doivent inévitablement être dotées d'un réflexe face au moindre acte pouvant nuire à leur identité, y compris et surtout face aux parasites.

Appelée “*positioning*” en anglais, l'identité de marque est essentielle et doit être, à tout prix, préservée. “*Elle définit le résultat que le consommateur obtiendra grâce à l'utilisation de la marque et explique pourquoi celle-ci est supérieure à d'autres moyens d'atteindre ce but*¹⁶⁰”.

La confusion étant l'un des infaillibles effets en découlant, quand cette identité est usurpée en vue d'être utilisée par une entreprise n'ayant aucun lien avec la victime, c'est bel et bien cette dernière qui en subit toutes les conséquences négatives.

Cette apparence du préjudice provient des agissements parasitaires ciblant la notoriété, telle définie auparavant. Le profit de l'image construite par autrui en vue d'induire en erreur et attirer ses consommateurs, conduirait à leur surprise quant à la qualité ou l'efficacité du produit ou service parasite. Chaque marque transmet des valeurs et communique avec le public en gardant une apparence élaborée aux petits soins, afin de mener à bien le jeu de séduction et de captation de la clientèle.

Et ce, à travers ses attributs tels que le prestige, l'influence et principalement la qualité. Ceci est facilement perçu chez une marque de succès¹⁶¹.

Bien entendu, le commerçant déloyal ne se donne guère la peine de mettre en œuvre tout cet acharnement. Optant pour la voie simple et rapide, il se contente de se lier indirectement à la marque de son choix, sans pour autant que ses propres prestations ne soient autant travaillées, et sans qu'il n'ait investi pour garantir leur bonne performance.

¹⁵⁹ Professeur POLLAUD-DULIAN, cité par MANSUR MURAD F., “Le nom et l'image de la personne, objets de marques : le droit brésilien face aux droits français et communautaire”, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2012, p. 11

¹⁶⁰ TYBOUT A. et STERNTHAL B., “Brand Positioning”, KELLOG IN BRANDING, Wiley, 2005, p. 11.

¹⁶¹ MANSUR MURAD F., op. cit, p. 11

Il se peut que le client, confus quant à l'origine du produit et le croyant assimilé à celui de renommée, a pour première réaction de penser que sa qualité a baissé.

Ce jugement négatif se répand rapidement de bouche à oreille, et de nos jours, l'Internet fait circuler les informations tout autour de sa toile interconnectée d'une manière encore plus rapide. Les commentaires, avis et critiques exprimés par les utilisateurs-consommateurs insatisfaits de leur expérience, publiés dans les plateformes, atteignent en un rien de temps chaque bout du monde.

Craintives de recevoir une telle réaction quant à leurs produits et services, chaque entreprise persévérante veille à la commercialisation de biens, et l'offre de prestations adéquates aux attentes. Certaines vont même jusqu'à exiger des suivis et contrôles fréquents de qualité, pour garantir leur crédibilité.

Par conséquent, il est parfaitement justifié que la qualité médiocre d'une certaine reproduction servile soit une source d'ennui, telle que sa capacité de nuisance dépasse les attentes. Comme un effet boule de neige, la réputation commerciale à l'échelle mondiale de l'entreprise parasitée se retrouve altérée, et selon la terminologie jurisprudentielle, banalisée, diluée, dépréciée ou encore même vulgarisée. Un signe distinctif autrefois attractif éprouve un affadissement pouvant même s'accompagner d'une perte de rentabilité des investissements réalisés pour parvenir à ce stade-là¹⁶².

Cette atteinte à la réputation est aussi connue sous l'appellation de "trouble commercial", une notion quelque peu vague et difficile à délimiter mais qui renvoie, en général, au dommage concurrentiel d'ordre moral résultant d'une rupture d'égalité et de l'atteinte déloyale au principe de la liberté du commerce, survenant entre les différents intervenants du marché économique, et faussant l'équilibre de son jeu¹⁶³.

Une fois que le fonctionnement normal de ce dernier est entravé, les intérêts légitimes de ses acteurs sont mis en danger à cause de cette anomalie, vu que leurs conditions d'exercice habituelles sont altérées et ne suivent plus le courant calme des usages commerciaux¹⁶⁴.

¹⁶² SEBASTIEN P., op. cit, Accessible sur : <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

¹⁶³idem.

¹⁶⁴ دراري أحمد، نفس المرجع، ص 219

Cet aspect du préjudice, comme celui matériel du fait de la connexion entre les deux types de dommages, provoque aussi un ralentissement au développement normal de l'entreprise. Le parasité, sans son climat lucide de confiance, ne peut plus évoluer et diversifier son activité à son aise, ni en mettant en œuvre ses projets et initiatives envisagées, ni exploitant sainement d'autre champs autour de lui, ce qui paraît impossible puisque le parasite y a pris, par anticipation, position en bénéficiant de l'image du parasité¹⁶⁵.

Autrement dit, il cause la suppression d'une légitime opportunité de développement commercial entreprise par le commerçant lésé, dans le cadre de son expansion sur le marché. Mais le pillage de son concurrent dans un secteur que la première entreprise envisageait de pénétrer, vient poser un grand obstacle empêchant sa stratégie d'expansion¹⁶⁶.

Paragraphe 3. L'appréciation du préjudice parasitaire à l'aune de ses critères

Comme tout autre type de préjudice, celui concurrentiel parasitaire doit être caractérisé par ses constantes. La certitude et l'actualité, ainsi que le caractère direct et personnel.

Tout compte fait, et avant de décortiquer chaque élément dans le cadre du parasitisme, il importe de s'attarder sur la distinction entre le terme du dommage et celui du préjudice qui ne sont pas, à vrai dire, des synonymes. Le premier fait allusion à la lésion subie par le commerçant. Le second est la conséquence de la lésion, et apparaît donc comme l'effet ou la suite du dommage¹⁶⁷.

Ici, l'intérêt se porte sur l'acte déloyal en lui-même et la lésion qui en résulte, soit la fine ligne qui sépare le fonctionnement normal licite et les actes à intentions malicieuses causant une anomalie au marché. Cette délimitation est impérative, l'entreprise concernée censée reconnaître quand éveiller son esprit protectionniste au sein du champ de bataille commercial.

¹⁶⁵ DUPICHOT J., "Le parasitisme économique – Quelles solutions juridiques ?", Colloque du 13 Mai 1987, Gaz.Pal. et Litec 1988, p. 106

¹⁶⁶ أحمد دراري نفس المرجع، ص 218

¹⁶⁷ TGI Paris, 3 déc. 1997 : JCP G 1998, II, 10067, note M. Serna, effectuant bien la distinction entre le dommage et le préjudice, mais n'admettant pas la réparation du second, cité par LE TOURNEAU P., op.cit, p. 122

Matériel ou moral, immédiat ou futur, dans tous les cas, le dommage se doit d'être évalué. Il est mentionné dans un arrêt, allant dans ce sens, de la Cour d'appel commerciale de Marrakech, que même : *“Le fait que l'appelant soit simplement un commerçant et non le fabricant des produits saisis en sa possession ne l'exonère pas de responsabilité, dès lors qu'il a accepté de se livrer à une concurrence déloyale en vendant un produit contrefait ou en exposant à la vente des produits falsifiés¹⁷²”*.

Le trouble commercial est, en revanche, vu comme un préjudice certain, de telle sorte qu'il forme en soi et à lui seul un intérêt né et actuel, ouvrant la possibilité d'une action en parasitisme même s'il n'a pas été relevé d'impact direct à l'égard de l'entreprise demanderesse, soit sans même subir cette perte de clientèle ni une baisse du chiffre d'affaires¹⁷³, elle est habilitée à dénoncer la perturbation causée au marché. A titre d'exemple, il a été jugé que *“l'empiètement sur le terrain d'autrui suffit à caractériser la faute¹⁷⁴”*, et ce, autant que manque à gagner qui suffit pour constituer un dommage juridique, justifié par le simple fait que le commerçant coupable n'a pas exercé son activité sans abus, et sans enfreindre les principes imposant à ne pas nuire à l'exercice d'autrui.

La nature des clients et leur liberté de se déplacer, outre la légitimité du dommage concurrentiel, complique la manière de déterminer l'indemnisation pour ce préjudice. C'est pourquoi certains estiment que la perte d'une opportunité est un élément hypothétique.

Ainsi, il est nécessaire que ce dommage soit prouvé de manière certaine, et qu'il présente une nature personnelle¹⁷⁵.

● Le critère direct du préjudice

Le DOC pose pour principe que seul doit être réparé le préjudice direct. Selon l'article 77 : *“Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et*

Cour d'appel commerciale de Marrakech, n° 919, dans le dossier n° 114/2006, en date du 10/10/2006 non publié : ¹⁷² *“Le fait que l'appelant soit simplement un commerçant et non le fabricant des produits saisis en sa possession ne l'exonère pas de responsabilité, dès lors qu'il a accepté de se livrer à une concurrence déloyale en vendant un produit contrefait ou en exposant à la vente des produits falsifiés”*.

¹⁷³ CANIVET G., Exposé introductif général, dans Collectif : « Conquête de la clientèle et droit de la concurrence ». - Cass. com., 22 mai 1984, n° 82-13482 : Bull. civ. IV, n° 172. - Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-15096 : Bull. civ. IV, n° 245 ; RDPI 1985, 2, p. 137, note J. Jonquères. - Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-12258 : JCP E 1994, II, 545, note C. Danglehaut ; Bull. civ. IV, n° 53, catégorique. - Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-18114, RJDA 1995, n° 237. - Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13455, Chatonnet: RJDA 1995, n° 926. - Cass. com. 30 janv. 1996, n° 94-15725, Fleurs éclairs: D. 1997, p. 232, note Y. Serra. ... cité par P. LE TOURNEAU, *ibid.*, p. 127

¹⁷⁴ Cass. 3° civ., 10 nov. 1992, n°90-19944 944

¹⁷⁵ CA Paris, 12 février 1988, Dalloz 1988, p. 75 cité par p. 69, *ibid.*, محمد دراري

volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.” Cette condition se rattache également à la notion du lien de causalité entre le dommage causé et le préjudice subi¹⁷⁶.

Ici encore, la difficulté réside dans la différenciation entre le préjudice normal consécutif au fonctionnement ordinaire du processus concurrentiel, et celui bel et bien illicite, naissant du détournement de ce même processus¹⁷⁷.

- **Le caractère personnel du préjudice**

Le commerçant voulant inculper un parasite au biais d'une action en justice, doit, conformément à cette constante du préjudice, avoir lui-même éprouvé celui-ci.

En vertu de l'alinéa 1 du premier article de Code de Procédure Civile au Maroc : *“Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.”*

Logiquement, suivant l'élan batailleur de la concurrence, il est dans le profit des autres commerçants qu'autrui soit éliminé du marché. Rares, ou presque inconcevables sont les cas où une entreprise défendra une seconde, si l'agissement parasitaire dont cette dernière est victime ne l'atteint pas personnellement.

La loi de la jungle règne au sein de l'environnement commercial ; c'est chacun pour soi et que le plus fort l'emporte.

Cependant, un assouplissement de l'exigence de ce caractère personnel peut être envisagé compte tenu que la victime du parasitisme est tantôt une personne physique, tantôt une personne morale. Tantôt une association sans but lucratif, tantôt une fédération sportive.¹⁷⁸ Tantôt, les associations et les syndicats professionnels peuvent aussi ouvrir une action pour les faits qui portent préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des membres de la profession ou du secteur qu'ils représentent.¹⁷⁹

¹⁷⁶ LE TOURNEAU Ph. et CADIET L., “Droit de la responsabilité”, Dalloz, coll. Dalloz action, 1998, n° 662 et 875 et s..

¹⁷⁷ DORANDEU N., op. cit. p. 215

¹⁷⁸ LE TOURNEAU P., ibid, p. 118

¹⁷⁹ DORANDEU N., op. cit. p. 213

Ce droit est établi par le Dahir n° 1-57-119 relatif aux syndicats professionnels, plus précisément par son premier article, disposant que : *“Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles de leurs adhérents”*.

Section B. La vulnérabilité du consommateur face aux pratiques parasitaires

Aux côtés des entreprises, des commerçants et des parasites, la clientèle et les consommateurs constitue une partie centrale dans cet “écosystème” commercial et concurrentiel, largement concernée et surtout énormément affectée. Mais que recouvre exactement la notion de « consommateur » (**Paragraphe 1**) ? Emmêlés dans l’infatigable mouvement des transactions commerciales, exposés aux influences des “trends”, tendances, et stratégies marketings des diverses marques, la compétitivité de ces dernières emboutit les clients qui se trouvent au cœur du jeu d’une compétition axée autour d’eux, même sans qu’ils soient complètement conscients de la portée de cette emprise (**Paragraphe 2**). En dépit de leur qualification symbolique de “rois”, la réalité des clients n’en demeure pas moins vulnérable (**Paragraphe 3**).

Paragraphe 1. La qualification légale du consommateur face à la réalité économique

Tout le monde est consommateur. Médias, divertissements, services, informations et biens matériels, tout le monde achète, absorbe et consomme chaque jour de sa vie quotidienne dans une société de consommation, où les produits sont incorporés dès le plus jeune âge, et les marques envahissent les films, les livres, l’architecture, l’espace urbain, les corps et esprits¹⁸⁰. De plus en plus, personne ne peut s’en passer, ne serait-ce qu’à travers les appareils numériques portables poussant à cet usage, l’imposant presque à travers des présentations persuasives et attractives à l’œil, captant l’attention et incitant à l’acquêt.

¹⁸⁰ SOLOMON M., TISSIER-DESBORDES E., HEILBRUNN B., “Comportement du consommateur”, 6eme éd. PEARSON Education, 2005, p. 45

De plus la consommation transcende l'ensemble des classes sociales : Tout individu peut devenir un consommateur potentiel¹⁸¹, et l'offre diffère en fonction du niveau d'accessibilité de chaque catégorie existant au sein de la population.

L'âge n'a jamais été une restriction non plus, d'un enfant de sept ans réclamant à ses parents un jouet, à un autoentrepreneur intéressé par un système informatique. Il y en a pour tous, les commerçants adaptant qualité et prix aux centres d'intérêts et capacités financières de chaque groupe social, dans les conditions favorables où ce choix est basé sur la transparence totale.

Donner un visage au consommateur, en dessiner les traits et chercher à l'identifier¹⁸², importe d'abord de chercher dans la législation.

Au Maroc, le législateur n'a officiellement introduit cette notion, pour la première fois, qu'au niveau de l'article 1 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, modifiée et complétée par la loi n° 30-08¹⁸³, en disposant que *“la présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d'organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficacité économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales”*¹⁸⁴. Ce texte avait suscité l'attention des citoyens, et les avait invités à prendre conscience de l'importance de ce terme, et son rattachement à non seulement la concurrence, mais surtout son organisation, avec laquelle il forme une certaine interdépendance. Le principal intérêt de la concurrence est de conquérir le consommateur, tandis que le consommateur cherche le concurrent le plus apte à satisfaire ses besoins. En tant qu'acteur simulateur du marché, il intervient dans sa régulation et pour limiter ses dysfonctionnements, améliorer l'offre, et garantir le respect des règles de concurrence et compétitivité des entreprises¹⁸⁵.

Néanmoins, le début d'une définition légale n'a eu lieu qu'avec la promulgation de la loi n°31-08 sur la protection du consommateur, son deuxième article avançant que : *“On entend par*

¹⁸¹ “Cette assertion fait volontairement écho au célèbre mot prononcé par John F. Kennedy, le 15 mars 1962, devant le Congrès américain : “We are all consumers” (trad. : nous sommes tous des consommateurs) (J.-F. Kennedy, “Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest”), cité par : P. GRULIER, op. cit., p. 15

¹⁸² G. Paisant. ‘A la recherche du consommateur’, JCP, G, 2003, p. 121.

¹⁸³ Loi n° 30-08 modifiant et complétant la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir n° 1 -09-237 du 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010), Maroc.

¹⁸⁴ Article 1 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, modifiée et complétée par la loi n° 30-08.

¹⁸⁵ BOUCETTA M., ‘Les prix et la concurrence entre la liberté de l'entreprise et la protection du consommateur’ publié dans Revue marocaine de droit et d'économie, Numéro spécial du colloque n°49/2004, Université Hassan II, Casablanca, p. 342

*consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial*¹⁸⁶”.

Il paraît, à partir de cette description, que l’approche juridique face au consommateur se contente d’adapter quelque peu les notions économiques de la consommation à celui-ci. Aux yeux du droit, l’acte de consommation est un acte juridique qui se traduit presque toujours par un contrat, des fois, écrit mais la plupart du temps conclu verbalement entre un consommateur et un professionnel ayant la qualité de commerçant ou prestataire de service. Cette convention permet au consommateur d’obtenir, à travers la voie d’achat, un bien ou un service en vue de satisfaire un besoin quelconque. Personnel ou familial, essentiel ou artificiel.

De ce fait, le juriste s’attarde plus sur l’encadrement de l’acte accompli : l’achat, qu’à la consommation en elle-même, en tant que phénomène aux nombreuses incidences sur les plans sociaux et humains. Ainsi, il se focalise sur la théorie basique d’un contrat conclu par un consommateur menu de ressources suffisantes pour acquérir ce qu’il désire, sans s’aventurer vers les questions de ses conditions, si sa situation est d’ordre modeste ou aisée, et tout autres facteurs entraînant sa sélection spécifique¹⁸⁷. Existe-t-il une, voire plusieurs raisons ayant influencé son choix de requérir les prestations de ce spécifique commerçant, au détriment de son concurrent ?

Il convient de noter que, contrairement à une personne physique, celle morale comme une société civile ou commerciale qui achète un bien, une marchandise, ou obtient un service, cela rentre dans le champ de son activité professionnelle, industrielle, commerciale, dans le but de la faire fructifier. Cela se démarque d’une consommation "personnelle¹⁸⁸" ou “domestique”.

Et encore, tout un monde se déferle, une fois ouverte la porte du questionnement à propos du consommateur. A vrai dire, limiter la consommation à un simple achat ne saurait donner justice à l’intrication se cachant derrière ce fait.

Intérêt, attractivité, prix, qualité, ce ne sont que quelques facteurs entre bien plus jouant sur la décision du consommateur. Les entreprises conscientes de cela, tendent à l’utiliser en leur

¹⁸⁶ Article 2, Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31 -08 édictant des mesures de protection du consommateur

¹⁸⁷ BOUDAHRAIN A., “Le droit de la consommation au Maroc”, Casablanca, 1999, Société d’édition et de diffusion AL MADARISS, p. 9

¹⁸⁸ BOUDAHRAIN A., *ibid*, p. 10

faveur, certaines construisant leur stratégie sur mesure, misant sur la flexibilité pour réussir à capter le maximum de catégories possibles. D'autres parasitent le succès des premières.

Paragraphe 2. La relation consommateur-commerçant à l'ère de la personnalisation et de l'hyperconnexion

Comprendre l'interaction entre l'identité de chaque entreprise et sa clientèle c'est, en partie, reconnaître le rôle des marques dans la vie quotidienne des personnes. Pénétrant autant directement qu'allusivement dans l'inconscient, son impact prend place d'une manière vive et émotionnelle, éveillant des sentiments, évoquant des souvenirs par son association à des expériences et moments spéciaux. Elle peut même former une valeur affective, source d'attachement et de fidélité que les spécialistes des affaires valorisent au moyen de stratégies de marketing dûment réfléchies et volontairement ciblées¹⁸⁹.

Cet attachement en question n'a jamais été par chance. Parfois provenant d'un simple favoritisme suivant un essai de différentes entreprises, pesant "les pour et les contre" pour en conclure la meilleure à son avis personnel, ou d'une pure préférence ou attirance causée par les formes et couleurs du logo, packaging ou autres signes distinctifs. D'autres fois, les marques et produits façonnent toute l'identité personnelle et sociale de l'individu¹⁹⁰, dont le comportement dépend et change en leur fonction, une grande personnalité de sa propre image est liée à la marque, de telle sorte qu'elle est proche de l'impression qu'il désire exposer au public. Ainsi, les relations commerciales ont un aspect psychologique plus éminent qu'il n'en a l'air.

Pour rappel, la liberté de la concurrence est, en principe, "*L'offre, par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec, pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle*¹⁹¹". En effet, le but du marketing, dans le cadre de la compétitivité, est de répondre aux desseins des clients d'une façon plus pertinente que les autres concurrents.

¹⁸⁹ MANSUR MURAD F., op. cit, p. 6

¹⁹⁰ SOLOMON M., TISSIER-DESBORDES E., HEILBRUNN B., op.cit, p. 67

¹⁹¹ 1 CA Amiens, 7 Mai 1974, D. 1974, p. 264, note Fourgoux J.-C.

cité par : SEBASTIEN P., "Le parasitisme économique : passé, présent et avenir", op.cit, Accessible sur <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

Ceci dit, la compréhension dévolue du comportement du consommateur est au cœur du marketing, achevée en étant à son écoute et tentant de cerner ses besoins, tout en prenant en considération la mode et l'actualité qui ne cesse de changer dans le temps et l'espace. Cette tactique est au centre des grandes réussites du commerce, comme son ignorance est à l'origine de la majorité des pertes et échecs. Il ne suffit point de fabriquer des produits, il convient aussi de savoir quel type de personne est susceptible de les acheter, dans quel contexte, dans quel lieu, à quelle marge de prix, et à quel usage est-il destiné.

Une telle démarche permettrait de déterminer comment améliorer ses offres et fixer ses prix, pousse à imaginer de nouveaux circuits, élaborer et livrer des messages et développer d'autres opérations marketing¹⁹² afin de permettre l'interchangeabilité et l'interopérabilité dont la nécessité se fait de plus en plus sentir. La qualité est passée d'une logique purement industrielle à une démarche totalement axée sur le consommateur¹⁹³. Tout cela rentre dans le champ des investissements et efforts intellectuels du commerçant, de sa valeur économique, et lui confère sa notoriété.

Certes, qui dit clients, dit profit de leurs dépenses. L'avidité détermination des professionnels, pondérés dans l'exercice de leur activité, voulant maximiser leur bénéfice sans procéder à des techniques déloyales et en utilisant leurs propres stratégies, passent par une étape de "brainstorming". La recherche d'idées originales, l'émission de recommandations spontanées formant une sorte de remue-méninges qui passera par un tri, en vue de se mettre d'accord et relever une foule de suggestions visant la stimulation de la vente. Ces moyens ont, généralement, pour but d'inciter le public à, non seulement consommer, mais à le faire en grande quantité¹⁹⁴.

Conséquemment, ce grand effort peut être assujéti au parasitisme.

Par ailleurs, l'étude englobant le processus entrant dans le choix et l'utilisation des produits et services, ne doit pas oublier de noter les raisons de son abandon et/ou remplacement par un

¹⁹² KOTLER P., KELLER K., DUBOIS B., MANCEAU D., "Marketing management", 12eme édition, PEARSON Education, 2006, p. 75, cité par JOUIDI D., "Le secteur de la distribution, sous l'impact des facteurs économiques et des nouvelles législations", dans "Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen" Actes du Colloque International organisé par La faculté de Droit de Fès et La Faculté de Droit de Toulon Var les 21 et 22 Mai 2010, Série "Colloques", Publication de la FSJES - FES, N° 2 - Janvier 2012.

¹⁹³ OHNO T., L'esprit Toyota. Paris : Masson, 1989; VILLETTE M., La qualité totale au banc d'essai. Traité de la qualité totale. Paris : Dunod, 1989. MONTAIGNE, J. et STORA, G. La qualité totale dans l'entreprise. Paris : éditions d'Organisation, 1986. cité par : GOMEZ-BASSAC V. "Normes techniques et risque anticoncurrentiel", dans "Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen" Actes du Colloque International, ibid, p. 113

¹⁹⁴ BOUDAHRAIN A., op. cit, p. 81

autre¹⁹⁵. En guise d'exemple illustrant cet ensemble de facteurs, les artisans de cuir "Fassis" s'inquiètent autant de la concurrence exercée par les articles en cuir d'origine turcs, que par celle provenant des zones industrielles marocaines, mais ils se demandent aussi si les consommateurs s'intéresseront toujours à l'artisanat traditionnel dans le futur. Le tourment du commerçant peut aussi prendre place quand il remarque que ses clients habituels continuent de consommer ce qu'il commercialise, mais chez un concurrent opérant dans le même secteur. Là, une révision s'impose, et soupçonner un acte de parasitisme derrière ce détournement est parfaitement raisonnable.

Paragraphe 3. Faux repères, vraies conséquences : Un consommateur lésé

La relation commerçant-consommateur est interdépendante, "codépendante", et repose sur une influence réciproque des deux parties. Comme les décisions de commercialisation sont influencées par le comportement du consommateur, ce dernier est tout autant influencé par l'ensemble des techniques utilisables dans le monde des affaires¹⁹⁶. De ce fait, il ne peut échapper à celles déloyales, destinées à le tromper.

L'intensification des échanges commerciaux transforment, en profondeur, les rapports entre acteurs économiques. Les mutations, surtout due à leur numérisation, favorisent l'augmentation des comportements parasitaires.

S'observent, en effet, le développement d'une asymétrie d'informations, une anonymisation des échanges effectués entre les particuliers¹⁹⁷ et un déséquilibre de l'environnement concurrentiel.

En fait, l'écrasante majorité du grand public cherche à satisfaire ses besoins, en optant pour les options qui lui paraissent convenables. Néanmoins, la capacité à démasquer les offres fallacieuses est bien plus abstrus qu'il ne paraît. Dans la recherche celles avantageuses, dans les limites d'un prix qui n'est pas exorbitant, plusieurs personnes tombent droit dans le piège des parasites commerciaux.

¹⁹⁵ JOUIDI D., "Le secteur de la distribution, sous l'impact des facteurs économiques et des nouvelles législations", dans "Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen" Actes du Colloque International organisé par La faculté de Droit de Fès et La Faculté de Droit de Toulon Var les 21 et 22 Mai 2010, Série "Colloques", Publication de la FSJES - FES, N° 2 - Janvier 2012, p. 191

¹⁹⁶ JOUIDI D., *ibid.*, p. 191

¹⁹⁷ GRULIER P., *op.cit.*, p. 15

Surtout sous l'emprise des besoins artificiels, convaincus par la masse de publicités incitatives auxquelles il est impossible d'échapper. Dans son ouvrage *Le Parasitisme*, Philippe Le Tourneau affirme que *“La publicité est l'âme du commerce, au sens de ce qui l'anime, le fait vivre.”* En effet, il est vain de fabriquer et de proposer à la vente un produit s'il est méconnu, ou de mettre à la disposition du public un service dont il n'a jamais entendu parler. Dès lors, il est évident qu'elle soit l'un des moyens privilégiés¹⁹⁸ pour représenter son commerce.

Et encore, les affiches et panneaux publicitaires implantés partout sont dépassés, aujourd'hui, aisée ou non, chaque personne possède au moins un appareil numérique. Il s'agit d'une nécessité, et la compétitivité s'y immisce, chaque concurrent présentant son offre sur n'importe quelle application et plateforme. Cette constante confrontation peut induire le client en erreur, lui faire croire qu'il a besoin d'acquérir un certain bien ou service, sans se douter des dangers créés, de toute pièce, par ceux étant seulement obnubilés par l'accroissement effréné de leurs profits¹⁹⁹.

En qualifiant le consommateur comme "roi", le commerçant le persuade qu'il est en situation d'avantage. En réalité, dans une société de consommation, c'est l'argent qui est roi, et le commerçant ayant réussi à inciter le public à des dépenses inconsidérées en est le détenteur final²⁰⁰.

Notamment, dans une situation de parasitisme, les pilleurs de travail et de notoriété donnent l'impression à la clientèle, appartenant à autrui, qu'ils mettent à sa disposition un produit ou service tout à fait similaire, mais à titre d'exemple, à un prix plus attractif. Souvent placés dans l'impossibilité de distinguer l'original de la copie, les consommateurs deviennent les premières victimes de cette pratique fondée sur la confusion, l'imitation ou la captation induite d'une réputation commerciale.

A première vue, les différences sont indéchiffrables, et il semble donc évident au consommateur moyen, dans une quête d'économie, de solliciter les prestations du parasite. Par la suite, à sa grande surprise et déception, une qualité moindre se révèle après utilisation. Le consommateur pensait acheter un produit "premium" qui s'avère n'être qu'une banale imitation, dans certains

¹⁹⁸ LE TOURNEAU P., *ibid*, p. 20

¹⁹⁹ BOUDAHRAIN A., *op.cit*, p. 5 (Avant-propos)

²⁰⁰ BOUDAHRAIN A., *idem*.

cas inefficaces, toxiques ou dangereux avec des risques de surchauffe ou d'explosion. Les apparences sont justement trompeuses, la parasite n'ayant aucune relation avec l'entreprise parasitée, n'a évidemment pas les mêmes atouts ni le mérite de ses investissements.

Une illustration du côté de l'évolution dangereuse à l'égard du consommateur serait la vente à distance, soit par voie électronique. Bien que facilitant l'accès à plus de produits, vu l'élimination des barrières même transnationales, permettant de prendre possession d'un bien commercialisé par un commerçant étranger, cette pratique est facilement exploitée de manière frauduleuse. Suscitant l'intérêt des personnes par le biais de moyens publicitaires comme les émissions télévisées, connues sous l'appellation de "télé-achat", le manque de contact direct aide davantage à réussir le tour de tromperie. En effet, lorsque quelqu'un décide de commander un produit ou un service à distance, il abandonne la possibilité de voir précisément ce qu'il achète. En outre, certains messages sont souvent émis trop rapidement, lui ôtant le temps de réfléchir raisonnablement. La simple mention d'une entreprise connue, une ressemblance frappante et une similarité visuelle forme un risque de se retrouver victime des sociétés peu scrupuleuses²⁰¹.

²⁰¹ BOUDAHRAIN A., op.cit, p. 75

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Le parasitisme peut concerner tous les produits et services. Des sacs “Louis Vuitton” vendus à un prix incroyablement bas comparé aux originaux, aux t-shirts “Adidas” contrefaits ou assortis de la dénomination “Abibas”, tout en passant par les matériaux de construction vendus comme conformes aux normes de sécurité, parasitisme s’infiltré dans tous les secteurs. Il est omniprésent dans le quotidien, prenant des formes si familières, qu’il devient difficile de le remarquer.

Dans les petits commerces ou épiceries, comme dans certaines grandes surfaces, il est partout, et altère profondément, sur son passage, d’une part, l’actif et la balance financière des entreprises en ruinant sa réputation et causant des gains manqués, et d’autre part, a une incidence sur les intérêts des consommateurs, et sur la concurrence dans sa totalité²⁰².

Un simple acte de concurrence déloyale, même jugé inoffensif par son auteur, certains auto-justifiant leur comportement, d’autres y recourant sans aucun remord, a de sérieuses retombées.

Prendre conscience de ses nombreuses facettes et de la gravité de son impact est indispensable, pour les commerçants souhaitant survivre au sein du marché, autant que pour les consommateurs voulant éviter de se retrouver exposés aux risques d’une concurrence aigüe.

Toutefois, au-delà de cette réalisation se cachent d’autres points problématiques relatifs à la répression de cet acte si préjudiciable. Cependant, qu’en serait-il de la tranche de consommateurs qui, faisant partie d’une société qui condamne la contrefaçon mais paradoxalement préfère consommer les produits contrefaits²⁰³, surtout du fait de leur accessibilité en comparaison à la majorité des produits originaux. L’interactivité entre marques et consommateurs dissimule beaucoup de rapports cachés, tel que le parasitisme, bien qu’inconvénient, permettrait à certaines personnes l’acquisition de biens qui ne seraient normalement pas abordable à toutes les catégories.

²⁰² SABIK N., op.cit, p. 11

²⁰³ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 134

PARTIE II

**ENCADREMENT JURIDIQUE ET ÉTUDE DU
CONTENTIEUX**

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE

“L'objet de la protection n'est plus seulement le concurrent mais la concurrence, l'objet de la sanction n'est plus seulement le préjudice individuel mais la conduite répréhensible qui fausse le marché²⁰⁴.”

(C. Bloch 939)

Qui dit marché, dit concurrence. Et qui dit concurrence, dit quelque part, régulation²⁰⁵.

La concurrence pure et parfaite repose sur la réunion d'un ensemble d'éléments nécessitant un suivi et rééquilibrage constant à travers préservation, protection et surtout encadrement. D'abord, l'atomicité reposant sur l'existence d'un nombre suffisant d'agents producteurs indépendants les uns des autres ; cette disponibilité garantit la diversité tant du côté de la demande que de l'offre. Ensuite, la licéité et l'homogénéité des produits, sans qu'il y ait de grandes marges de différences de qualité, la libre entrée et sortie sur le marché sans barrières restrictives, la libre circulation des facteurs de production et la transparence de l'information. Éviter la stagnation du marché, échapper à un environnement dépourvu de choix où règnent des pratiques restrictives et anticoncurrentielles sont les principaux buts de cette régulation.

En fait, l'histoire est passée par deux formes fondamentales de régulation, chacune découlant de deux visions économiques qui se sont alternées, par la suite, pour s'adapter aux affaires. En premier lieu, l'école classique libérale faisait confiance aux automatismes du marché et à son autorégulation sans aucune immixtion de la part des pouvoirs publics. Réfutant, en principe, tous les actes d'interventionnisme, mais caractérisée, d'autre part, d'une sensibilité plus ouverte acceptant une certaine régulation uniquement destinée à faire respecter la concurrence.

Quant à l'école interventionniste préconisant strictement une régulation, en dépit que cela met en question la logique du marché en soi²⁰⁶, faisait plus confiance à son étroite réglementation qu'à sa spontanéité.

C'est dans le respect de la liberté de concurrence et d'entreprise, ainsi que sa promotion et encouragement qu'est justifiée cette protection. Les pratiques susceptibles de troubler les

²⁰⁴ BLOCH C., “La cessation de l'illicite”, préface R. Bout, avant-propos Ph. Le Tourneau : Dalloz, 2008, n° 358.

²⁰⁵ BENAMOUR A., “Les mutations historiques de la régulation institutionnelle de la concurrence”, dans “Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen” Actes du Colloque International organisé par La faculté de Droit de Fès et La Faculté de Droit de Toulon Var les 21 et 22 Mai 2010, Série “Colloques”, Publication de la FSJES - FES, N° 2 - Janvier 2012, p. 26

²⁰⁶ BENAMOUR A., idem.

usages loyaux du commerce, ou allant à l'encontre des lois et règlements en cette matière, doivent être sanctionnées.

La conception classique s'avère être donc loin du réalisme, dès lors que l'on considère l'existence de ces pratiques-là, l'intervention de l'autorité publique est indispensable afin de garantir le bon fonctionnement de l'économie du marché²⁰⁷. D'autant plus que ce trouble peut se constituer en une entrave plus générale, concernant tout un secteur. Encadrées, aujourd'hui, par la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée et complétée par la loi n° 40-21, il s'agit des ententes illicites, de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, des concentrations non autorisées ou non notifiées, ou encore de la fixation de prix dérisoirement bas, toutes réprimées et sanctionnées par le Conseil de la Concurrence en vertu de la loi n° 20-13 modifiée et complétée par la loi n° 41-21 : *“Le conseil peut être saisi pour toutes les pratiques anticoncurrentielles”*²⁰⁸.

Dans un sens plus restreint, face à une faute directe d'une entité économique vis à vis d'une autre, il y a lieu de concurrence déloyale. D'apparence, elle cible un environnement réduit aux interactions des entités entre elles, et les comportements qu'elles prennent au sein du marché commercial. Pourtant, ses effets peuvent facilement assombrir non seulement un seul secteur, mais plusieurs à la fois. En l'occurrence, un acte de parasitisme peut éveiller le réflexe protectionniste des commerçants. Ce dernier s'exprime à travers la volonté de protéger ses produits, son intellectualisme et surtout son identité ; il redoute l'apparition d'un pilleur risquant de remettre en question sa position au marché²⁰⁹. D'autre part, le consommateur exposé au risque recherche également refuge à l'abri du droit de la concurrence.

Dans la terminologie anglo-saxonne, le *“antitrust”* n'a pas nécessairement une finalité égalitaire. L'égalité des concurrents étant en contradiction avec l'idée de la compétition. En revanche, le droit de la concurrence organise les règles du jeu²¹⁰ et instaure une certaine sécurité et prévisibilité juridique en cas de survenance de conflits. Notamment, il protège contre la concurrence parasitaire. Sa finalité, et l'arsenal de sanctions qu'il comporte, contribuent essentiellement à assurer l'ordre public économique à travers le maintien d'une concurrence

²⁰⁷ PUTMAN E., “Droit de la concurrence et ordre concurrentiel”, dans “Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano”, 2003, p.515-522, spéc. p. 518 et s

²⁰⁸ Article 3, Dahir n° 1-22-68 du 30 rebia ii 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence

²⁰⁹ CACCOMO J-L., “Concurrence imparfaite, compétition et régulation des marchés : une réflexion autour du concept de droit de la concurrence” dans “Le Code de Commerce : son histoire et l'évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale”, op. cit, p. 90

²¹⁰ GOMY M., op.cit, p. 51

suffisante, effective et nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général, incluant l'ensemble des membres du monde commercial ; soit celui des commerçants ainsi que des consommateurs²¹¹. Cet encadrement est vital pour favoriser les initiatives commerciales, sans troubler ni entreprise ni clients. De ce fait, comment réagir face à l'atteinte de ses droits ? Quelles sont les solutions prévues par la loi et les voies de contentieux disponibles pour prévenir et punir ces actes de concurrence déloyale (**Chapitre 1**) ?

En outre, est redouté un concurrent étranger aussi bien qu'un concurrent national²¹². Sachant que, du fait de l'expansion des transactions, d'un côté chaque entreprise vise éventuellement à opérer au niveau mondial, et d'un autre, que le parasitisme est passible de traverser toutes frontières territoriales : Ce dernier ne connaît pas de barrières, et le régime juridique international contribue considérablement à cette protection. Si un commerçant pose les yeux sur un autre, opérant à l'étranger, dans l'envie de s'approprier son projet, cela invite à s'intéresser à cette réglementation sur le plan communautaire. Parallèlement à l'étude des dispositions internationales afin de se procurer une vision globale en la matière, ce projet d'étude s'intéresse à une analyse de la répression du parasitisme. Vocation et réaction, limites et effectivité, l'intrication du parasitisme par lui-même impose la délicatesse de son encadrement, ainsi que le choix de la voie optimale pour répondre à ses nombreuses répercussions (**Chapitre 2**).

²¹¹ SERRA Y., Rép. civ. Dalloz, V° Concurrence déloyale, n°14, cité par PICOD Y., ibid, p. 32

²¹² CACCOMO J-L., ibid, p. 90

Chapitre 1

Les outils juridiques de lutte contre le parasitisme commercial

Nulla pratique contraire à la loyauté n'échappe aux filets de la répression de la concurrence déloyale : la responsabilité civile, ou même pénale, prenant le rôle du bras armé des victimes du parasitisme²¹³. La concurrence déloyale, l'imitation, l'usurpation, le parasitisme, toutes les entreprises connaissent ou doivent connaître ces notions. Étant conscients des manifestations de cette pratique, ils peuvent la relever et utiliser le droit la régissant comme un bouclier face à son surgissement tant inopportun (**Section A**). Cette protection peut être obtenue en raison de l'intérêt né et actuel que possède nécessairement tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre l'injustice de tels moyens, d'autre part, elle défend également les consommateurs et les prend sous son aile, contre les dommages du parasitisme les affectant tout autant (**Section B**).

Section A. La défense de l'entreprise contre l'exploitation déloyale : régime et recours

Dans la volonté d'encourager la recherche et l'innovation commerciale, sans se laisser accabler par un sentiment de méfiance pouvant causer un éventuel ralentissement à la mise en place des stratégies, le législateur a pris le soin d'ériger tout un corps de règles destiné à la fois à promouvoir l'exploitation effective des activités commerciales, mais aussi la défense judiciaire des fruits provenant de ces dernières²¹⁴.

La protection des entreprises commerciales pour affronter les offensives parasitaires peut débiter bien avant leur survenance, "*Mieux vaut prévenir que guérir.*" En tant qu'opérateur du marché, il faut s'attendre à n'importe quel comportement de la part de ses voisins concurrents, cette méfiance est tout à fait justifiée. Dès lors, la loi accorde certaines mesures préventives, chaperonnant l'activité commerciale et la fortifiant contre le mal des potentielles intentions malhonnêtes des parasites (**Paragraphe 1**). Cependant, une fois l'acte fautif effectivement accompli, il revient à la personne physique ou morale l'ayant subie d'ester en justice afin d'obtenir la condamnation de son auteur²¹⁵. Cette réaction répressive est prévue par la loi sous différents angles de vue, en fonction des facteurs et caractéristiques spécifiques à chaque

²¹³ GOMY M., op.cit, p. 40

²¹⁴ WARUSFEL B., "La propriété intellectuelle comme politique publique", dans Mélanges en l'honneur de Joanna Schmidt-Szalewski, LexisNexis, 2014, p. 391 ; Ph. Le Tourneau, "l'Éthique des affaires et du management au XXIe siècle", Dalloz, 2000, n° 113, p. 181.

²¹⁵ SEBASTIEN P., op. cit, <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>.

situation de parasitisme, avec une possibilité de cumul du fait de la liaison et continuité de ses conditions.

Or, le caractère incorporel des propriétés que les parasites infestent par leurs agissements ne peuvent être protégés de la même manière que celles de nature corporelle. La détention de ces dernières peut être assurée par un maintien en possession, une disposition matérielle qui n'est pas praticable pour les œuvres d'esprit, conséquemment, la propriété intellectuelle peut être revendiquée par le recours aux différentes actions qui s'y rattachent²¹⁶. La sanction du parasitisme, ou "*Stigmatiser le coucou installé dans le nid d'autrui*"²¹⁷ peut être réalisé au biais d'une action en concurrence déloyale (**Paragraphe 2**) ou spécialement, en jouant la carte d'une action en contrefaçon (**Paragraphe 3**).

Paragraphe 1. Les mécanismes de prévention contre le parasitisme

Durant le cours de sa vie, pour créer sa valeur économique, l'entreprise investit constamment autant en capital physique qu'humain, elle accumule petit à petit tout un actif de savoirs et connaissances provenant de l'apprentissage, des échanges internationaux et de sa propre évolution²¹⁸, provenant de son développement interne et parallèlement aux transformations externes auxquelles elle s'adapte. Ces facteurs prennent le rôle de l'*input* ; l'apport de sa productivité. "*La productivité n'est pas tout, mais à long terme elle est presque tout*"²¹⁹. Cela se traduit par ses résultats, l'écho de sa rentabilité, reposant primordialement sur le niveau de productivité achevé par chaque commerçant de telle sorte qu'elle détermine le taux de ses efforts, et déterminera pas la suite l'extrait qui, dans ce contexte, revêt de toutes formes d'innovations créatives²²⁰ émanant de sa propre "main-d'œuvre". Elles sont les principaux socles de son positionnement au sein du marché et garantissent sa stabilité.

L'usurpation et appropriation malhonnête de ces efforts-là, notamment ceux intellectuels, est l'une des plus grandes préoccupations des entreprises vu leurs charges aussi importantes que leur valeur. C'est bel et bien la productivité de chacune qui a pu donner jour à ses fruits, leur

²¹⁶ SABI N., op. cit, p. 2

²¹⁷ Selon l'expression de Mme Frison Roche, op. cit Note 26, N°15 ; cité par ALBANE W., op.cit, p. 17

²¹⁸ BENABDELKADER M., "Productivité, innovation et propriété intellectuelle dans les industries de transformation au Maroc" (1995-2014), Economies et finances, Université Mohammed V de Rabat, 2021, p. 1

²¹⁹ KRUGMAN P., dans son œuvre *The Age of Diminished Expectations* (1997)

²²⁰ BENABDELKADER M., op.cit, p. 2

appartenance lui revient, expliquant ce sentiment de possessivité s'embrasant à leur égard ainsi que le fort besoin de les faire valoir, que ce soit dans le territoire national ou même transnational. Ses conceptions, bien travaillées et stratégiquement mesurées, ainsi que parsemées d'une touche personnelle, sont la base de sa réussite et prospérité. Elles lui assurent un rayonnement parfois d'envergure dépassant toutes frontières, lui-même nécessaire à l'attrait des investissements²²¹. C'est dans cette perspective que s'est opéré un interventionnisme visant l'encadrement de la mise en œuvre des différents droits intellectuels²²² dont la propriété et la protection est réclamée par leur créateur, souhaitant préserver les prérogatives découlant de ses initiatives individuelles.

Dès lors, la propriété intellectuelle désigne l'ensemble des créations de l'esprit, conçue telle l'appropriation par l'Homme de l'expression de son "génie créateur²²³". Inventions, symboles, noms, designs, slogans ou jingles : tout ce qui peut être utilisé dans le commerce peut être exposé au danger du parasitisme, d'où la crainte de son possesseur et sa volonté de se caparaçonner juridiquement. Ainsi, les droits de propriété intellectuelle, comme tout autre droit de propriété, offrent cette possibilité aux commerçants en leur permettant d'exclusivement tirer profit de leurs travaux et investissements, ils récompensent la preuve de leur créativité²²⁴ en leur donnant l'occasion d'exercer leur activité, tout en ôtant le souci d'un éventuel chevauchement frauduleux menaçant leurs biens immatériels.

Cette discipline se divise en deux branches distinctes, elles prennent la forme des deux bras armés juridiques. Au sein du Royaume marocain, est appliquée en premier lieu, la propriété industrielle ayant pour objet, en vertu de la loi n°17-97, "*Les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale*²²⁵." La deuxième branche en vigueur est la propriété littéraire et artistique, que l'on appelle généralement les droits d'auteur qui se rapportent aux œuvres à caractère original, telles

²²¹ ELCADIL., "La place du Maroc dans le système international de la propriété industrielle", publié sur le "Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit (JEMED)", Volume 2. N° 3, 2019, p. 2

²²² TAFFOREAU P. et MONNERIE C., "Droit de la propriété intellectuelle", 4e édition, Gualino éd., 2015, n° 17 et s.. cité par KHAIRI NDAO O., op. cit, p.15

²²³ ELCADIL., art. cit, p. 1

²²⁴ <http://www.ompic.ma/fr/content/comprendre-la-propriete-industrielle-0>

²²⁵ Article 1, Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l'application de la loi n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois n° 23-13 et la loi n° 31-05.

que énumérées et listées par le 3ème article de la loi n°2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

Naturellement, aux côtés de la panoplie d'œuvres et créations commercialisées ou même utilisées comme moyen de marketing, nouvelles ou de nature industrielle, les marques, modèles et dessins sont tous classés dans la vaste catégorie des divers signes dits distinctifs, par lesquels peut se distinguer une entreprise des autres. De ce fait, il s'agit des proies ultimes sous les yeux envieux des parasites. Par ailleurs que le détournement de la notoriété se fait, justement, au biais d'une exploitation injustifiée et non autorisée de la renommée liée à la présentation distinctive et originale des produits et services, à titre d'exemple l'emballage ou l'étiquette²²⁶ qui y sont assemblés. De ce fait, le législateur veille à définir et accorder des privilèges temporaires d'exploitation²²⁷, en portant conséquemment attention au phénomène de la concurrence déloyale qui est étroitement liée à la pratique.

Bien que la création d'un monopole sur le marché ne soit pas permise, par crainte d'élimination inégalitaire des autres concurrents et de la restriction des chances. Cependant, la propriété industrielle ainsi que celle littéraire et artistique, mettent en place un monopole tout à fait légitime et de nature intellectuelle, délimité dans une certaine période de temps, en octroyant aux entreprises des droits exclusifs sur leurs créations immatérielles²²⁸, à condition de répondre aux exigences caractéristiques et aux formalités de dépôt et d'enregistrement.

En propriété industrielle, *“Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande [...] jouira d'un droit de priorité²²⁹.”* La régularité de cette procédure d'enregistrement et la réunion de tous les critères requis confère la protection, tant recherchée, au titulaire intéressé. Notamment, pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, c'est-à-dire non comprise auparavant dans l'état technique. Elle doit impliquer une activité inventive, et être caractérisée par son utilité et crédibilité, apte à avoir une certaine application industrielle²³⁰. Quant aux dessins et modèles, définis au sens de l'article 104 de la loi n°17-97, leur nouveauté est reconnue en fonction de l'impression visuelle suscitée auprès des observateurs avertis, différant de celle produite par tout autre dessin ou modèle précédemment rendu accessible au public par

²²⁶ SEBASTIEN P., op. cit, <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

²²⁷ SABIK N., op. cit, p. 3

²²⁸ ALBANE W., op. cit, p. 2

²²⁹ Article 6, loi n°17-97 relative à la propriété industrielle.

²³⁰ <http://www.ompic.ma/fr/content/propos-du-brevet-dinvention>

n'importe quel moyen²³¹. La marque, qu'elle soit de fabrique, de commerce ou de service, comporte effectivement les signes rattachés à l'image de son propriétaire, dont l'ample typologie de dénominations, composée soit de mots, noms patronymiques et géographiques ou de pseudonymes,... ainsi que les signes figuratifs tels que les dessins, cachets et logos, ou encore les formes, comme celles associées au produit, celles de son conditionnement ou celles caractérisant un service comme les dispositions et combinaisons bien réfléchies, ou alors les nuances des couleurs choisies spécifiquement au goût du propriétaire. Les signes sonores et olfactifs font également partie de cette classification²³².

De toute évidence, cette protection concerne également le nom commercial.

En outre, toutes sortes d'œuvres sont du ressort de la propriété littéraire et artistique, qui est le second côté de l'armure juridique contre le parasitisme.

Chaque auteur bénéficie de droits patrimoniaux en principe exclusifs, non seulement pendant tout le long de sa vie, mais jusqu'à 70 ans après son décès. Ainsi que des droits moraux inaliénables et imprescriptibles²³³. L'avantage de cette protection se manifeste par le fait qu'elle commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'a pas encore été officiellement fixée sur un support matériel²³⁴, et elle donne le droit à son titulaire *“de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation”*²³⁵. Ce qui pourrait faire allusion aux comportements parasitaires, ayant un impact similaire.

Tout cet ensemble transmet un message, illustre une image, sa détermination n'a rien d'aléatoire. Sans ses biens immatériels, l'entreprise se différencie à peine des autres, elle est ordinaire. La mémorabilité attachée à la propriété intellectuelle explique pleinement l'émoi protecteur des commerçants, et cette voie préventive est une étape inévitable pour les entreprises vulnérables aux parasites économiques.

²³¹ <http://www.ompic.ma/fr/content/propos-du-dmi>

²³² Article 133 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle.

²³³ Article 25 de loi 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

²³⁴ Article 2 de la loi 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

²³⁵ Article 9 de la loi 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

Paragraphe 2. La répression du parasitisme : l'action en concurrence déloyale

La théorie du parasitisme, comme l'ensemble des autres théories relatives à la concurrence déloyale sont issues d'un même moule, celui de la responsabilité civile.

La seule différence entre chaque type de comportement déloyal réside dans l'aspect concurrentiel de chacun, mais leur champ d'action demeure identique et les trois constantes prescrites pour toute action engageant la responsabilité civile, restent impérieuses qu'ils s'agissent de dénigrement, de désorganisation, d'imitation ou dans ce cas, de parasitisme. Autrement dit, est exigée l'existence d'un fait générateur, la réalisation d'un dommage ainsi qu'un lien de causalité liant les deux²³⁶.

Comme il a été constaté auparavant, le trouble commercial attaquant le développement et les bénéfices des entreprises, allant à l'encontre des usages commerciaux et de la tournure normale de la concurrence y régnant, crée des circonstances constituant un préjudice dont la certitude est lucide comme une évidence. La réglementation protectrice en la matière a prévu la réaction judiciaire à ces faits-là, offrant aux commerçants lésés une voie pour réclamer l'usurpation de leurs droits, consécutive à l'usurpation de leurs travaux personnels.

“Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages intérêts²³⁷.”

Dès lors, l'action en concurrence déloyale, ouverte aux victimes de parasitisme, a pour premier objectif la cessation des procédés déloyaux qui leurs sont infligés. C'est une mesure propre à tarir la source instigatrice du dommage concurrentiel, en ordonnant d'arrêter toute action illicite en vue de rétablir le fonctionnement normal du processus concurrentiel ainsi que d'étancher l'aggravation des conséquences préjudiciables²³⁸ qui, une fois attisées par la rivalité parasitaire, exaspèrent jusqu'à anéantir l'entreprise. L'interruption de ces agissements est donc la priorité hâtive des victimes cherchant, préalablement, à sauver leur situation avant d'ensuite considérer les options de réparation du dommage déjà enduré. Procéder à une mesure réparative *“serait*

²³⁶ SEBASTIEN P., op. cit. <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

²³⁷ Article 185 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle

²³⁸ DORANDEU N., op. cit. p. 224

*un coup d'épée dans l'eau*²³⁹” si aucune autre mesure n’est prise, parallèlement, afin de faire cesser la source du problème.

Effectivement, cette voie est aussi, en grande partie, à vocation indemnitaire. Elle s’oriente vers la réparation du préjudice sous forme de dommages et intérêts²⁴⁰, comme le dispose l’article 84 du DOC. En réalité, l’action en concurrence déloyale n’est pas un apport de la loi n°17-97, son fondement revient originellement au DOC²⁴¹ qui, avant de citer ses types et facettes réprimées, prévoit que : *“Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale”*. Ainsi, cette indemnisation a pour objectif de punir les parasites, en les obligeant à payer le prix des dommages causés à tort, sanctionnant ainsi leur comportement fautif.

Par ailleurs, la cessation peut être cherchée au plus vite possible en actionnant des procédures d’urgence, en vue de parer à la pérennisation du dommage²⁴², surtout si les actes déloyaux répétés prennent une tournure manifestement urgente. Il serait impossible d’attendre que le tribunal statue sur le fond du litige. Ces mesures conservatoires peuvent être prises²⁴³ conformément aux dispositions de la loi 17-97. Notamment, en vertu de son 203ème article : *“Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.”*

Ainsi, quand une action en concurrence déloyale est intentée, le juge des référés est habilité à empêcher temporairement la poursuite des agissements parasitaires. Si le demandeur prétend qu’un certain comportement est déloyal, il peut aussi lier à sa demande des garanties financières afin de couvrir les éventuels dommages pouvant en résulter. L’octroi de cette indemnité pécuniaire peut, cependant, être conditionné à la présentation d’un titre de propriété industrielle, ou à la preuve d’un droit exclusif d’exploitation²⁴⁴. C’est ce qu’a affirmé la Cour d’appel commerciale de Casablanca dans l’une de ses décisions, motivée comme suit : *“Puisque, dans*

²³⁹ LE TOURNEAU, P. op. cit, p. 140

²⁴⁰ GOMY M., op.cit, p. 39

²⁴¹ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 47

²⁴² DORANDEU N., ibid. p. 224

²⁴³ بونة بونس، "العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي"، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2006، ص 108
²⁴⁴ بنشيبور أحمد، "دور العلامة التجارية في حماية المستهلك: دراسة في التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاجتهاد القضائي وفقاً لآخر تعديلات القانون رقم 23-13 الصادر في 21 نونبر 2014"، الرباط: مكتبة دار السلام، 2020، ص. 209.

le cas d'espèce, la demanderesse invoque une atteinte à sa marque commerciale, sauf que l'objet de sa demande ne vise pas l'obtention d'un jugement sur l'existence d'une concurrence déloyale, mais plutôt à prendre des mesures pour affronter cette dernière, en empêchant l'exportation de produits portant sa marque à l'étranger, en attendant que le tribunal compétent se prononce sur l'existence ou non d'une concurrence illicite²⁴⁵.” Soit, elles peuvent se traduire par, le retrait d'une publicité, la destruction de produits ou encore par l'interdiction de leur vente et commercialisation. En guise d'illustration spécifique au parasitisme, face à une pratique d'homonymie, le tribunal peut ordonner que soient ajoutées au nom de l'homonyme certaines précisions afin de faire cesser la confusion et le rattachement à la marque de renom parasitée²⁴⁶, pour dument établir qu'il n'y a aucun lien entre les deux entreprises malgré la ressemblance frappante de l'orthographe ou prononciation de leurs noms commerciaux.

En ce qui est de l'indemnité accordée, il convient qu'elle soit complète, appropriée et adéquate à la situation en question, de telle sorte que la réparation doit contrebalancer les pertes subies et compenser les efforts et les frais que le demandeur a dû engager pour donner jour à sa vision personnelle, tout en incluant les gains manqués qu'il aurait pu avoir réalisé si l'acte de parasitisme n'avait pas eu lieu. Par conséquent, l'évaluation des dommages fait partie des compétences, notamment du pouvoir discrétionnaire, du tribunal chargé de prendre en considération un ensemble de facteurs décisifs, dont la nature du préjudice, les allégations avancées par la victime et la gravité des faits, en vue de donner son appréciation sur l'étendue de l'impact subi et le montant de la réparation concordante²⁴⁷.

En principe, la règle essentielle sur laquelle se base cette appréciation évaluative est celle de la réparation intégrale du dommage, appelée aussi la stricte équivalence entre le dommage et sa réparation. Puisque le but principal est de corriger, et la punition étant subsidiaire, la gravité de la faute et la bonne ou mauvaise foi du parasite doivent rester sans grande influence sur le montant décidé. A partir du moment où l'indemnisation s'apprécie par rapport à l'étendue du préjudice, son attribution dépendra alors de l'existence réelle ou potentielle de celui-ci²⁴⁸. Cependant, certaines jurisprudences marocaines admettent même l'indemnisation du préjudice éventuel, sans l'exigence d'une démonstration de son existence effective, ni la différenciation entre son caractère moral et matériel²⁴⁹. Dans ce contexte, il a été jugé par le Tribunal de

²⁴⁶ <https://avocat-jawhari.com/2020/10/19/la-concurrence-deloyale/>

²⁴⁸ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 68

²⁴⁹ AZOUGAGHI K., ibid, p. 56

²⁴⁵ قرار رقم 126/98، ملف عدد 32/98 صدر بتاريخ 01/10/1998. أشار إليه بنشيبو أحمد، ص. 209 بنشيبو أحمد،

نفس المرجع، ص. 210-211.

Première Instance de Ain Sebaa que *“l’imitation de la marque de la demanderesse est indubitablement flagrante au point d’être susceptible de lui causer des dommages économiques et moraux²⁵⁰”* Cette protection est, d’autant plus, renforcée par la possibilité d’ordonner le versement d’une astreinte, dans le cas où l’entreprise en faute ne s’exécute pas rapidement à remédier à la situation parasitaire qu’elle a créée. Son montant sera décidé et fixé par le juge pour chaque jour de retard²⁵¹.

Ainsi, tout commerçant se trouvant sous l’emprise, ou même juste sous la menace, d’agissements parasites, a le droit de porter plainte au biais d’une action en concurrence déloyale, notamment en l’absence d’un droit privatif en sa possession car cela ne signifierait en aucun cas une liberté absolue ni de reproduction, ni du profit de la notoriété d’autrui. La victime n’a qu’à prouver la faute, relever le préjudice qu’elle a subi et faire apparaître le lien de causalité. Suivant l’article 15 de la loi 17-97, la compétence est attribuée aux tribunaux commerciaux pour statuer sur les litiges relatifs à la propriété industrielle.

Paragraphe 3. Recours en contrefaçon : défense du monopole intellectuel

La reprise à l’identique ou encore l’imitation, reposant sur une usurpation parasitaire de ce qui appartient à autrui, peuvent tout à fait être assimilés au vol d’un bien mobilier²⁵². Certainement, qu’il s’agisse des fruits des investissements ou de la renommée gagnée grâce à ces derniers, le commerçant craignant le parasitisme peut y apposer un titre de propriété pour consolider sa ferme mainmise dessus. Toute utilisation non autorisée ou appropriation contre son gré de ses biens immatériels serait comptée telle une soustraction frauduleuse et illicite.

Le besoin d’une protection encore plus directe a poussé certains esprits créatifs à recourir au droit pénal, dont l’une des fonctions premières est la préservation de l’ordre public, naturellement en réprimant tout type d’atteinte au biens, telle que le vol. Or, le pillage d’idées ou, généralement, la “captation” de savoir, données ou renommée peut s’apparenter à ce délit²⁵³, défini par l’article 505 du Code pénal marocain tel que : *“Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol.”* Bien que la nature immatérielle des points ciblés par les parasites commerciaux puisse aller, à première apparence, à l’encontre de la logique de cette disposition, mais le monopole créé par l’entreprise en vue de

²⁵⁰ حكم ابتدائية عين السبع سابقا رقم 696 بتاريخ 17/07/1995 (cité par AZOUGAGHI K., idem)

²⁵¹ <https://minthr.com/ma/blog/concurrence-deloyale-au-maroc/#:~:text=la%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3F-.La%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3A%20qu'est%20de%20que%20c'illicites%20pour%20effectuer%20la%20concurrence.>

²⁵² AZOUGAGHI K., op. cit, p. 13

²⁵³ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 84

se protéger et effectivement ses biens immatériels dans sa possession personnelle. Ce qui veut dire qu'ils lui appartiennent effectivement, et que toute atteinte donnerait ouverture à une action en justice.

De ce fait, une action spéciale, plus précise et résolue, a été mise en place par le législateur marocain pour parvenir à réprimer ces agissements-là : l'action en contrefaçon²⁵⁴. C'est le 201ème article de la loi relative à la propriété industrielle qui avance sa définition : *“Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet d'invention, d'un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un dessin ou modèle industriel enregistré, d'une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, ou d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine [...] constitue une contrefaçon. L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que s'il en avait connaissance ou avait des motifs raisonnables d'en avoir connaissance.”* À travers la lecture de cette disposition, il paraît que cette action est exclusivement ouverte aux victimes titulaires d'un titre de propriété industrielle ou d'un monopole d'exploitation, voire aussi les détenteurs de licence exclusive. Dès lors, elle est subordonnée à la réunion de conditions, dont primordialement l'enregistrement. Comme il a été démontré auparavant, cette procédure est impérative pour faire valoir son droit de propriété et bénéficier de la protection légale à compter de la date du dépôt.

Certes, le droit privatif prend naissance au jour-même de l'acte du dépôt de la demande²⁵⁵, il forme ainsi une antériorité faisant obstacle à tout autre dépôt postérieur, demandé par un quelconque autre commerçant. Cependant, il n'a qu'un caractère déclaratif et non attributif de propriété et ne peut donc point fonder une action en contrefaçon ; cela s'explique par le fait qu'il n'a pas encore été porté à l'attention du public²⁵⁶. En conséquence, l'action en contrefaçon est irrecevable, du moins jusqu'à compter du jour où le droit est opposable, soit, à partir de l'instant où les tiers ont été dûment informés de son existence au biais de l'enregistrement ou de l'inscription de la délivrance des brevets et certificats²⁵⁷, cela ôterait toute excuse de la part de l'auteur de parasitisme, présumé avoir parfaite connaissance de cause de l'existence de ce droit

²⁵⁴ SABIK N., op. cit, p. 2

²⁵⁵ Décision du Tribunal de Première Instance de Tanger en date du 18 mai 1999, citée dans :

نيل بنعلي، "العمل القضائي في ميدان العلامة التجارية: محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نموذجاً"، بحث نهاية ترمين الملتقى للفصلين، النوج 2002/2001، ص 56

²⁵⁶ PASSA J., "Contrefaçon et concurrence déloyale", LITEC, 1997, p 29.

²⁵⁷ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 23

exclusif aux mains de son concurrent avant lui. Le fait de commettre un des actes cités par l'article 201 de la loi 17-97, constituerait une infraction punissable par la loi.

Compte tenu de la pesanteur des retombées de cette pratique, des tribunaux sont allés jusqu'à déclarer qu'il y a concurrence déloyale dès l'enregistrement d'une marque appartenant déjà à un concurrent²⁵⁸, du fait de l'exacerbation rapide des actes parasites et l'urgence de leur constatation au plus vite possible pour tenir en échec la stratégie illicite du parasite, tendant à induire le public en erreur, en lui offrant des produits ou services dont il ne peut pas faire la différence aux côtés de ceux authentiques. Ce point-là désigne la distinction entre la contrefaçon et l'imitation, la première étant une reproduction bien plus rigoureuse que la deuxième.

La seconde condition est la preuve et établissement de l'acte de contrefaçon derrière le préjudice qui, en principe, est possible par tous moyens de preuve. Toutefois, le législateur a simplifié la tâche en permettant aux parties de recourir à la saisie et description des objets contrefaits, comme il est énoncé au niveau de l'article 222 de la même loi : *“Le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal qui autorise un commissaire judiciaire à procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits. Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.”*

Il ressort aussi de l'étude d'un ensemble de jugements et de décisions judiciaires rendus en la matière, notamment dans le domaine des marques qui sont ciblées par les parasites voulant vivre au profit de leur renommée, que certaines conditions doivent être réunies pour que la justice, par son pouvoir discrétionnaire, reconnaisse l'existence de la contrefaçon. Il s'avère que le tribunal, lors de son appréciation comparative entre la marque originale et la contrefaite, se base sur le niveau de ressemblance qui ne laisse plus place à la distinction, particulièrement sur l'aspect auditif sur lequel misent souvent les parasites. A l'opposé des différences résidant dans les détails mineurs ou accessoires qui demeurent négligeables²⁵⁹. C'est sur ce fondement que le Tribunal de Commerce de Casablanca a débouté une société de transport de son action, pour

²⁵⁸ Voir le jugement du Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 05/12/2000, cité par AZOUGAGHI K., *ibid*, p. 56

²⁵⁹ بلونة بونفس، نفس المرجع، ص 88

absence de ressemblances entre sa marque “Royal Wings” et la marque “Monarque Travel” appartenant à une autre société²⁶⁰.

Une fois prouvée, les peines prévues envers les coupables de parasitisme dont les actes de contrefaçon ont été établis sont dictées par les articles 213 à 217 de la loi relative à la propriété industrielles, qui seront ordonnées selon le cas par le tribunal de commerce compétent. Par ailleurs, le président de ce dernier, en sa qualité de juge des référés, est tout autant habilité à la prise de mesures conservatoire nécessaires pour écarter la situation illégale. Le tribunal de première instance tangérois avait ordonné l’arrêt de la commercialisation d’un produit litigieux sous astreinte de 200 dirhams pour chaque jour de retard dans l’exécution. Pareillement, la Cour d’appel commerciale de Fès avait également exigé qu’il fallait immédiatement cesser de vendre ou de distribuer tout produit portant la marque “Yamaha” sous la pression d’une astreinte de 1000 dirhams. Il en ressort que l’objectif est de la régulation de la concurrence, ainsi que l’élimination des risques de confusion et de tromperie des consommateurs entre la marque d’origine et celle contrefaite²⁶¹.

Il convient de signaler que d’après le principe de la territorialité du droit pénal, les actes de contrefaçon ne peuvent être condamnés que lorsqu’ils sont commis sur le territoire du Royaume. Ce qui veut dire que les juridictions ressortissantes du Maroc ne sont compétentes que lorsque l’enregistrement a été effectué auprès de l’OMPIC. Sinon, quand il s’agit d’un enregistrement international, leur compétence est conditionnée à ce que le Maroc soit désigné parmi les pays couverts par la protection en question²⁶².

- **Au-delà de la justice : dispositifs institutionnels et procédures alternatives**

Soit-il que le parasitisme, en tant que comportement déloyal à la concurrence, est considérablement compromettant, ces actions en justices prévues par la loi ne sauraient suffire, à eux seuls, en tant que modes de protection.

En l’occurrence, l’alarmante fréquence de la contrefaçon a poussé le Maroc à mettre en place, à côté de son dispositif juridique contraignant, un cadre institutionnel propre à lutter contre ce phénomène troublant l’ensemble du marché. CONPIAC, Le Comité National pour la Propriété

²⁶⁰ Tribunal de Première Instance de Casablanca, jugement 3113 en date du 22/10/2000, cité par AZOUGAGHI K., op.cit, p.30

²⁶¹ MAHBOUBI M., publié dans “La Revue Marocaine de Droit des Affaires et des Entreprises – REMADAE”, n°5, mai 2004, Edition El Najah, El jadida-Casablanca, p. 61

²⁶² AZOUGAGHI K., op. cit, p. 33

Industrielle et Anti-Contrefaçon joue un rôle de grande importance, reposant principalement sur la sensibilisation, la formation et le renforcement. A travers ses études évaluatives approfondies axées autour de la contrefaçon et les diverses incidences qu'elle peut avoir, ainsi que sa coopération transnationale, il arrive à avoir une perspective d'ensemble lui permettant de relever les points nécessitant une accentuation au niveau de leur encadrement, et à transmettre les informations et connaissances indispensables autant aux entreprises qu'aux clients²⁶³.

En outre, des procédures extrajudiciaires sont également ouvertes aux victimes de parasitisme se penchant, de préférence, vers les procédures alternatives de résolution de litiges. Comme il a été susmentionné, le "typosquatting" est une technique déloyale un peu plus récente à laquelle recourent les parasites économiques attaquant principalement les noms de domaines. Me. Naciri Bennani précise qu'au niveau mondial 5.128 affaires relatives à ces derniers ont été introduites en l'année 2021. Et depuis 2009, aux environs d'une cinquantaine de décisions d'experts ont été rendues sur le nom de domaine "ma"²⁶⁴.

Face à ces différends, la saisie de l'ANRT, l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, ou d'un prestataire intermédiaire entre le titulaire intéressé et l'agence, est une solution envisageable dans le contexte de noms de domaines ayant trait aux marques de fabrique, de commerce ou de services bénéficiant d'une protection au sein du Royaume. Elle est administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, mais ne fait guère obstacle à la saisine du tribunal compétent sur la base de la propriété intellectuelle qui est étroitement liée à cette pratique, ni avant, après, ni même pendant le déroulement de la PARL²⁶⁵.

Section 2. La protection des intérêts du consommateur contre le parasitisme économique

La vulnérabilité des consommateurs aspire à ériger leur protection dans une perspective en évolution durable, inscrite aux lettres de normes dignes de remédier à leur position désavantagée, notamment dans une situation de parasitisme où ils se trouvent perdus, bousculés

²⁶³ http://www.stopcontrefacon.ma/sites/default/files/guide_lcc_vf.pdf

²⁶⁴ <https://medias24.com/2023/06/01/noms-de-domaine-ma-quels-recours-face-au-cybersquatting-ou-au-typosquatting/>

²⁶⁵ Idem.

et en quelque sorte lésés “par ricochet” au milieu du jeu de rivalité entre commerçants. Les consommateurs dits avertis, doués d’une certaine perspicacité linguistique et de connaissances intellectuelles²⁶⁶ quant aux produits et services qu’ils acquièrent selon leurs goûts, habitudes et surtout basés sur des informations accumulées, sont dotés d’une transparence évitant à ce qu’ils soient facilement dupés par les agissements trompeurs des parasites. Et ce, contrairement au consommateur ordinaire ou d’attention moyenne qui peut facilement s’y méprendre, n’ayant généralement pas le temps ou les mêmes réflexes dont se caractérise celui professionnel²⁶⁷, rendant quelque peu difficile la tâche de déceler si le produit provient, à titre d’exemple, d’une marque de renom ou d’une entreprise vivant illicitement sous sa peau.

C’est bien pour cela que le risque de confusion doit être évalué à partir du point de vue de cette catégorie-là, également appelée l’“Homme ordinaire²⁶⁸”.

Au Maroc, précisément en l’année 1959, la célèbre catastrophe des huiles frelatées à Meknès, où le montant imbattable de leur commercialisation a dû coûter le cher prix de la santé, voire la vie, de plusieurs citoyens. L’empoisonnement massif causé par la consommation d’huile de table contaminée, causant l’intoxication, paralysie irréversible et le décès de milliers de personnes²⁶⁹ a d’urgence suscité l’attention du législateur quant à l’importance de la protection du consommateur²⁷⁰. Depuis, il veille progressivement à l’inclure dans tous domaines, et à prendre en considération toutes implications susceptibles de l’atteindre. La théorie de la concurrence déloyale ne laisse pas ce point à l’écart de telle sorte qu’elle défend le consommateur, bien qu’indirectement, mais activement. Quand est sanctionné le parasitisme attaquant la présentation d’accueil d’un site internet ou encore le typosquattage de son adresse web, c’est aussi l’intérêt de l’internaute consommateur que l’on protège. Ce dernier risquant d’être amené, dans le deuxième cas de figure, à contracter avec un site frauduleux parasite en croyant, à tort, avoir affaire à l’entreprise initiale.

Ainsi, les dispositions de la propriété intellectuelle prévoient de manière médiate la protection du public, que ce soit par les exigences auxquelles sont soumises les diverses demandes d’enregistrement (**Paragraphe 1**), ainsi que les marques à grande notoriété, proies des

²⁶⁶ SABIK N., op. cit, p. 225

²⁶⁷ KHAIRI NDAO O., op. cit. p.189

²⁶⁸ Tribunal de Première Instance de Casablanca, Dossier n°81808 du 15 mars 1983.

²⁶⁹ <https://www.lavieeco.com/au-royaume/affaire-des-huiles-frelateesa-linjustice-reparee-apres-50-ans-16225/>

²⁷⁰ SABIK N., op. cit, p. 6

usurpateurs de renommée, nécessitant un traitement un peu plus approfondi quant à leur défense indirecte de leur fidèle clientèle (**Paragraphe 2**). D'autre part, d'autres mesures ont été conçues plus particulièrement à son intérêt et à la préservation de son bien-être (**Paragraphe 3**).

Paragraphe 1. Le rôle de la propriété intellectuelle dans la protection du consommateur

L'objectif majeur de la réglementation régissant la propriété intellectuelle est la protection des droits incorporels des commerçants, mais derrière ces lois se cache une grande attention portée vers le consommateur. En effet, les exigences et les sanctions auxquelles sont soumises les entreprises commerciales tournent en grande partie autour de ce dernier, veillant à lutter contre tout acte induisant en erreur ou pouvant prêter à confusion.

L'influence réciproque entre client et les signes distinctifs de l'entreprise n'est pas sans coïncidence avec cet encadrement. L'identité de l'entreprise est à premier abord reconnue par son nom commercial, auquel se familiarise la clientèle. Tandis que la marque est la base du lien entre le commerçant et ce qu'il commercialise ; en travaillant sur la qualité de ses produits et services, il inspire confiance au public et réussit à les capter. La législation sur les dessins et modèles ainsi que l'octroi des brevets d'invention stimule l'inventivité et créativité en créant un apanage chassant les concurrents à intentions parasites, tout en cherchant simultanément à éviter la tromperie de la clientèle et l'éventualité d'un grave préjudice pouvant en résulter²⁷¹. Quant aux œuvres, la loi 2-00 affirmant que leur auteur a le droit "*de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation*". Il est possible d'interpréter que cette atteinte à la réputation pourrait être due à la mauvaise expérience d'un client victime des faits de concurrence déloyale.

Soit, par crainte à ce que la propriété intellectuelle revenant à un commerçant ne devienne, par sa manipulation aux mains d'un parasite, un outil endommageant, troublant et induisant le consommateur en erreur sur les caractéristiques des produits, biens ou services, ou même leur provenance, la loi impose des conditions bien réfléchies et inclusives.

²⁷¹ SABIK N., *ibid*, p. 9 et 10

Cela se manifeste par la mission de l'OMPIC, investi en vertu de l'article 118 de la loi 17-97, de rejeter tout dépôt non conforme aux conditions ou dont la publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La moralité et le respect de l'intérêt général s'avère prioritaire, plusieurs articles confirment ce point-là, à savoir l'article 24 au sujet des brevets, 113 pour les dessins et modèles, ainsi que le 135ème y insistant pour les marques aussi. Le risque de confusion est encore plus expressément mentionné dans l'article 137, disposant que : *“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] b. à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c. à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public,...”*, à l'instar de l'article 178, qui lui aussi souligne sur l'élimination d'une potentielle tromperie : *“Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom.”*

L'ordre public passe avant tout, et la licéité des biens et prestations commercialisées importe bien plus que leur apparence attractive ou leur prix alléchant. Dès lors, le concurrent déloyal ne se soucie pas de l'avis ou expérience du consommateur, ni de son bien-être ou des risques le menaçant. Il se contente d'étudier les éléments superficiels l'attirant afin de s'y baser et de réussir son détournement. Soit, la loi se porte garant du public, lui garantissant que sans licéité, les œuvres et créations seront strictement écartées afin de ne pas nuire à son intérêt.

Par ailleurs, la définition du critère de nouveauté, notamment exigé pour les modèles et dessins, tourne aussi autour de l'impression qu'il a par rapport à la clientèle. Son acceptation dépend de s'ils y ont antérieurement été exposés ou pas. Le cas échéant, deux probabilités sont possibles : Que la similarité et l'existence préalable d'une création identique soit le fruit d'un pur hasard, le commerçant ayant demandé l'enregistrement agissant en bon père de famille. Ou alors, que ce soit du fait d'un acte parasitaire derrière lequel se cache un profit indu des idées d'autrui et une volonté de tromperie de la clientèle, c'est ce cas-là que la législation tend à combattre.

Une autre indication de cette protection réside donc l'exigence d'un caractère distinctif, sur lequel le législateur marocain a beaucoup insisté en termes de marques. En se référant à l'article 134 de la loi 17-97, il paraît qu'il est évalué ou déterminé en fonction des produits ou services désignés. Étant donné que l'objectif de la marque est de distinguer les produits d'un commerçant

de ceux d'un autre, toute marque dépourvue de ce signe-là n'est guère valable²⁷². Selon une partie de la doctrine,²⁷³ il se rapporte à la qualité ou au symbole permettant d'identifier les produits qui lui sont associés. Cette condition a, en partie, été établie pour protéger le consommateur contre l'achat de produits identiques. Une seconde partie²⁷⁴ soutient, de son côté, que la distinction entre des produits sur le marché est la fonction fondamentale de l'utilisation d'une marque commerciale. Il est essentiel que le consommateur puisse distinguer entre les produits concurrents, et retracer la provenance et origine de chacun, pour choisir en toute liberté et sécurité.

Subséquentement, le pouvoir discrétionnaire des juges les laisse libres de déterminer l'existence d'un risque de confusion. Dans ce sens, la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca avait estimé que *“la propriété du nom commercial n'est que relative et est attachée à la nature de l'activité commerciale exercée”*. Il s'en suit qu'il est permis à un commerçant d'exercer sous le même nom commercial, à condition que cela soit dans le cadre d'une activité différente, ce qui diminuerait la probabilité de confusion étant donné que *“l'appelante exerce son activité dans le domaine de l'hôtellerie alors que la défenderesse est une agence de transport”²⁷⁵*.

En outre, cette appréciation se fait en se substituant au simple consommateur afin de relever sa capacité de distinguer entre deux produits. Telle a été la position de la Cour Suprême estimant que : *“La Cour d'Appel, en déclarant que la ressemblance entre les deux marques n'est pas susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, n'a pas tenu compte des droits du consommateur du produit (chandelles), appartenant souvent à une tranche sociale rurale, analphabète et incapable de distinguer entre les matières, les couleurs et les formes des boîtes emballant le produit offert à la consommation, et a rendu une décision dépourvue de motifs et susceptible de cassation”²⁷⁶*.

L'analyse de ressemblance est menée dans un contexte se voulant le plus proche possible de la réalité. Cette considération est essentielle, de telle sorte que le consommateur moyen perçoit les ressemblances et différences selon sa propre perception. Il s'agit d'une personne dotée d'une attention normale, ni excessivement méfiante, ni négligente ou inattentive, soit, le standard

²⁷² بنشيبير أحمد، نفس المرجع، ص. 40.

²⁷³ الطلوبي سميرة، «الملكية الصناعية»، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ص 297.

²⁷⁴ بلولو عدنان غسان، «التنظيم القانوني للعلامة التجارية، دراسة مقارنة»، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 52.

²⁷⁵ Cour d'appel de commerce de Casablanca, Arrêt n° 1922 en date du 02/11/1993, Non publié.

²⁷⁶ Cour Suprême, décision n° 834 en date du 07-02-1996, revue jurisprudence de la cour suprême, n° 50 p. 40-41

retenu est celui du consommateur moyennement attentif et informé, susceptible de confusion lorsqu'il cherche à acquérir un produit qu'il croit être d'une certaine origine. Ici n'est pas question d'un consommateur expert ou "hyper-vigilant" qui examinerait minutieusement chaque détail avant de procéder à son achat, et encore moins de celui totalement négligent qui n'y accorderait aucune attention²⁷⁷.

Finalement, dans le but d'informer le public, le juge prescrit souvent la publicité de la décision de condamnation des concurrents déloyaux. *"La juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi."*²⁷⁸

Le but n'est pas de jeter discrédit ou de nuire à l'agent condamné, mais seulement de porter à la connaissance de la clientèle les sanctions prononcées. Elle cache une essence sensibilisatrice, permettant d'attirer l'attention sur les moyens déloyaux pouvant être employés par un commerçant, dissuadant, d'une part, d'acheter les produits du prononcé coupable ou de recourir à ses services²⁷⁹. Et d'autre part, aide à la conversion des consommateurs moyens en des consommateurs avertis.

Paragraphe 2. Notoriété des marques et protection du consommateur

Il convient de rappeler qu'une marque dite notoire est celle ayant acquis une renommée particulière, devenue si familière auprès de la clientèle qu'elle la rattache automatiquement à une certaine catégorie de produits ou services²⁸⁰, la plupart du temps associés à une qualité haute de gamme à laquelle elle doit sa célébrité. Cette très forte réputation dépasse la marque, de telle façon que même si elles ne sont ni enregistrées ni utilisées dans un pays donné, elles demeurent notoirement connues par la grande majorité des consommateurs²⁸¹. C'est cette propriété que les parasites commerciaux veulent utiliser à leur propre bénéfice.

Dans un souci de protection du consommateur contre les malentendus qu'ils peuvent créer, l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle marocaine déclare à ce propos illicite et *"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:*

²⁷⁸ Article 209 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle.

²⁷⁹ LE TOURNEAU P., op. cit, p. 143

²⁸⁰ POLLAUD-DULIAN F. "Droit de la propriété industrielle", Ed. Montchrestien 1999, p. 574

²⁸¹ SABIK N., op. cit, p. 18

²⁷⁷ بنشينو أحمد، نفس المرجع، ص. 226.

a. à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle." Ainsi, le titulaire de la marque de renom est protégé au milieu du territoire marocain tant bien même qu'il n'a pas procédé à son enregistrement en son sein. Le législateur lui a réservé une protection sans autre condition, cela signifie que la notoriété influe sur la marque en lui conférant un statut de droit antérieur, indépendamment de tout enregistrement. Cela contribue également, et sans aucun doute, à la préservation de l'intérêt de sa clientèle, la mettant à l'abri de toute confusion pouvant découler de l'apparition d'une inscription postérieure²⁸².

D'ailleurs, cette marque introduit un élément de confiance dans les rapports entre producteur et consommateur, conséquent à la familiarité fondée et le fait qu'ils reconnaissent directement ses signes distinctifs et savent à quoi s'attendre des biens et prestations qu'elle offre. Elle garantit non seulement l'identité de provenance, mais également la constance dans la qualité de ses produits ou services²⁸³, prenant le rôle de la garantie pour le public en assurant que ceux qui en sont revêtus ont été fabriqués sous la supervision d'une seule et unique entreprise à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leurs conditions.²⁸⁴ Naturellement, ce sentiment de sécurité est indirectement sauvegardé par la protection privilégiée dont ces marques-là bénéficient. Popularité, distinction, ni prérogatives spéciales ne peuvent néanmoins chasser la totalité du risque de confusion. Encore une fois, l'existence de consommateurs moyens garde l'éventualité d'une tromperie, en l'occurrence dans les cas où la marque serait utilisée par une entreprise parasitaire usurpant sa notoriété, sans avoir aucunement investi dans sa qualité.

En d'autres termes, le profit de cette renommée par un tiers non autorisé, la parasitant à son propre gré, il se peut que le consommateur moyennement averti soit induit en erreur en croyant que les produits ou services pour lesquels elle est ainsi utilisée proviennent de son propriétaire d'origine ou, du moins, ont un rapport commercial étroit avec celui-ci. Cela pourrait aussi le pousser à s'attendre à un certain degré de qualité que le parasite ne saurait achever. Soit, tel un mirage, une fois ayant une vision rapprochée du produit issu de ce comportement déloyal, le rêve vendu par la promesse d'une marque notoire se dissipe et disparaît.

²⁸² SABIK N., op. cit, p. 21 et 22

²⁸³ POLLAK N., "Droit des marques", ed. Studyrama Eds, 2013, p. 21.

²⁸⁴ NAHUM A., "La notion de marque renommée", Thèse de doctorat, Université Paris Sciences et Lettres, 2020, p. 220

Une telle tromperie, et son inévitable dégénérescence, ne pourrait être empêchée que par l'intervention du titulaire agissant par vigilance et usant des actions en justice mises à sa disposition par la loi. Il en découle une forte vocation à ne tolérer aucun acte de nature à prêter à confusion et acculant le consommateur à des actes frauduleux altérant ses décisions d'achats.²⁸⁵

Paragraphe 3. Mesures et dispositions propres au consommateur

De toute évidence, une protection exclusivement déduite d'une autre initialement prévue au profit du commerçant, prise "de seconde main" par le consommateur ne pourrait le mettre suffisamment à l'abri du préjudice. C'est là que doit intervenir la loi n° 31-08 organisant un ensemble de mesures de protection du consommateur, lui offrant une attention plus rapprochée et spécifique à sa position. Cette approche s'inscrit dans le cadre des dispositions légales complémentaires formant le droit de la consommation, dont le but est d'assurer la transparence tout le long de la procédure de commercialisation des biens et services²⁸⁶ entre l'ensemble de ses parties.

Le droit de la consommation a fait l'objet de profondes transformations étalées au cours des années, plaçant le consommateur en tant qu'un principal acteur du marché dont il est incontestable de protéger les intérêts non plus à titre individuel, mais à titre collectif. Cette défense ne se borne plus alors au seul consommateur vu d'une perspective isolée "au cas par cas", abandonnant le sens classique entendu par le droit de la consommation.

La prospérité du libre jeu de la concurrence et sa complexité veulent que cette protection soit entamée à l'égard de tout utilisateur final, peu importe son identité, qualité et situation personnelle. Soit, selon une approche comparable à celle retenue par le droit de la concurrence, afin de mettre en place une riche réglementation reposant sur les principes fondamentaux de transparence, conformité et sécurité du marché. De ce fait, suivent intrinsèquement la qualité des produits et des services ainsi que la loyauté des pratiques commerciales et méthodes de vente et promotion²⁸⁷. La jurisprudence marocaine a pu affirmer cette règle, concernant

²⁸⁵ <https://www.village-justice.com/articles/marque-notoire-entre-convention-paris-loi-marocaine-relative-protection,45446.html>

²⁸⁶ تيشيبيو أحمد ، نفس المرجع، ص. 59.
²⁸⁷ OUDOT P., "Le droit de la concurrence et la protection des consommateurs", dans "Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen", op. cit, p. 221 et 222

notamment la publicité en tant que méthode de promotion, en considérant que *“le discours publicitaire avance de fausses informations qui sont de nature à induire le public en erreur concernant les composantes du produit. Le consommateur sera amené à acquérir l'huile en pensant qu'elle est constituée à 100% de soja et à moindre prix que celui de son concurrent... Attendu que l'acte commis par la défenderesse aura pour effet le détournement de la clientèle de son seul concurrent sur le marché, vu la différence des prix... cet acte pourrait créer un trouble commercial et rompre l'équilibre du marché ce qui constitue une concurrence déloyale²⁸⁸”*.

L'exploitation, par les parasites déloyaux, de la vulnérabilité du consommateur moyennement averti face au risque de tromperie peut être déviée en entourant ce dernier d'un encadrement sauvegardant ses droits et intérêts. Le préambule et premier article de la loi 31-08 détermine son but et champ d'application, énonçant qu'il s'agit du renforcement des droits fondamentaux parmi lesquels sont cités le droit à l'information claire et appropriée, à la protection de l'ensemble de ses droits économiques, au droit à des garanties légales et contractuelles telle la rétractation ainsi que le droit à la liberté du choix²⁸⁹.

En outre, le bien-être du consommateur peut aussi être imposé par un contrôle obligatoire des produits et services commercialisés. Comme il a été retenu, le manque d'investissement des parasites est susceptible de causer des dégâts pouvant, parfois, être dangereux à la santé du consommateur. Les incendies à cause de chargeurs contrefaits, les médicaments mal étiquetés aux graves effets secondaires, ou encore la vente de pièces de rechange dans le domaine automobile seraient des exemples très répandus.

²⁸⁸ Trib. Com. De Casablanca, jugement n° 3931/06 en date du 20/03/2006, Non publié, V annexes.

²⁸⁹ Préambule et article 1 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Figure 2 : Médicaments contrefaits

(Source : <https://www.thenewhumanitarian.org/fr/actualites/2013/10/02/la-controverse-sur-les-medicaments-contrefaits>)

Pour cela, attester la sécurité et l'efficacité est devenu une obligation pour tout commerçant, et le fait de mettre en disposition des offres non conformes à la réglementation en vigueur peut être sanctionné. La loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation²⁹⁰ prévoit de considérables dispositions en la matière. Soit, la normalisation veille à la sécurité des produits et services, garantit la transparence et l'aptitude à l'emploi auquel ils sont destinés, tandis que la certification permet de reconnaître la régularité quant aux spécificités techniques des normes les régissant²⁹¹. C'est un outil indispensable à la protection du consommateur contre les retombées cachées du parasitisme commercial.

Au Maroc, l'IMANOR ou Institut Marocain de Normalisation est l'organisme public fondé en 2010 en vertu de cette même loi, chargé de l'élaboration des normes nationales ainsi que de l'attribution des certificats de conformité, et ce en concordance et coopération avec les diverses normes internationales et régionales, tel l'Organisation internationale de normalisation²⁹² (ISO). Par l'obtention du certificat de qualification, les entreprises peuvent se prévaloir d'un niveau de qualité²⁹³, et les consommateurs peuvent profiter de la fiabilité, traçabilité et performance des entreprises commerçantes répondant effectivement à ces conditions.

²⁹⁰ La loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n°1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010).

²⁹¹ <https://www.village-justice.com/articles/droit-consommation-pratiques-commerciales-incriminees-mesures-contrôle-des.48839.html>

²⁹² <https://www.yvea.io/fr/services/certifications-marchandises/imanor-institut-marocain-de-normalisation>

²⁹³ GOMEZ-BASSAC V., "Normes techniques et risque anticoncurrentiel" dans "Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l'Espace Euro-Méditerranéen" op. cit, p. 114

Chapitre 2

L'encadrement des pratiques déloyales : harmonisation et réalités contentieuses

La renaissance du commerce international fut révolutionnaire, spécialement suite à la Seconde Guerre mondiale qui fut un véritable point de changement marqué par le lancement d'un nouveau droit commercial à l'international, dont les initiatives transitoires furent constantes depuis²⁹⁴. La concurrence étant une partie incontournable des transactions, ses sempiternelles conséquences déloyales sont au cœur des préoccupations réglementaires (**Section A**). Entre un encadrement contraignant restrictif dans la volonté de faire régner le respect de l'éthique des affaires, et une normalisation promotrice encourageant l'évolution et la jouissance paisible des résultats de ce développement dans toute leur plénitude, surtout avec l'avènement de l'Internet en tant que nouveau médium de commercialisation, de nouvelles perspectives de réglementation du parasitisme économiques s'élèvent (**Section B**).

Section A. Le parasitisme commercial à l'épreuve du droit international

La Déclaration Universelle des droits de l'Homme, en tant que feuille de route de la protection mondiale, définit les droits et libertés inhérents à l'humain, leur garantie est indiscutable et leur privation est interdite. Au nombre de 30, le 27ème affirme que "*Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur*"²⁹⁵.

Étant une claire infraction à ce principe draconien, le parasitisme est réprimé à l'échelle internationale et l'intervention coopérative des Etats est d'immense utilité, agissant ensemble pour la création d'un environnement où sont condamnés tous les moyens déloyaux à la concurrence.

En contribuant considérablement à la mise en place d'un encadrement robuste en la matière, l'Union Européenne prend le rôle d'un principal acteur du commerce. La directive n° 2005/29/CE en est une manifestation notable (**Paragraphe 1**). Dans la même mesure, L'Organisation Mondiale du Commerce contribue largement à la régulation internationale de la concurrence déloyale, notamment à travers l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), suivant une politique amenant à un standard

²⁹⁴ KENFACK H., "Droit du commerce international", 4eme ed Dalloz, 2012, p. 4

²⁹⁵ Article 27, alinéa 2, La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée en 1948

élevé de leur préservation, passant par une politique de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses²⁹⁶.

(Paragraphe 2) En troisième lieu, une autre source de protection puiserait ses fondements des traités internationaux conclus au sujet de la propriété intellectuelle, en particulier ceux administrés par L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle **(Paragraphe 3)**.

Paragraphe 1. La Directive 2005/29/CE : un pilier de la lutte contre les pratiques déloyales

L'Union Européenne, dans sa capacité d'être l'une des économies les plus ouvertes sur l'extérieur, favorise les échanges en valorisant simultanément liberté et égalité. L'un de ses principaux objectifs est la loyauté et équité du commerce²⁹⁷, un but qu'elle concrétise par ses diverses initiatives législatives. En l'occurrence, celle ciblant particulièrement la matière serait la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, ses dispositions couvrant un large champ d'application dans la vocation de *“contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs”*²⁹⁸.

L'expression *“pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs”* est, en effet, définie par son 2ème article comme *“toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs.”* Cette définition fait référence aux différentes techniques illicites préjudiciables aux opérateurs et consommateurs, elle porte par ailleurs une attention spéciale à

²⁹⁶ FERREIRA C., op.cit, p. 21-22

²⁹⁷ https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_fr

²⁹⁸ Article 1, DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)

l'égard de ces derniers, visant à leur garantir un choix éclairé tout en protégeant les intérêts économiques des concurrents en course vers leur "captation".

Dès lors, la directive énumère les pratiques et les contient, à travers son deuxième chapitre, dans une liste noire ; elles sont "blacklistées", soit réputées déloyales et strictement interdites²⁹⁹ Notamment celles citées par l'article 5, dont la déloyauté est relevée en présence de critères tels:

*" A) Elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et
B) Elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs."*

Naturellement, cette interdiction condamne tout agissement parasitaire, du fait que les parasites commerciaux ne se soucient point du niveau de leur diligence, bonne foi, ni honnêteté dont ils sont censés faire preuve dans l'exercice de leur activité. Aveuglés par le désir du profit, y arriver par n'importe quel moyen est leur unique aspiration, tant bien même qu'il faudrait empiéter les autres concurrents et la catégorie moyenne de la clientèle.

Le même article fait également allusion aux pratiques de nature trompeuse, renvoyant aux articles 6 et 7 les énumérant, ainsi que les 8 et 9èmes au sujet de celles agressives. Le parasitisme appartenant plutôt à la première classification, ses caractéristiques se rapprochent à ceux établis par la directive, divisés en actions et omissions. La typologie des actions peut revêtir plusieurs images, et est donc estimée comme trompeuse si : *"D'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement [...] si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique: a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion*

²⁹⁹ <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/101263/1/Cup.%20pdf.pdf>

avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent³⁰⁰.” Ainsi, il s'avère que tout acte, potentiellement parasitaire, générateur de confusion quant à un produit ou services, ses conditions et spécifications, son origine commerciale, ou n'importe quel point apte à affecter la lucidité du choix du consommateur est réprimé et doit être écarté du commerce international.

D'autre part, l'article 7 affirme qu'une simple omission ne passe guère inaperçue, pareillement considérée trompeuse et déloyale à partir du moment où : *“Elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. [...] Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :*

- a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;*
- b) l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit...”*

Soit, à titre d'exemple, un usurpateur de notoriété peut induire le public en erreur en évitant de clarifier que malgré les similitudes, le consommateur aurait affaire à un commerçant séparé de celui de renom. En omettant cette précision, il laisse indûment croire la clientèle que l'entreprise est reliée à l'identité d'un certain professionnel, et que l'étendue de la responsabilité de ce dernier englobe les produits et services parasités. Cette supercherie peut aussi être exécutée, à part la dissimulation, en fournissant les informations de *“façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps³⁰¹”*, manie pour laquelle optent souvent les “parasites”.

En outre, l'article 5 mentionne un autre type de pratiques commerciales. Le particularisme des techniques listées par l'annexe I émane de leur caractère déloyal en toutes circonstances. Irréfutable, irréfragable, irrécusable : *“Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive³⁰².”* La 13ème

³⁰⁰ Article 6, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

³⁰¹ Article 7, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

³⁰² Article 5, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

pratique citée par cette annexe s'apparente en quelque sorte à la concurrence parasitaire qui, justement, peut s'établir par un commerçant décidant de *"13) Promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas."*

La mention de cette facette confirme sa réputation illégitime, reconnue comme telle à l'échelle internationale. D'autant plus que sa classification formelle parmi les actes indéniablement châtiés renforce son aspect négatif au niveau mondial, radicalisant la culpabilité des parasites économiques auprès de plusieurs Etats.

La directive n°2005/29/CE ne se contente pas de fixer ses cibles et objectifs, sa forte volonté pousse ses États membres à renforcer leurs dispositifs de lutte en l'étendant à l'ensemble des pratiques commerciales³⁰³, en incorporant ses dispositions dans leurs normes internes, faisant respecter ses principes de manière concrète. Pour cela, les adhérents *"veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, [...] aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent: a) intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales, et/ou b) porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente"*³⁰⁴. L'engagement des poursuites nécessaires pour remédier aux situations parasitaires doit être expressément prévu au niveau de la législation nationale de chaque Etat partie, habilitant ses autorités compétentes respectives à ordonner la prévention voire la cessation de ces pratiques-là. Bien qu'il incombe à chacun de décider, individuellement et conformément au principe de souveraineté territoriale, des modalités, formalités et conditions qui seront appliquées, mais l'engagement envers cette directive impose la prise en compte de l'existence de ces pratiques et l'intervention effective à leur encontre.

Paragraphe 2. L'OMC et le rôle des accords commerciaux multilatéraux

Un commerce exonéré de tout type de discrimination, bâti sur l'égalité entre les partenaires commerciaux est l'un des fondements des accords de l'OMC. Entrée en fonctions le 1er janvier

³⁰³ PICOD Y., DAVO H., "Droit de la consommation", 2e ed, Dalloz, 2010, p. 85

³⁰⁴ Article 11, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

1995, en application des accords de Marrakech du 15 avril 1994 issus de l'Uruguay round, 8eme et dernier round du GATT de 1947, qui a pour mission la libéralisation des échanges grâce à la lutte contre tout ce qui est susceptible de les ralentir. Cette organisation internationale constitue un cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses membres, soumis au respect de ses divers textes et instruments³⁰⁵.

Aux termes de ces derniers, l'équité est une question primordiale. Que ce soit relativement au traitement de chaque partie, par exemple garantie par la clause de la nation la plus favorisée qui est incorporée dans chacun des trois principaux domaines d'échanges sous son ressort, soit premièrement l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), régissant le commerce des marchandises. Elle est aussi une clause prioritaire au sein de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), et finalement dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). La NPF, ainsi que l'ensemble des autres règles correspondant à la non-discrimination, ont pour objet d'instaurer des conditions commerciales loyales à travers lesquelles ne sont admis que des moyens de compétitivité pondérés, dans la volonté de garder une concurrence ouverte et exempte de distorsions³⁰⁶.

Ainsi, l'ADPIC, connu aussi comme *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) se distingue des autres accords existants liés aux droits de la propriété intellectuelle par sa complétude, ne s'arrêtant pas à la simple introduction des dispositions de protection de ces droits-là, de telle façon qu'il couvre sept différentes classes spécifiques de DPI tout en veillant à proposer des normes de fond dans le but de leur préservation. Les DPI englobent les prérogatives accordées aux commerçants, leurs droits exclusifs de propriétés confirmant la mainmise, bien que temporaire mais renforcée, sur leurs créations d'esprit. Cette délimitation est de grande importance, traçant les limites aux concurrents à intentions parasitaires en marquant les bornes protectrices des biens immatériels de chaque agent.

La Déclaration de *Punta del Este* adoptée le 20 septembre 1986 énonçait les mandats des Groupes de négociations. Au sujet du domaine de la propriété intellectuelle, le mandat assigné au Groupe de négociation sur les ADPIC fut comme tel : *“Afin de réduire les distorsions et les obstacles qui affectent le commerce international, et compte-tenu de la nécessité de favoriser une protection effective et adéquate des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte*

³⁰⁵ GHÉRARI H., “Droit international des échanges”, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2017, p. 22-36

³⁰⁶ https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm

que les mesures et procédures visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, les négociations viseront à éclaircir les dispositions de l'Accord général et à élaborer, s'il y a lieu, des règles et disciplines nouvelles. Les négociations viseront à établir un cadre multilatéral de principes, de règles et de disciplines relatives au commerce international des marchandises de contrefaçon, compte tenu des travaux déjà entrepris au GATT³⁰⁷.”

Pour réduire les tensions et préoccupations des opérateurs craignant les entraves menaçants leurs droits intellectuels, l'ADPIC établit un corps de règles adaptées pour ses membres, bien qu'ils gardent une marge d'appréciation et de liberté quant à leur application au milieu de leur territoire. C'est-à-dire que leur insertion dans leurs législations internes ne doit pas obligatoirement être à la lettre, et peut être accommodée selon le besoin ; soit en fournissant un niveau de protection plus sévère pourvu que les principes directeurs soient maintenus³⁰⁸. En d'autres termes, les techniques prévues par l'accord sont minimales : si la durée d'exploitation exclusive des droits conférés par un brevet est d'un minimum de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande, rien n'empêche un Etat de décider une durée plus prolongée. Évidemment, le cas inverse est prohibé, il n'est aucunement permis d'appliquer une période moindre³⁰⁹.

Ce travail normatif, retenu par le chapitre intitulé “*Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle*” se compose de dispositions pertinentes propres à toucher au commerce, aux moyens de régulation des activités et à la lutte contre la contrefaçon. Il offre un degré de prévisibilité et un sentiment de confiance aux nations adhérentes³¹⁰. La complexité de la matière nécessite, cependant, une claire réglementation définissant expressément la fine ligne entre le comportement loyal et déloyal, ainsi que les capacités des autorités compétentes et les procédures qu'elles peuvent entreprendre en guise de réaction pour compenser les éventuels dommages occasionnés par les pratiques commerciales déloyales³¹¹.

C'est la deuxième partie des TRIPS qui s'arrête minutieusement sur chaque droit. Indiquant, de façon détaillée, les termes et limites du droit d'auteur et droits connexes, ainsi que ceux de nature industrielle visant tout signe distinctif tels que les marques de fabrique ou de commerce,

³⁰⁷ Déclaration Ministérielle sur les Négociations d'Uruguay, GATT, Négociations commerciales multilatérales Négociations d'Uruguay, document MIN.DEC, 20 Septembre 1986, p. 7-8.

³⁰⁸ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/GIPA-French-Trade.pdf>

³⁰⁹ GHÉRARI H., op.cit, p. 348

³¹⁰ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/GIPA-French-Trade.pdf>

³¹¹ https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm

les indications géographiques, brevets, dessins et modèles industriels, en touchant même aux secrets commerciaux.

En l'occurrence, l'article 15 des ADPIC détermine que tout signe apte à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des autres sera apte à constituer une marque. De tels signes, en particulier les mots, les noms de personne, les lettres, chiffres, éléments figuratifs et combinaisons de couleurs seront susceptibles d'être enregistrés et se voir attribués des droits protecteurs en vertu de l'article suivant :

“1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.”

Encore, les dessins et modèles peuvent aussi jouir d'une protection conditionnée à leur nouveauté et originalité, et concernant les indications géographiques, l'accord soumet ses parties à une obligation de mise en place de moyens permettant d'empêcher n'importe quelle utilisation susceptible d'induire le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ainsi que tout acte qui constituerait un acte de concurrence déloyale³¹².

La supervision de l'état de la concurrence internationale, l'affrontement des risques de confusion et la punition légale des comportements déloyaux semblent être au centre des soins de l'OMC. Elle a même conçu un ensemble d'obligations pour les gouvernements, les incitant à prévoir des procédures et voies de recours efficaces, loyales et équitables contre les troubles commerciaux³¹³.

Ainsi, les autorités judiciaires seront habilitées à prescrire des injonctions³¹⁴, notamment en ordonnant à un parasite de cesser ses offensives aux droits d'autrui et en empêchant l'introduction dans les circuits commerciaux des marchandises importées impliquant de telles

³¹² https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm#nAgreement

³¹³ Article 42, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

³¹⁴ Article 44, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

atteintes. Elles peuvent aussi exiger le versement de “*dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant*”³¹⁵, ainsi que d’autres mesures correctives dissuasives telles qu’énoncées par l’article 46.

Paragraphe 3. L’apport de l’OMPI et ses conventions internationales

L’OMPI, institution spécialisée des Nations Unies, régit de nombreux traités ayant comme but de promouvoir le travail coopératif entre les gouvernements pour arriver à assurer la protection de la propriété intellectuelle à l’échelle transfrontalière. Depuis 1974, cette organisation contribue activement à l’élaboration des normes, notamment des 21 accords internationaux sous son administration tels que la Convention de Paris et la Convention de Berne ainsi que les Arrangements. En incorporant leurs principes dans leurs législations internes, les Etats optimisent les conditions commerciales des titulaires de droits désirant opérer dans un environnement sain, loin du risque de la déloyauté, tout en préservant l’intérêt des consommateurs et leur confiance en les produits et services dont la légitimité est reconnue à l’international³¹⁶.

La mise en place de la Convention de Paris³¹⁷ de 1883 pour la protection de la propriété industrielle compte parmi les premières grandes et fondamentales mesures prises dans ce sens, elle concerne une large acceptation englobant industrie, commerce et bien plus de domaines. Portant sur les brevets d’inventions ainsi que tous les autres droits de propriété immatérielle, elle s’intéresse largement à la protection contre la concurrence déloyale et à la préservation des signes distinctifs, créations et savoir-faire, spécialement à l’ère de l’internationalisation des échanges qui fait appel à une harmonisation des normes à travers laquelle il serait possible d’équilibrer les techniques de compétitivité. L’égalité est généralement l’un de ses principes directeurs, affirmée par ses dispositions, entre citoyens et étrangers dans le bénéfice de ses prérogatives. D’autant plus qu’elle élargit la portée de sa protection pour inclure également les ressortissants des pays, même non membres de l’Union, dans le cas où ils exercent une activité

³¹⁵ Article 45, Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

³¹⁶ <https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-internationales/organisations-de-pi/ompi>

³¹⁷ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979.

industrielle ou commerciale effective dans l'un de ses pays membres ou possèdent au sein de son territoire un établissement industriel ou commercial³¹⁸.

L'avantage qu'elle procure repose également sur le droit de priorité prévu par l'article 4 : *“Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. [...] En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.”*

Quoique de nature procédurale, ce droit constitue, sans conteste, l'un des atouts pratiques les plus importants dont peuvent disposer les commerçants. La législation de multiples pays, y compris le Royaume marocain, prévoit qu'un bien immatériel tel une invention ou une marque, ne pourrait faire l'objet d'une demande de brevet que si elle n'a guère été divulguée au public auparavant. L'exigence d'une nouveauté absolue empêcherait, en théorie, toute demande d'obtention ultérieure. Néanmoins, un tiers ayant pris connaissance de la toute première demande pourrait précipitamment tenter de déposer, à son propre nom, une demande identique dans d'autres États. C'est là que le droit de priorité se met en travers de son chemin et freine l'accomplissement d'une telle situation en accordant certains délais, au titulaire initial, afin qu'il puisse déposer des demandes correspondantes dans tous les autres États membres. Pendant ce délai, ces demandes sont réputées déposées à la date de la première, assurant ainsi la priorité du véritable propriétaire³¹⁹. Ce mécanisme prévient non seulement la perte de droits liée à la divulgation préalable, mais constitue aussi une sorte de prévention contre les intentions et actions parasitaires que pourrait entreprendre un concurrent envisageant d'en profiter injustement pour revendiquer les droits sur la même invention ou création.

³¹⁸ بنوينة بونيس، نفس المرجع، ص 126

³¹⁹ BRIERE J-S., “L'encadrement international du droit de la propriété industrielle - Première partie”, Vol. 15, no 3, p. 748 749. Accessible sur : <https://cpi.openum.ca/files/sites/66/L%E2%80%99encadrement-international-du-droit.pdf>

En outre, la CUP fait obligation à toutes ses parties prenantes d'assurer une protection effective contre ce type d'agissement classifié en tant que concurrence déloyale, qu'elle définit comme *“tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes³²⁰. ”*

D'autant plus, l'OMPI ne néglige point les œuvres littéraires et artistiques. L'importance de leur protection se manifeste par l'attention portée par l'organisation à leur égard. Ainsi, la Convention de Berne³²¹, élaborée en Suisse en 1886, a été ratifiée par près de 170 pays, ce qui en fait l'un des accords internationaux les plus largement ratifiés dans le domaine de la propriété intellectuelle³²². Elle repose sur trois principes fondamentaux, soit, le traitement national, la protection automatique ainsi que le caractère indépendant de cette dernière.

De ce fait, les auteurs sont en équité quant à leurs droits et, comme le confirme le deuxième alinéa du 5ème article de la convention : *“La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.”*

L'exploitation non autorisée et à des fins commerciales d'une œuvre constitue une offensive parasitaire, et l'indépendance de l'existence d'une protection dans le pays d'origine serait donc un outil de lutte indirecte contre les concurrents déloyaux usurpant les créations d'autrui afin de profiter de l'omission de leur protection formelle dans un certain pays. D'un autre côté, en laissant une marge de liberté de réglementation aux gouvernements, la Convention de Berne invite à l'adaptabilité de la lutte contre le parasitisme aux spécificités internes de chaque territoire.

Une troisième voie de protection est frayée par la Convention de Madrid, également dénommée l'Arrangement de Madrid³²³ concernant l'enregistrement international des marques. En

³²⁰ Article 10bis, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

³²¹ Conclue en 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.

³²² <https://fr.scribd.com/document/685706433/Convention-Berne>

³²³ Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979.

permettant aux titulaires de marques de protéger, au niveau de l'ensemble des pays de l'Union, leurs signes distinctifs au biais d'une procédure centralisée par l'OMPI, les éventuelles appropriations des efforts voire de notoriété sont réduits à un coût maîtrisé et à travers une démarche simplifiée, sans avoir à procéder au dépôt individuellement dans chaque Etat³²⁴.

D'autres Arrangements sont conçus dans le même contexte, c'est le cas de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 en matière de classification internationale des marques l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 au sujet du dépôt des dessins et modèles industriels ou encore l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 qui crée leur classification³²⁵.

Section B. La justice face au parasitisme : une régulation en tension

La réparation appropriée d'un préjudice, notamment celui issu de comportements parasitaires, nécessite un usage contentieux stratégique des voies juridiques prévues à cet égard. La proximité de ces dernières met en avant la problématique de la délimitation du champ respectif de chaque action ; plus les champs seront nettement délimités, plus la protection sera renforcée³²⁶. Par leur confrontation, comment choisir la voie la plus optimale ? Et quelle en serait l'utilisation interactive la plus bénéfique envers la victime **(Paragraphe 1)** ? Ce questionnement mène à un autre : Si le marché n'est pas un ordre totalement spontané, quel serait le degré d'organisation nécessaire pour que la liberté des comportements puisse fonctionner profitablement sans troubler le marché et ses acteurs³²⁷ **(Paragraphe 2)** ? En troisième lieu, l'analyse se doit de s'attarder également au sujet de l'avènement des technologies, la globalisation des NTIC et leurs effets sur le processus de création et diffusion. La XXIème siècle marqué par la revanche de l'immatériel sur le matériel avec l'importance de l'e-commerce³²⁸, entraînant un abandon des visions traditionnelles de protection **(Paragraphe 3)**.

³²⁴ بقرنة بوننس، نفس المرجع، ص 130

³²⁵ BÉGUIN J., BOURDEAUX G., COURET A., LE BARS B., MAINGUY D., MENJUCQ M., MOURALIS D., NOURISSAT C., FABRI H.R., SERAGLINI C., SOREL J., "Droit du commerce international : Traités", 2e ed, LexisNexis, Paris, 2006, p. 341

³²⁶ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 21

³²⁷ CACCOMO J-L., "Concurrence imparfaite, compétition et régulation des marchés : une réflexion autour du concept de droit de la concurrence", op. cit, p. 80 et 81

³²⁸ KENFACK H., op. cit, p. 4

Paragraphe 1. L'interaction des voies judiciaires et leur confrontation

Du fait de la complexité des relations concurrentielles, la défense contre les comportements allant à l'encontre de leur moralité implique un choix de grande délicatesse. Les deux actions mises à la disposition des victimes de parasitisme commercial, soit l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon, entretiennent des liens parfois ambigus du fait de leur connexité et complémentarité dans la plupart des situations, de telle manière que, souvent, la contrefaçon peut naturellement être la résultante d'intentions déloyales. Lorsqu'un opérateur se voit emparé de sa valeur économique ou de la notoriété rattachée à ses produits et services, la barrière entre le parasitisme en tant qu'agissement déloyal et l'atteinte aux droits privatifs par imitation et reproduction servile devient assez ténue.

La réglementation permettant l'encadrement de l'exploitation des différents droits des commerçants repose, essentiellement, sur des outils contractuels et répressifs. Ceux contractuels tels la cession, la licence d'un brevet ou une marque, voire les contrats de communication de connaissances et savoir-faire et les accords de transfert de technologie, constituent le cœur des contrats de production et délimitent étroitement les personnes habilitées à recourir aux biens immatériels d'une entreprises, écartant ainsi les parasites commerciaux n'ayant aucune autorisation à cet égard. Quant aux outils répressifs, ils s'appuient sur l'efficacité des actions prévues en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Tout l'intérêt de ces mécanismes dépend précisément sur l'harmonisation des procédures et leur intervention conforme³²⁹.

Ainsi, les traits spécifiques de chacune des deux actions sollicitent une différenciation qui n'est pas toujours facile. Un même fait peut, en même temps, être assigné en tant qu'un comportement déloyal et une atteinte à un droit exclusif, soit conséquemment tomber sous le coup de l'article 184 et, à la fois, de l'article 201 de la loi n°17-97. Cette bivalence entre les deux actions n'est guère sans conséquences autant juridiques que judiciaires, l'ambiguïté qui en ressort pourrait aboutir, dans certains cas où le recours choisi n'est pas celui proprement adéquat, à un affaiblissement de la protection prompt à empirer la situation³³⁰. Malgré que, primitivement, la séparation entre la responsabilité d'ordre civile et celle pénale n'avait pas lieu,

³²⁹ BÉGUIN J., BOURDEAUX G., COURET A., LE BARS B., MAINGUY D., MENJUCQ M., MOURALIS D., NOURISSAT C., FABRI H.R., SERAGLINI C., SOREL J., op. cit, p. 365

³³⁰ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 72

le particularisme de chaque cas a dû progressivement imposer l'altérité de la peine entre vengeance privée, sanction du trouble de l'ordre public et indemnisation de la victime³³¹.

Dans ces circonstances, la distinction des voies est confirmée, n'ayant guère ni le même objet ni la même cause. D'un côté, l'action en contrefaçon aurait pour vocation la défense d'un droit de propriété, elle est donc relative à l'intérêt individuel de son titulaire, revendiquant ses possessions immatérielles contre les appropriations frauduleuses par des sanctions pénales. Tandis que l'action en concurrence déloyale, comme l'indique sa dénomination, assure clairement le respect général des usages honnêtes de commerce, en sanctionnant n'importe quelle entrave à l'intérêt général³³² au sein du marché concurrentiel et commercial.

Plus précisément, la première réprime un agissement perçu comme "anti-social" de nature à, non seulement porter préjudice aux appartenances d'autrui, mais aussi à troubler la confiance des investisseurs³³³. Ses sérieuses conséquences se répandent si rapidement que seule une intervention dès l'apparition des premiers symptômes pourrait y remédier, c'est pour cela que la législation a prévu certaines procédures exceptionnelles telles celle de la saisie-description, destinées à établir l'existence réelle de la contrefaçon et son étendue. Une fois prouvée, sa répression réside dans les peines exemplaires et dissuasives ainsi que l'indemnisation par dommages et intérêts des victimes³³⁴.

Pour ce qui est de l'action en concurrence déloyale, sa souplesse lui donne une portée plus large et l'habilité à sanctionner toute une panoplie de différents abus à la loyauté et déontologie du commerce. Elle est souvent invoquée comme auxiliaire de la protection de l'action en contrefaçon malgré qu'elle consiste, en réalité, en une action séparée. Néanmoins, cette assimilation peut s'expliquer par le fait que les actes constitutifs de contrefaçon sont souvent accompagnés d'agissements causant un préjudice commercial ou créant une confusion dans le marché, troublant ainsi la loyauté de ce dernier, d'où la possibilité du cumul des deux voies contentieuses³³⁵. Par conséquent, elles sont souvent invoquées conjointement dans une même instance, en principe en introduisant l'action en contrefaçon à titre principal et la seconde à titre subsidiaire. De ce fait, leur actionnement en chœur peut dédoubler la protection envisagée, mais

³³¹ FERREIRA C., op. cit, p. 394

³³² AZOUGAGHI K., op. cit, p. 75

³³³ Comité consultatif sur l'application des droits de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, "L'application des droits de propriété intellectuelle au moyen de sanctions pénales : une évaluation", WIPO/ACE/4/3, 7 septembre 2007, p. 7, § 16

³³⁴ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 77

³³⁵ [https://www.lagbd.org/Action_en_contrefa%C3%A7on_\(fr\)](https://www.lagbd.org/Action_en_contrefa%C3%A7on_(fr))

cette faculté est conditionnée à deux suppositions : La présence de faits distinctifs, éventualité mentionnée par le deuxième alinéa de la loi n°17-97 : *“Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal.”* Ou alors, la présence d’une confusion implantée dans l’esprit de la clientèle, bien que cela semble plus récurrent en matière de concurrence déloyale, mais la frontière entre les deux actions paraît floue, particulièrement face à la confusion entre les objets protégés et ceux contrefaits³³⁶.

En outre, la qualification d’un cas de parasitisme commercial, dont les faits relèvent justement des deux responsabilités, n’est pas subordonnée à l’existence de cette confusion. En droit français, le cumul peut effectivement être admis en dehors de ce risque-là, cependant, mais cette notion de parasitisme n’est pas encore profondément incorporée dans la jurisprudence marocaine³³⁷. D’autant plus que, si la Cour de Cassation Française affirme strictement que les deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, admettant que l’action en concurrence déloyale n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni même le complément de l’action en contrefaçon, au Maroc, une chape de flou couvre toujours cette question juridique, du moins pour la jurisprudence qui tend à les confondre voire à les assimiler. L’étude des jurisprudences du Royaume décèle donc une tendance à retenir l’action en concurrence déloyale au lieu de celle en contrefaçon³³⁸, ce qui a été parallèlement confirmé par une partie de la doctrine qui considère que l’atteinte à l’un des droits de propriété industrielle est une forme de concurrence déloyale³³⁹.

Une autre probabilité est prévue face au titulaire d’un droit privatif qui ne parvient pas à prouver la contrefaçon de ses biens afin d’intenter son action en justice. A la place, il a la possibilité de recourir, à titre subsidiaire et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, afin d’en rapporter les éléments engageant la faute de l’auteur³⁴⁰. Dans un autre cas, le demandeur de l’une des actions peut compléter sa demande initiale en y ajoutant l’autre pour obtenir une

³³⁶ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 107 à 112

³³⁷ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 116-117

³³⁸- AZOUGAGHI K., op. cit, p. 107

- Trib, Com de Casablanca, jugement n° 7468 du 20/06/2002, annexe; jugement n°4137 du 19/05/2004, annexe ; jugement n° 7186 du 05/06/2006 annexe. cité par K. AZOUGAGHI, op. cit, p. 119

³³⁹ 2 - راجع أيضا بهذا الخصوص " شرح القانون التجاري المغربي لمؤلفه د/ معلال فواد طيبة ثلثة صفحة 143. بترجمة بونفر، نفس المرجع، ص 99 : cité par :

³⁴⁰ https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/137/Cours/D53%20Le%20Pommelec%20Valette/co/S03_AA03_3.html

réparation plus complète couvrant les dommages du préjudice qu'il a subi le plus adéquatement possible³⁴¹.

Paragraphe 2. Le paradoxe de la régulation et les enjeux de son application

Cerner le fonctionnement du marché par un système juridique s'avère de plus en plus clairement être une nécessité, relativisant sa perception comme un "ordre spontané"³⁴². Cette vision-là se penche vers la conviction que l'amélioration de l'organisation du marché, et sa transformation en source de richesse, dépend principalement du libre cours d'expression et l'interaction spontanée des volontés individuelles entre les agents et opérateurs. Que ce soit conformément à la "main invisible" de Adam Smith ou à la grande confiance des promoteurs de cette perspective, en l'autorégulation de la concurrence, la gestion des manœuvres commises par un concurrent, en vue de détourner les clients des autres, pourrait se concentrer sur le comportement rationnel des agents. A partir de ce point de vue idéaliste, chaque commerçant pourrait assurément capter la clientèle d'autrui ou même profiter de ses investissements au biais des diverses techniques qu'il choisit avec une maîtrise de soi présumée, à seule et unique condition que la poursuite de son propre intérêt permette de garantir la satisfaction de l'intérêt collectif³⁴³. Tant bien même qu'il ne cherche qu'à maximiser son propre gain sans aucune considération du bien de ses confrères. De ce fait, l'intervention de l'Etat dans ce processus ne ferait que perturber et parasiter la force invisible supposée le guider, de telle façon que la liberté sur laquelle il repose ne pourrait être assurée que par l'absence de tout encadrement juridique³⁴⁴.

Cette idée demeure, néanmoins, utopique. La réalité de l'environnement commercial démontre qu'un défaut de normalisation serait loin d'entraîner une concurrence pure et parfaite. Au contraire, il nuirait à son fonctionnement et au bien-être de l'ensemble de ses parties, en éliminant les compétiteurs et en diminuant le choix des consommateurs ; une véritable paralysie de la concurrence due à l'émergence et dominance des comportements contraires aux usages loyaux³⁴⁵.

³⁴¹ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 110

³⁴² CACCOMO J-L., op. cit, p. 80 et 81

³⁴³ SMITH A., 'Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations', t.2, trad. G. Garnier, éd.GF Flammarion, 2022, Livre IV, chap. II, p.43.

³⁴⁴ GRULIER P., op.cit, p. 51

³⁴⁵ SEBASTIEN P., op. cit, Accessible sur <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/>

D'autant plus que le parasitisme serait une manifestation concrète de l'impossibilité de cette autorégulation face à ses comportements opportunistes non encadrés par la loi. Les techniques adoptées par les commerçants déloyaux n'ont aucun apport positif au marché et à l'intérêt des autres, ce n'est que le profit de l'auteur qui est accompli au détriment de ses victimes. Les conséquences se résument en inégalités, destructions et préjudices dont le retentissement se fait indéniablement sentir, faussant au rythme et la sérénité du marché national et international.

Il semble, ainsi, que les théoriciens de la concurrence imparfaite, en banalisant le terme "imparfait", considèrent que l'on ne peut laisser-aller la concurrence et compter sur elle pour concilier les intérêts ainsi que les intentions divergentes des protagonistes du marché³⁴⁶. Une immixtion des pouvoirs publics régissant ses termes et contours saurait, de manière efficiente, en modérer les adversités et en ressortir les ressources prospères, sans pour autant toucher à la logique du marché.

Le niveau de performance de cet encadrement est capital. Le système de propriété intellectuelle mis en place, progressivement et au cours des années au Maroc, fit l'objet de constantes modifications et amendements, s'adaptant au fur et à mesure aux faits de la pratique et à son ouverture à l'économie mondiale³⁴⁷. Mais ce régime n'est pas totalement dégagé de l'obscurité, certaines contraintes relatives aux confusions quant à sa mise en œuvre affectent son efficacité à combattre les agissements parasitaires, ou tout autre acte de concurrence déloyale, et l'empêchent d'atteindre son vrai potentiel.

En l'occurrence, la contrefaçon avilit et dévalorise les droits de propriété, elle provoque non seulement un préjudice commercial mais nuit gravement à la valeur attractive des éléments parasités. Le grand ennui qu'elle provoque aux commerçants les poussent à chercher à la sanctionner de plus en plus lourdement pour compenser leur malheur. Par contre, les poursuites pénales qui lui sont prévues sont peu nombreuses et les infractions de cet ordre peuvent être considérées comme insuffisantes³⁴⁸. Cela expliquerait la tendance des titulaires de droits exclusifs à la mettre de côté malgré qu'elle fut spécialement instituée pour eux, afin d'opter pour la voie civile et actionner, à la place, une action en concurrence déloyale. Les sanctions

³⁴⁶ CACCOMO J-L., op. cit, p. 80 et 81

³⁴⁷ ELCADI L., art. cit, p. 7

³⁴⁸ BEHART-TOUCHAIS M., "Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante ?" dans "La contrefaçon : l'entreprise face à la contrefaçon des droits de la propriété intellectuelle" Colloque organisé par l'IRPI Henri des bois Paris 17-12-2002, Litec, 2003, p. 105 et 136

pécuniaires que cette seconde voie exige sont généralement bien plus imposantes car elles visent la réparation des infractions atteignant l'ordre économique général. Et plus encore, l'action en concurrence déloyale entreprend une procédure plus rapide, moins complexe et à coût réduit comparé à celle du procès pénal. Les juges peuvent, de surcroît, ordonner la destruction des objets contrefaisants, des copies serviles et soumettent, sous astreinte, les parasites à la cessation immédiate de leurs agissements³⁴⁹. Le constat de cette disparité entre les deux voies est sans appel : les peines pénales sont légères par rapport aux dommages causés par la contrefaçon, et elles ne sont pas assez intimidantes pour dissuader les concurrents malveillants à respecter l'éthique, faisant toujours preuve d'habileté pour parasiter une autre entreprise, sans trop de crainte vis-à-vis de la sanction³⁵⁰.

Au Maroc, cette infraction passe pour un délit "mineur" ou "moins grave" que d'autres, et les parasites économiques échappent au réel prix qu'ils doivent payer proportionnellement au tort qu'ils occasionnent. "*Punie d'une peine de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement*³⁵¹", la contrefaçon est moins sévèrement réprimée que le vol simple, auquel elle est pourtant assimilée, puni d'un emprisonnement allant d'un à cinq ans. Elle est aussi moins lourde que le larcin qui est puni d'un emprisonnement allant d'un mois à deux ans³⁵², bien que considéré comme l'appropriation indue d'une chose à faible valeur, tandis qu'une grande partie de la valeur économique des entreprises repose essentiellement sur sa propriété intellectuelle³⁵³, ce qui remettrait en question l'étendue de leur mérite.

Cette indemnisation jugée faible et dérisoire³⁵⁴ justifie la préférence des justiciables à engager la responsabilité civile pour faire cesser les actes de parasitisme nuisant à leur entreprise. Il demeure, toutefois, que si le recours à l'action en concurrence déloyale permet indirectement de renforcer la réparation de la contrefaçon tel un levier complémentaire, c'est en contrepartie d'un abandon de la spécificité et autonomie de l'action pénale et, par contrecoup, des droits exclusifs eux-mêmes³⁵⁵. L'essence même de la propriété intellectuelle se voit vidée, même si

³⁴⁹ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 127-128

³⁵⁰ FRISON-ROCHE M., "Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme", RJDA, 1994/6, N°17, cité par W. ALBANE, op. cit. p. 17

³⁵¹ Article 213 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle.

³⁵² Article 505 et 506 du code pénal

³⁵³ <https://www.village-justice.com/articles/les-sanctions-penales-contrefacon-droit-marocain-exemple-peine-emprisonnement,37093.html>

³⁵⁴ AZOUGAGHI K., op. cit, p. 129

³⁵⁵ CHAPUT Y., "Concurrence déloyale et parasitisme : complément ou substitut à l'action en contrefaçon", dans "La contrefaçon : l'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle", Colloque organisé par l'IRPI, Henri desbois, Paris le 17/12/2002, Litec, 2003, p. 37

sa vocation se fonde sur la garantie des créations et valeurs intellectuelles, la préservation des signes distinctifs rattachés à l'identité ainsi que des efforts entrepris par leur titulaire, ce qui lui donne l'apparence d'être l'issue parfaite contre la déloyauté.

Cette attitude est symptomatique de l'influence du droit commun de la responsabilité délictuelle en tant que moyen de régulation économique des "formes les plus complexes de la rivalité concurrentielle"³⁵⁶.

Paragraphe 3. La particularité du parasitisme e-commercial

La dématérialisation des biens, produits et services, encouragée progressivement par l'introduction des nouvelles technologies et l'ingérence d'Internet dans de plus en plus de domaines, y compris et surtout celui commercial transformant globalement les processus de transmissions et paiements par voie électronique. L'OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, définit cette pratique à distance tel : *"la vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration ou toute autre entité publique ou privée et réalisée au moyen d'un réseau électronique"*³⁵⁷ Ses procédures se distinguent par leur célérité et grande flexibilité pour les acteurs économiques

Le réseau mondial, la grande toile, le World Wide Web prend, aujourd'hui, un rôle autant complémentaire que substitutif des canaux de distribution et échanges des biens. Il devient un intermédiaire du B2C (Business to Consumer) et un système de commercialisation rénové, permettant aux consommateurs la consultation en ligne de catalogues dont le caractère attractif, la présentation esthétique, captivante est ordonnée représentent un avantage au commerçant. Les informations sur les caractéristiques des produits de prestations, la facilité de navigation et l'accessibilité du moteur de recherche voire la possibilité de visualisation des objets en trois dimensions³⁵⁸, ces attributs et qualification du commerce en ligne constituent les investissements les plus importants des entreprises opérant au biais d'Internet. En faisant preuve d'efforts pour mettre en place leur offres en ligne de manière harmonieuse et en utilisant des techniques modernes et adaptées, le commerçant ajoute une plus-value à ses biens et services et se distingue des autres. En effet, ils prennent le même statut que les signes distinctifs,

³⁵⁶ LECOURT A., op.cit, p. 13

³⁵⁷ <https://www.economia.ma/content/e-commerce-au-maroc-le-d%C3%A9fi-logistique#:~:text=L'OCDE%20d%C3%A9finit%20le%20commerce,d'un%20r%C3%A9seau%20%C3%A9lectronique%20%C2%BB>.

³⁵⁸ BENZONI L., "L'application du droit de la concurrence au commerce électronique" dans L'acte de colloque "La concurrence dans la société de l'information", Edition Panthéon-Assas, Paris, 2002, p. 95

notamment les enseignes, et le nom du domaine du site web s'assimile, en quelque sorte, au nom commercial et à la dénomination sociale.

Ainsi, dans cet espace numérique, les entreprises commerciales développent leurs services, et y trouvent de nouveaux moyens d'expression ouvrant la porte vers des richesses nouvelles³⁵⁹. Mais son insertion dans le marché a, aussi, d'autres conséquences économiques intéressantes. Du fait du changement radical qu'elle apporte aux méthodes de commerce et de circulation d'information, l'intensification de concurrence est inévitable. Par ailleurs, la modification de l'organisation des entreprises élargit considérablement le périmètre de leurs activités et assouplit les barrières entre les différents domaines³⁶⁰.

Néanmoins, ces conséquences-là n'échouent pas à remettre en cause les mécanismes de protection mis en œuvre jusque-là. Le bouleversement économique, social, culturel et conséquemment juridique qu'elle engendre exige une adaptation urgente aux nouvelles facettes de criminalité ayant apparu avec cet outil.

La cybercriminalité ne cesse de se dédoubler et multiplier, l'imagination des e-commerçants malhonnête s'avère sans bornes, modelant leurs comportements déloyaux aux conditions de l'environnement numérique et profitant de sa nouveauté et des lacunes réglementaires pour arriver à leur but. Ainsi, piraterie et contrefaçon se propagent dans le monde des internautes et des techniques de violation de la propriété intellectuelle sans précédents menacent le marché virtuel.

A cet effet, la Déclaration conjointe de l'UE et des Etats Unis sur la coopération en matière de lutte contre le piratage et la contrefaçon au niveau mondial relève que, en 2004, le nombre de marchandises contrefaites saisies aux frontières de l'UE a représenté un montant de 103 millions d'euros et une hausse de plus de 1000% depuis 1998³⁶¹. Sans attendre, le droit doit prendre en main l'encadrement de ce fléau à envergure mondiale où les droits immatériels sont en danger face à la "e-délinquance" et particulièrement au parasitisme "e-commercial". Les commerçants démunis de créativité, indifférents aux efforts et désintéressés des investissements s'immiscent partout, y compris via Internet.

³⁵⁹ FRISON ROCHE M., "Internet, Espace d'interregulation", Ed. Dalloz, 2016, p VII Résumé de l'ouvrage

³⁶⁰ BENZONI L., op. cit, p. 102

³⁶¹ <https://www.euractiv.fr/section/politique-commerciale/news/l-ue-et-les-etats-unis-unissent-leurs-forces-pour-lutter-contre-la-contrefacon-fr/>

Ainsi, la reprise de l'architecture d'un site, de son atmosphère, contenu et concept constitue sans le moindre doute un agissement parasitaire, et doit donner lieu à une action en cessation et dommages et intérêts pour concurrence déloyale, à condition que les éléments reproduits ne soient pas des données évidentes et indispensable de l'activité en cause³⁶². C'est-à-dire, qu'ils ne sont pas inhérents au domaine, mais sont réellement le fruit du travail intellectuel du propriétaire "parasité" et que son usurpation illicite lui serait préjudiciable.

Dans le même contexte, la loi relative à la cybersécurité fait mention d'un système d'information et le définit en tant que : *"un ensemble organisé de ressources telles que les personnels, matériels, logiciels, données et procédures qui permettent de collecter, de classer, de traiter et de diffuser l'information sur un environnement donné"*³⁶³. Ainsi, les logiciels, notamment ceux de commercialisation en tant qu'outil informatique conçu pour digitaliser et automatiser le cycle commercial et la prospection à la fidélisation du client tout au long du processus, sont essentiels à la performance des entreprises commerciales³⁶⁴ et la mise en place d'un logiciel de gestion robuste nécessite de gros investissements, spécialement financiers. Malgré le silence juridique en matière de concurrence déloyale exprès à son sujet, il pourrait être perçu tel une nouvelle cible manifestant l'accélération alarmante du progrès des tactiques entreprises par commerçants frauduleux ayant accès aux plateformes web. A travers une simple modification superficielle de l'apparence du logiciel, en conservant sa base majeure, structure et fonction, le parasite pourrait échapper à sa condamnation et du fait du manque de disposition spécifique, son emprunt, bien qu'injuste, devient licite³⁶⁵.

Cette sorte de piratage "légal" est si accessible, qu'il se peut que les commerçants déloyaux arrivent à lancer sur le marché les logiciels dérivés avant même les produits originaux. Cet empiètement presse les concepteurs victimes à solliciter une protection indirecte auprès du droit des marques, en demandant le dépôt d'une marque par précaution afin de se garantir l'avantage d'une authenticité reconnue à l'égard de la loi et de la clientèle³⁶⁶.

Toutefois, nul ne peut nier que Internet n'est guère une source de problèmes ou un instigateur de la criminalité. Entourée d'un degré optimal d'encadrement, elle est la racine des innovations et de la prospérité. Elle peut également offrir, de sa part, des moyens de contrôle automatisés et

³⁶² LE TOURNEAU P., op. cit. p. 53

³⁶³ Article 1, Dahir n° 1-20-69 du 4 hijra 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité

³⁶⁴ <https://www.wavesoft.fr/quest-ce-quun-logiciel-de-gestion-commerciale>

³⁶⁵ Cf. LE TOURNEAU Ph., « Contrats informatiques et électroniques » : Dalloz Référence, 2012/2013, n° 4.11 s, cité par LE TOURNEAU P., op. cit. p. 94

³⁶⁶ LE TOURNEAU P., op. cit. p. 94-95

dépourvu des erreurs et retards humains, conformes aux besoins de célérité en commerce, surtout international. Au biais de codes adaptés et d'un équilibre trouvé entre le heurt des éléments technologiques et des droits intellectuels, elle peut conférer une protection ardue aux œuvres d'esprits, à leurs titulaires ainsi que les consommateurs³⁶⁷.

Trouver un juste milieu entre réglementation et expansion parviendra à dégager les bienfaits des plateformes électroniques, mettra en avant la flexibilité résultant de la dématérialisation sans laisser l'espace à l'infiltration de la criminalité et déloyauté qui pourrait heurter davantage le marché commercial.

³⁶⁷ LESSIG L., "L'avenir des idées", Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2005, p. 247

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La singularité du parasitisme commercial suppose un traitement juridique nuancé et rigoureux, de sorte à ne pas tressaillir face à la perturbation par laquelle il met en péril le marché dans son entièreté. Dès lors, la réglementation prévue ne devrait point se réduire à une simple réaction ponctuelle face à cette pratique illicite, elle doit prévenir, protéger, réagir à temps et sanctionner sévèrement.

Les mécanismes nationaux ne sauraient être suffisants, tant ses effets dépassent les frontières et menacent commerçants et consommateurs à travers le monde, d'où le besoin d'une harmonisation des normes internationales.

De plus, la réponse juridique se doit d'être stratégique pour être efficiente, et la conciliation entre liberté du commerce, loyauté concurrentielle, valorisation des créations et innovations implique un enjeu plus vaste : l'adaptation aux émergences numériques sans freiner le développement. Ce chevauchement des objectifs mène à une dualité des comportements régulateurs : tantôt la priorité est la résolution des litiges et la réduction des insécurités juridiques, et tantôt l'attention est portée vers la catalyse d'initiatives et la promotion des innovations. Mais, "réguler l'innovation" semble être un oxymore, une figure de style contradictoire³⁶⁸.

Le grand romancier Gustave Flaubert définit l'innovation sous la forme ramassée d'une alarmante exclamation : "*Innovation : toujours dangereuse*³⁶⁹ !".

Ce reproche peut être fondé par la nature même d'Internet qui contrarie les lois de l'espace ; bien qu'admirable, ses répercussions sont catastrophiques et étrangères aux usages traditionnels. Ce heurt frontal ne peut se passer de la touche du législateur, cherchant à régir de manière accommodée³⁷⁰.

Justement, ce critère de nouveauté, sans pareil ni précédant, fait appel au fameux principe de précaution : "*Si on ne peut pas toujours prévoir les causes, on peut néanmoins se préparer aux conséquences.*"

³⁶⁸ CURIEN N., "La régulation réflexive à travers le miroir de la transition numérique", dans "Internet, espace d'inter-régulation" p. 145

³⁶⁹ FLAUBERT G. (1821-1880), Dictionnaire des idées reçues, 1913.

³⁷⁰ LESSIG L., op.cit, p. 246

La confiance des acteurs du marché et des consommateurs est ainsi conditionnée à la régulation de la concurrence en prenant en considération les effets du progrès technologique. Oter les incertitudes donneraient lieu à un flux régulier plein de ressources, néanmoins, cela est aussi subordonné à ne pas tomber dans l'excès de la "surrégulation" ou, encore moins de la "sous-régulation". Le législateur doit régler le curseur de son action sur une position intermédiaire, arbitrant de façon équilibrée entre stabilisation supervisée du marché et autonomie concédée aux innovateurs, telle est l'alchimie de la régulation³⁷¹.

En d'autres termes : sans protection, on décourage l'innovation. Avec une protection trop forte, on risque de retarder la diffusion du progrès technique³⁷².

Enfin, pour arriver à ce juste milieu, l'intervention étatique recherchée doit modeler les bases de l'organisation du marché pour, ensuite, sereinement laisser libre court aux volontés individuelles³⁷³, sans pour autant les perdre de vue.

³⁷¹ CURIEN N., op.cit, p. 149-150

³⁷² CHAVANNE V. A. et BURST J.-J., op. cit., n° 368 et s., cité par DORANDEU N., op. cit. p. 54

³⁷³ GRULIER P., op. cit, p. 422 et 423

CONCLUSION GENERALE

“Prenez mes idées, j'en aurais d'autres.”

- Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel

La notion du parasitisme a l'air d'un “fourre-tout”, sa souplesse peut être bénéfique à la correction de la déloyauté, mais son manque de contours clairs crée un brouillard juridique obstruant la vue des frontières entre inspiration, imitation légitime et concurrence illicite.

Cependant la matière est bien complexe : une multitude de textes à appliquer, leur perpétuelle évolution essayant tant bien que mal à cerner la concurrence. La succession de réformes ne serait qu'un signe d'une insatisfaction et l'intrication des dispositions indique la nécessité de solutions variables, du cas par cas³⁷⁴. L'instabilité de la compétitivité commerciale fragilise constamment les tentatives de réglementations et les remet en question. Ce changement incessant du marché et de ses données explique aussi l'intérêt des procédures rapides de résolution de litiges, ou encore les mesures provisoires réclamées par les juges saisis dans le contexte de la concurrence. Sa complexité tient aussi de la technicité caractérisant les comportements versatiles des concurrents, compliquant la lutte contre les mauvais joueurs profitant des dissimulations et exploitant la confusion des consommateurs.

Le professionnel, surtout celui écartant la morale de son champ de vision, trouve toujours un moyen de générer le profit³⁷⁵. Le droit, quant à lui, doit être sur ses gardes et surveiller l'allure de la concurrence et les comportements de ses acteurs principaux.

Suite à la conclusion des traités bilatéraux et multilatéraux, le Maroc s'est engagé à déployer tous ses efforts pour lutter contre ce phénomène, mais si cette initiative se contente de la promulgation des lois, le tour n'est pas joué.

La formation et la sensibilisation sont impératives. Entreprises, clients et Hommes de loi, prendre conscience du parasitisme ne doit plus se faire attendre³⁷⁶.

³⁷⁴ DORANDEU N., “Concurrence déloyale et pratiques restrictives de Concurrence” dans “Le Code de Commerce : son histoire et l'évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale”, *ibid*, p. 63-64

³⁷⁵ HUET J., dans L'acte de colloque “La concurrence dans la société de l'information”, Edition Panthéon-Assas, Paris, 2002, p.112

³⁷⁶ AZOUGAGHI K., *op. cit*, p. 113-114

Enfin, la théorie du parasitisme est un sujet qui mérite apparemment bien plus d'attention. Les rares études, sa vague mention entre les lignes de la concurrence déloyale laissent une cavité que ce projet invite à remplir.

ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

N° de l'Annexe	Titre de l'annexe	Page
Annexe 1	Arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, Maroc, le 15/01/2004, décision n°M13343, dossier n°4383/2002/14 Réf : 19780, au sujet des actes constituant une concurrence déloyale portant atteinte à la propriété intellectuelle	119
Annexe 2	Arrêt de la Cour Suprême (Chambre commerciale), Maroc, le 22/09/1999, n° M1311 au sujet de Concurrence déloyale - Modèle d'imitation	120-121
Annexe 3	Décision n° 04-06 du 06 mars 2006 des produits et services "SHELL" relative au spot publicitaire diffusé sur radio Medi1, Bulletin Officiel n°5414, 06/04/2007, au sujet de la publicité comparative	122 à 124

Annexe 1 : Arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, Maroc, le 15/01/2004, décision n°M13343, dossier n°4383/2002/14 Réf : 19780, au sujet des actes constituant une concurrence déloyale portant atteinte à la propriété intellectuelle.

La Cour a constaté que les similitudes, autant au niveau de l'écriture que de la prononciation, entre les deux produits des marques de colle UHU et HIFI sont susceptibles d'induire le public en erreur quant à leur origine, conformément à l'article 84 du DOC.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 2004/150 صادر بتاريخ 2004/01/15 ملف رقم 32004/2002/14 التعليل: حيث تمسكت المتعرض ضدها بأن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق المتعرضة على اعتبار أن دفاعها تخلف رغم سابق إشعاره وبذلك فإنه لا يقبل التعرض. حيث إن الثابت من خلال القرار المتعرض عليه أن المتعرضة لم تمل بمستجبتها الجوابية كتابةً. وحيث إنه عملا بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م فإن المسألتان عليه الذي لم يقدم مستجباته عند عرض القضية في الجلسة بصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرضة ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده. حيث تمسك المتعرضة بأن محضر الحجز الوصفي ليست له أية حجية، وتساءلت عن السند الذي استوتحت منه المتعرض ضدها فكرة نسبة ترويج المنتج للعارضة، وأن عبارة "كان يبيع" تنصرف إلى واقعة تعود إلى الماضي، وأنه لم يثبت خلال زيارة العون لمحلها التجاري بيع المنتج، وأن الاعتراف لا يقوم مقام الحجز الوصفي، ثم أن علامة هيبى مصنوعة في الصين وأنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين لا نطقا ولا كتابةً. حيث إنه وخلافا لما تدعيه المتعرضة فإن محضر الحجز الوصفي تم تحريره من طرف العون سليمي عزيز بتاريخ 14/04/2000 إذ صرح مسير الشركة السيد (ع) أنه كان يبيع منتج اللصاق HIFI الذي استورده من الصين. وهذه التصريحات لم يتم الطعن فيها بأي وسيلة وأن عدم ضبط عينات من المنتج المبيع لا يعني أن الطاعة لم تكن تزوج المنتج المذكور بل أن الإقرار سيد الأدلة، وأن المحكمة ثبتت لها من خلال إقرار الطاعة أنها كانت تزوج منتج اللصاق HIFI وثبت لها أيضا من خلال اطلاعها على المنتوجين أن علامة HIFI تشكل اعتداء على علامة UHU المحمية بصفة قانونية عن طريق إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما ثبت للمحكمة أن أوجه التشابه بين المنتوجين سواء من حيث الكتابة والنطق من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع، لذلك فإن ما تدعيه الطاعة من عدم تشابه المنتوجين دفع غير مرتكز على أساس وتكون الأسباب التي بني عليها التعرض غير منتجة ويتعين ردها، وإقرار القرار الغلبي المتعرض عليه مع تحميلها الصائر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، غلبا، حضوريا: . في الشكل: قبول التعرض. . في الجوهر: برده، وإقرار القرار الغلبي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 14/05/2002 في الملف عدد 2221/01/14 وتحميل المتعرضة الصائر.

Annexe 2 : Arrêt de la Cour Suprême (Chambre commerciale), Maroc, le 22/09/1999, n° M1311 au sujet de Concurrence déloyale - Modèle d'imitation.

La Cour d'Appel reconnaît l'imitation relevée par la société Moulinex en tant qu'acte de concurrence déloyale, tel que la marque « Ag Ab » commercialisait un mixeur dont la ressemblance pouvait induire le public en erreur.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI

La Cour Suprême

Après délibération conformément à la loi.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca, le 25/03/1997, dans le dossier n°4191/95, que les défenderesses au pourvoi, la société Moulinex et la société Sosimar, ont présenté une requête de laquelle il résulte que la première est une entreprise spécialisée dans la fabrication des électroménagers, qu'elle a inventé un mixeur ménager, objet de l'enregistrement et du dépôt à l'office marocain de la protection de la propriété industrielle en date du 25/04/1989 sous le n°5087, qu'elle a appris que ce type de mixeur est commercialisé dans un emballage similaire sous la marque «Ag Ab», tel qu'il ressort du procès-verbal descriptif, daté du 30/06/1993, ce qui lui a causé à elle et à sa représentante au Maroc, la société Sosimar, un grand préjudice, en sollicitant voir le tribunal prononcé un jugement ordonnant la destruction du mixeur contrefait, existant au siège social de la défenderesse, assorti d'une astreinte comminatoire de 5.000 dirhams, en préservant son droit quant à la demande des dommages - intérêts. Que le tribunal de première instance a rendu un jugement rejetant la demande. Que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel qui a considéré que l'intimée a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la demanderesse, ordonné que tout modèle contrefait et imité existant au siège de l'intimée ou de ses fournisseurs au Maroc soit détruit et enjoint l'intimée à retirer le modèle de la marchandise contrefaite objet du litige du marché marocain, sous peine d'une astreinte comminatoire de 5.000 dirhams pour chaque jour de retard, à compter de la date de notification de l'arrêt et sa publication dans deux journaux «Le Matin» et «Al Ittihad Al Ichtiraki».

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les droits de défense, sous prétexte que l'instance a débattu du fond et que l'affaire a été mise en délibéré sans qu'il ne soit fait application de la procédure de dessaisissement, qu'elle a présenté lors des délibérations une requête aux fins de faire sortir le dossier des délibérations, puisqu'elle avait reçu de la société fabricante à Taiwan (Ae AaA, des documents décisifs en la matière, que l'instance a reçu ladite requête et l'a versée au dossier, sans qu'elle n'y donne suite, ce qui laisse entendre que la Cour a violé les droits de défense et a exposé son arrêt à la cassation.

Attendu nonobstant que la Cour d'appel a considéré l'action en l'état, en usant de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'article 333 du C.P.C., et que son arrêt n'ayant pas répondu à la requête de la demanderesse aux fins de faire sortir l'affaire des délibérations et impliquant implicitement son rejet de ladite requête, n'a violé aucune disposition et que le moyen reste par conséquent sans aucun fondement.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motivation équivalente au défaut de motifs, sous prétexte qu'elle a tenu à préciser lors de toutes les étapes de l'action,

qu'elle importe le mixeur objet du litige de la Chine Populaire, à l'instar de nombreuses sociétés qui commercialisent le même produit, en produisant les documents d'importation, des prospectus du centre commercial Ac Af, contenant plusieurs mixeurs tous similaires vendus sur le marché marocain, que l'arrêt attaqué a cependant considéré que la demanderesse importe le produit d'imitation et fait de la concurrence déloyale, au motif qu'en matière d'imitation d'un dessin ou d'un modèle, l'imitation est évaluée en fonction des traits de similitude et non pas des traits de distinctions», que cette motivation reste insuffisante d'autant que la demanderesse a prouvé par tous les moyens qu'elle n'a procédé ni à la fabrication ni à l'imitation, que l'insuffisance de motif se manifeste également dans le fait d'obliger la demanderesse à retirer du marché marocain le modèle d'imitation, sous peine d'une astreinte de 5000 dirhams, ce qui est contraire à la réalité, d'autant que le marché marocain compte de nombreux modèles similaires importés par différentes sociétés aux fins de commercialisation, que la demanderesse ne peut par conséquent subir les conséquences de cet arrêt et supporter la faute d'autres sociétés, ce qui expose ledit arrêt à la cassation.

Attendu nonobstant que la Cour d'appel, qui a précisé que le fait d'importer le mixeur d'imitation et son conditionnement dans un emballage portant le nom de «Ag Ab» en vue de sa vente au public constitue une concurrence déloyale de la part de la demanderesse au pourvoi, au sens de l'article 84 du C.O.C., conformément aux dispositions de l'article 90 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété industrielle, stipulant que l'énumération des faits constituant la concurrence déloyale n'a pas été faite de manière exhaustive, que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire étendu pour qualifier les actes s'y rapportant constituant une concurrence déloyale, que l'arrêt de la Cour a été motivé à ce propos, d'autant que le motif critiqué n'intéresse pas uniquement le fabricant mais également le commerçant, que le moyen n'a pas prouvé l'insuffisance de motifs à cet effet, abstraction faite de la critique faite à la disposition relative à l'obligation de la demanderesse de retirer le modèle d'imitation, du fait qu'il s'agit là du modèle portant exclusivement le nom de la société «Ag Ab», que l'arrêt de la Cour a été donc suffisamment motivé et que le moyen reste dénué de tout fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse. De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat.

Composition du Corps siégeant

Mohamed Bennani : Président de chambre

Abderrahman Mezzour : Conseiller Rapporteur

Batoul Naciri : Conseiller

Zoubida Teklanti : Conseiller

Mohamed Harti : Conseiller

En présence de Maâlem Alaoui : Avocat général

Et avec l'assistance de Ah Ad : Secrétaire greffier

Annexe 3 : Décision n° 04-06 du 06 mars 2006 des produits et services “SHELL” relative au spot publicitaire diffusé sur radio Medi1, Bulletin Officiel n°5414, 06/04/2007, au sujet de la publicité comparative, trompeuse et déloyale diffusée par la Société SHELL constituant une forme de dénigrement.

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 jourmada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir. n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (paragraphe c. et f. de l'alinéa 3), 9 (avant dernier alinéa), 65 (dernier alinéa) et 68 ;

Vu le cahier des charges de la « Radio Méditerranée Internationale MEDI 1 », notamment son article 14, 2e alinéa ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction effectuée par les services de la direction générale de la communication audiovisuelle au sujet du spot publicitaire, dans ses versions arabe et française, diffusé sur radio MEDI1 pour la promotion des produits et services « SHELL » ;

Et après avoir écouté ledit spot, dans ses versions arabe et française, en ce qu'il contient comme commentaires, pour mettre en exergue les particularités des produits et services précités

Et après en avoir délibéré

Attendu que le spot publicitaire, dans sa version française, vante les particularités des stations de distribution des carburants « SHELL » sous forme d'un dialogue où un premier consommateur affirme : « ils sont les seuls à avoir dans chaque station un expert qualité qui veille sur la qualité des carburants » et un second consommateur ajoute que : « Shell est seule à avoir et des experts qualité sur ses stations et des laboratoires mobiles » () ;

Attendu que le spot publicitaire, dans sa version arabe, met en exergue les particularités des stations de distribution des carburants « SHELL », par la voix d'un père s'adressant à son fils dans les termes suivants :

”شال هي الوحيدة لي عندها مختصين بالجودة في المحطات و في نفس الوقت مختبرات منجولة“

Attendu que l'article 2 (paragraphe c. et f. de l'alinéa 3) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle qualifie de publicité interdite : « . c. celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs et f. celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité industrielle, commerciale, ...) » ;

Attendu que l'article 65, dernier alinéa, de la loi n° 77-03 susvisée dispose que « lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. » ;

Attendu que l'article 68, de la loi n° 77-03 susvisée dispose qu'est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications OU présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. » ;

Attendu que l'article 14, alinéa 2, du cahier des charges de la Radio Méditerranée Internationale - MEDI 1 dispose que « L'opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la loi » ;
Attendu qu'après l'analyse du spot publicitaire considéré, il ressort l'emploi d'affirmations, tel que « Shell » est « la seule à avoir dans chaque station un expert qualité », et qu'elle est « la seule (dans la version française) à avoir et des experts qualité sur ses stations et des laboratoires mobiles », qui ne peuvent être confirmés objectivement à partir du seul contenu du spot publicitaire ;

Attendu que le spot publicitaire sous-entend que toute personne désirant utiliser des combustibles obéissants aux normes de qualité, doivent se diriger exclusivement vers les stations « Shell », parce qu'elles sont les seules à disposer, contrairement à leurs concurrentes, de ce que le spot a qualifié d'experts qualité et de laboratoires mobiles ;

Attendu que les commentaires et allusions contenus dans ce spot, eu égard aux multiples et différentes interprétations qu'ils peuvent susciter et des impressions qu'ils donnent aux auditeurs, sont de nature à induire ces derniers en erreur et à porter préjudice aux intérêts des entreprises concurrentes ;

Attendu que l'utilisation d'expressions comme « les seuls » et « la seule », ou de toutes expressions analogues, de portée générale et absolue, peuvent être source de confusion et de contestation, d'où la nécessité d'éviter leur utilisation chaque fois que l'annonceur n'est pas en mesure de prouver, par le seul contenu du spot publicitaire, qu'elles correspondent à une réalité précise et identifiable comme telle;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3-15° du dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute autorité de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle « veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité »;

Attendu que, sur la base de ce qui précède, le spot publicitaire susvisé constitue une publicité interdite et qu'il convient, par conséquent, d'enjoindre la cessation de sa diffusion, tant que ne sera pas supprimé les expressions « la seule » et « les seuls », dans sa version française, et, de l'expression «الوحيدة», dans sa version arabe,

PAR CES MOTIFS

1. déclare le spot publicitaire faisant la promotion des produits et des services « SHELL » susvisé interdit, tant qu'il ne sera expurgé des expressions « la seule » et « les seuls », dans sa version française, et, de l'expression «الوحيدة», dans sa version arabe;
2. ordonne, en conséquence, à la société Radio Méditerranée Internationale - RMI de faire cesser immédiatement la diffusion sur la Radio Médi 1 de ce spot publicitaire, aussi bien dans ses versions actuelles arabe que française;
3. ordonne la notification de la présente décision à la société Radio Méditerranée Internationale - RMI et sa publication au Bulletin officiel;

Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle dans sa séance du 5 safar 1427 (6 mars 2006), tenue. au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Ilyas El Omari, Mohammed Nouredine Affaya, Salah - eddine El Ouadie, El Hassane Bouquentar,

Abdelmounim Kamal, conseillers.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle,
Le président.

AHMED GHAZALI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du
« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii I 1427 (17 avril 2006).

BIBLIOGRAPHIE

I / TRAITES, MANUELS ET OUVRAGES GENERAUX

1) Ouvrages généraux marocains

- BOUDAHRAIN A., "Le droit de la consommation au Maroc", Casablanca, Société d'édition et de diffusion AL MADARISS, 1999

2) Ouvrages généraux européens

- GHÉRARI H., "Droit international des échanges", Ed. Bruylant, Bruxelles, 2017
- JESSUA C., "Le capitalisme", Presses Universitaires de France (PUF), 2001
- KENFACK H., "Droit du commerce international", 4eme ed Dalloz, 2012
- LE TOURNEAU Ph. et CADIET L., "Droit de la responsabilité", Dalloz, coll. Dalloz action, 1998, n° 662 et 875 et s
- PICOD Y., DAVO H., "Droit de la consommation", 2e éd, Dalloz, 2010
- POLLAUD-DULIAN F. "Droit de la propriété industrielle", Ed. Montchrestien, 1999
- PROUDHON P-J., "Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement", France, 1840
- ROUBIER P., "Le droit de la propriété industrielle", Sirey, tome. 1, n° 106, 1952

II/ TRAITES ET OUVRAGES SPECIAUX

1) Traités et ouvrages spéciaux marocains

- AZOUGAGHI K., "L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans le droit marocain de la propriété industrielle", Dar El A Afak, 2013

• دراري أحمد، التطفل الاقتصادي "دعوى السلوك التطفلي والمنافسة الطفيلية - دراسة فقهية مقارنة"، أكادير، BJ Print ,2014

• بنونة يونس، "العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي"، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2006

• بنشهبو أحمد ، "دور العلامة التجارية في حماية المستهلك: دراسة في التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاجتهاد القضائي وفقا" لآخر تعديلات القانون رقم 23-13 الصادر في 21 نونبر 2014"، الرباط: مكتبة دار السلام، 2020

2) Traités et ouvrages spéciaux européens

- ARCELIN-LECUYER L., "Droit de la publicité", Presses Universitaires de Rennes, 2011
- BÉGUIN J., BOURDEAUX G., COURET A., LE BARS B., MAINGUY D., MENJUCQ M., MOURALIS D., NOURISSAT C., FABRI H.R., SERAGLINI C., SOREL J., "Droit du commerce international : Traités", 2e ed, LexisNexis, Paris, 2006
- BERTRAND A., "Droit français de la concurrence déloyale", Cédat, 1998
- DORANDEU N., "Le dommage concurrentiel", Edition P.U.P, 2000
- FRISON ROCHE M., "Internet, Espace d'interregulation", Ed. Dalloz, 2016
- GASBAOUI J., "La valeur comptable de l'innovation", in J. Mestre, Droit et innovation, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2013
- LARRIEU J., "Un an de droit de la concurrence déloyale", Propr. Ind., n° 6, juin, 2009, chon. 5
- LECOURT A., "La concurrence déloyale", France, 2e édition L'Harmattan, 2009
- LESSIG L., "L'avenir des idées", Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2005
- LE TOURNEAU P., "Le Parasitisme", Edition JurisCampus, 2008
- LE TOURNEAU P., "L'Éthique des affaires et du management au XXIe siècle", Dalloz, 2000, n° 113
- ORSI F., et ZIMMERMANN J.-B., "Propriété intellectuelle et globalisation : des TRIPS au modèle open-source. Les exemples des médicaments et du logiciel", in W. Andreff, "La mondialisation stade suprême du capitalisme ?", Presses universitaires de Paris Ouest, 2013
- PASSA J., "Contrefaçon et concurrence déloyale", LITEC, 1997
- RIPERT G., "Aspects juridiques du capitalisme moderne", Paris, 2e éd., LGDJ, 1995
- SAINT-GAL Y., "Concurrence déloyale et concurrence parasitaire", RIPIA, 1956
- SOLOMON M., TISSIER-DESBORDES E., HEILBRUNN B., "Comportement du consommateur", 6eme éd. PEARSON Education, 2005

- SMITH A., “Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations”, t.2, trad. G. Garnier, éd. GF Flammarion, Livre IV, 2022
- TEXIER M., “La désorganisation : Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise” Préface de PICOD Yves, Perpignan, Collection Études, Presses Universitaires de Perpignan, 2006
- TOPORKOFF M., “Droit de la concurrence déloyale”, Edition Gualino, 2010
- TYBOUT A. et STERNTHAL B., “Brand Positioning”, KELLOG IN BRANDING, Wiley, 2005

III/ THÈSES UNIVERSITAIRES

- ALBANE W., “La théorie du parasitisme est-elle justifiée ? Comparaisons franco-allemandes”, Mémoire de Master, Université Paris II Pantheon-Assas, 2015-2016
- BENABDELKADER M., “Productivité, innovation et propriété intellectuelle dans les industries de transformation au Maroc” (1995-2014), Economies et finances, Université Mohammed V de Rabat, 2021
- COUREAULT E., “La concurrence déloyale en droit international privé communautaire”, Thèse de doctorat, Université Nancy 2, 2009
- FERREIRA C., “Les pratiques commerciales déloyales à l’aune des droits anglo-américains : approche comparative” Thèse de Doctorat, Université de Perpignan; Université de Girona, 2015
- GRULIER P., “Les mutations du droit de la consommation à la recherche des valeurs consuméristes”, Thèse de Doctorat, Université Paris-Panthéon-Assas, 2022
- KHAIRI NDAO O., “Le droit comparé de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : l’exemple de la France et du Sénégal”, Thèse de doctorat, Université Toulouse 1 Capitole, 2015
- MANSUR MURAD F., “Le nom et l’image de la personne, objets de marques : le droit brésilien face aux droits français et communautaire”, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2012
- MESSLOUMI M., “Les signes distinctifs”, Thèse de doctorat, Université Hassan II, Casablanca, 2000
- NAHUM A., “La notion de marque renommée”, Thèse de doctorat, Université Paris Sciences et Lettres, 2020

- SEBASTIEN P., “Le parasitisme économique : passé, présent et avenir”, Thèse de doctorat, Université Université Lille 2, 2001-2002 consultable sur : <https://wikimemoires.net/2013/06/le-parasitisme-economique-passe-avenir/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:41)

IV/ RAPPORTS OFFICIELS, COLLOQUES, ARTICLES DE REVUES et JURISPRUDENCE

1) Rapports officiels

- Rapport annuel de la Cour de Cassation, Rabat, 2019.
- CONPIAC, Guide des procédures de prévention et de répression de la contrefaçon, 2014, consultable sur : http://www.stopcontrefacon.ma/sites/default/files/guide_lcc_vf.pdf (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:03)
- CONPIAC, Etude sur les incidences économiques de la contrefaçon au Maroc, Note de synthèse, 2013, consultable sur : <http://www.ompic.ma/sites/default/files/field/synth%C3%A8seEtude%20Contrefa%C3%A7on.pdf> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:06)
- Comité consultatif sur l’application des droits de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, “L’application des droits de propriété intellectuelle au moyen de sanctions pénales : une évaluation”, WIPO/ACE/4/3, 7 septembre 2007

2) Colloques et Journées nationales

- “Les Mutations du Droit de la Concurrence dans l’Espace Euro-Méditerranéen” Actes du Colloque International organisé par La faculté de Droit de Fès et La Faculté de Droit de Toulon Var les 21 et 22 Mai 2010, Série “Colloques”, Publication de la FSJES - FES, N° 2 - Janvier 2012
- “Le Code de commerce : son histoire et l’évolution parallèle du droit de la concurrence déloyale”, dans “Congrès régional des Tribunaux de Commerce de la 2ème Délégation Bicentenaire de Code de Commerce” sous la direction de PICOD Y., Palais Consulaire de Perpignan, édition P.U.P, 2007

- SAINT-GAL Y., “Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge” dans “La concurrence parasitaire en droit comparé”, Actes du colloque de Lausanne, librairie Droz, Genève, 1981
- AZEMA J., “L’incidence des dérives du parasitisme”, dans “Mélanges en l’honneur de Paul Didier, Études de Droit Privé”, Economica, 2008
- DUPICHOT J., “Le parasitisme économique – Quelles solutions juridiques ?”, Colloque du 13 Mai 1987, Gaz.Pal. et Litec 1988
- “La contrefaçon : l’entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle”, Colloque organisé par l’IRPI, DESBOIS H., Paris le 17/12/2002, Litec, 2003
- L’acte de colloque “La concurrence dans la société de l’information”, Edition Panthéon-Assas, Paris, 2002
- HUET J., dans L’acte de colloque “La concurrence dans la société de l’information”, Edition Panthéon-Assas, Paris, 2002

3) **Articles de revues**

- KARROUMY K. et TAHORY M., “La propriété industrielle et la répression de la concurrence parasitaire en droit marocain”, No. 3, Capital immatériel, source de valeur et de performance, 2020, consultable sur : <https://revues.imist.ma/index.php/RMPSG/article/view/32243> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:25)
- ROUINI N., SAAD ISMAIL N., “La publicité comparative : Un enjeu commercial de taille”, Vol 4, n°1, 2023, publié sur RDCEC et consultable sur : <https://revues.imist.ma/index.php/RDCEC/article/view/40634> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:51)
- ELCADI L., “La place du Maroc dans le système international de la propriété industrielle”, publié sur le “Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED)”, Volume 2. N° 3, 2019, consultable sur : <https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/18452> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:38)
- MAHBOUBI M., publié dans “La Revue Marocaine de Droit des Affaires et des Entreprises – REMADAE”, n°5, mai 1999, Edition El Najah, El jadida-Casablanca.

- BOUCETTA M., “Les prix et la concurrence entre la liberté de l’entreprise et la protection du consommateur” publié dans Revue marocaine de droit et d’économie, Numéro spécial du colloque n°49/2004, Université Hassan II, Casablanca.
- BORTOLIN T., “Misappropriation of Drawing Power (Free-Riding) in Trademarks”, article 2 available in Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 34 XXXIV, Number 3, 2024, consultable sur : <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1846&context=iplj> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:27)
- LAFRANCE M., "Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law", Scholarly Works, 2011, 784, consultable sur : <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/784> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:57)
- BRIERE J-S., “L’encadrement international du droit de la propriété industrielle – Première partie”, Vol. 15, no 3, consultable sur : <https://cpi.openum.ca/files/sites/66/L%E2%80%99encadrement-international-du-droit.pdf> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:34)

4) **Jurisprudences**

- Cour d’appel de Commerce, Casablanca, décision n° 150/2004, Ref n°1978, le 15/01/2004, consultable sur URL : <https://www.jurisprudence.ma/decision/caccasablanca15-01-2004150-2004/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:20)
- Tribunal de première instance, arrêt n. 4053/07, 17 juillet 2007, Maroc, consultable sur : <https://juricaf.org/arret/MAROC-TRIBUNALDEPREMIEREINSTANACE-20070717-405307> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:18)
- Cour suprême, 22 septembre 1999, arrêt n° M1311, Maroc, consultable sur : <https://juricaf.org/arret/MAROC-COURSUPREME-19990922-M1311> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:26)
- Décision n° 04-06 du 06 mars 2006 des produits et services “SHELL” relative au spot publicitaire diffusé sur radio Medi1, Bulletin Officiel n°5414, 06/04/2007, consultable sur : <https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/04-06.pdf> (Dernière consultation le 19/06/2025, 20 :01)
- Cour d'appel commerciale de Marrakech, n° 919, dans le dossier n° 114/2006, en date du 10/10/2006 (non publié).

- Cour d'appel de commerce de Casablanca, Arrêt n° 1922 en date du 02/11/1993, Non publié.
- Tribunal de Première Instance de Casablanca, jugement 3113 en date du 22/10/2000.
- Tribunal de Première Instance de Casablanca, Dossier n°81808 du 15 mars 1983.
- Tribunal de Commerce De Casablanca, jugement n° 3931/06 en date du 20/03/2006, (non publié).
- Tribunal de Commerce de Casablanca, jugement n° 7468 du 20/06/2002.
- Cour Suprême, décision n° 834 en date du 07-02-1996, publiée sur la revue jurisprudence de la cour suprême, n° 50
- Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2005, PIBD, 2006.
- Chambre commerciale de la Cour de Cassation de Paris, 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542, consultable sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197169?init=true&page=1&query=20-13.542&searchField=ALL&tab_selection=all (Dernière consultation 16/06/2025, 18 :17)
- Chambre commerciale de la Cour de Cassation de Paris, 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. civ. IV, 2018, n° 87, consultable sur :
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384061/>
(Dernière consultation 16/06/2025, 18 :18)
- Chambre commerciale de la Cour de Cassation de Paris, 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. civ. IV, 1995, n° 193, consultable sur :
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034868>
(Dernière consultation 16/06/2025, 18 :20)
- Cour d'appel de Beyrouth, arrêt n° 264, 3 mai 1993.
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2001, 98-23.236 99-10.406, The Gillette Company, consultable sur :
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045199>
(Dernière consultation 16/06/2025, 18 :21)
- Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006, Cartier c/ Raymond Weil, consultable sur :
[https://forum.chronomania.net/board_entry.php?id=13231&page=36&order=last_ ans wer&category=0](https://forum.chronomania.net/board_entry.php?id=13231&page=36&order=last_answer&category=0) (Dernière consultation 16/06/2025, 18 :22)

- Cour de cassation, Chambre commerciale de Caen, 11 mars 2014, 12-35.107, Société FFC, consultable sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028734685> (Dernière consultation 16/06/2025, 18 :23)
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, Maxitrans c/ Rivoire, consultable sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528472> (Dernière consultation 16/06/2025, 18 :25)
- Cour d'Appel de Lyon, 21 mai 1974, n°1598.
- Cour d'Appel de Colmar 13 mai 1994, Dalloz, 1995
- CA Paris, 28 mars 2014, n° RG12/20296, Sarl Iface c/Michel Y, consultable sur : <https://app.livv.eu/decisions/LawLex201400001769JBJ> (Dernière consultation 16/06/2025, 18 :27)
- Tribunal de commerce de Paris, 16 juillet 2004, ordonnance de référé, Télé 2 c/ France Télécom

V / ARTICLES DE PRESSE

- RHARRABI H., “Le parasitisme économique : Quelle reconnaissance pour quelles sanctions ?” sur Challenge N°783, du 26 mars au 1er avril 2021. (N'est plus accessible en ligne.)

VI / ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRES

- LAROUSSE. Dictionnaire de la langue française, consultable sur : <https://www.larousse.fr/> (Dernière consultation le 18/06/2025, 20:05)
- LE ROBERT. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, consultable sur : <https://dictionnaire.lerobert.com/fr/> (Dernière consultation le 18/06/2025, 20:05)

VII/ LOIS, DIRECTIVES ET REGLEMENTATIONS

1) Lois et Réglementation marocaines

- Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011)

- Code des Obligations et Contrats promulgué par le Dahir du 12 Août 1913, Tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414, Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95, Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95, Dahir n° 1-02-309 du 25 rejev 1423(3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00, Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05, Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09, Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12, Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18
- Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Tel qu'elle a été modifiée et complétée par le Dahir n° 1-14-97 du 20 rejev 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 et le Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-05
- Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l'application de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05
- Dahir n° 1-22-68 du 30 rebia ii 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence promulguée par le Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014)
- Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
- Code pénal promulgué par Dahir N° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962), et modifié jusqu'à la loi n° 33-18
- Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité
- Dahir n°1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation

2) Lois, Directives, Réglementations européennes

- La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée en 1948
- DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)
- Déclaration Ministérielle sur les Négociations d'Uruguay, GATT, Négociations commerciales multilatérales Négociations d'Uruguay, 20 Septembre 1986
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979
- Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue en 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
- Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979

VIII/ WEBOGRAPHIE

- <https://www.exprime-avocat.fr/parasitisme-economique-et-confusion-regime-juridique/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:43)
- <https://livv.eu/decisions/parasitisme-economique> (Dernière consultation le 16/06/2025, 14:43)
- <https://www.murielle-cahen.com/publications/parasitisme.asp> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:05)
- <https://www.village-justice.com/articles/marque-notoire-entre-convention-paris-loi-marocaine-relative-protection,45446.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:11)

- <https://www.acbm-avocats.com/decryptage-du-parasitisme-commercial-comprendre-et-protoger-votre-entreprise/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:11)
- <https://mediamarketing.ma/article/AAEZAHGA/marketing-d-embuscade-quand-la-creativite-bouscule-les-regles-du-jeu.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:14)
- <https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/what-is-typosquatting> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:16)
- <https://minthr.com/ma/blog/concurrence-deloyale-au-maroc/#:~:text=la%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3F-.La%20concurrence%20d%C3%A9loyale%20%3A%20qu'est%2Dce%20que%20c,illicites%20pour%20effectuer%20la%20concurrence.> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:22)
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024588952&fastReqId=1896891193&fastPos=1> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:27)
- <https://www.concurrences.com/fr/dictionnaire/Parasitisme> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:27)
- <https://www.cwa-maghreb.com/wp-content/uploads/2018/10/20130422LeMatinClausedeNonConcurrence.pdf> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:30)
- <https://www.compta-online.com/la-clientele-element-principal-du-fonds-de-commerce-ao1559> (Dernière consultation le 16/06/2025, 15:58)
- <https://lematin.ma/journal/2013/Rapport-alarbant-Les-vrais-chiffres-de-la-contrefacon-enfin-reveles/177975.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:08)
- <https://www.village-justice.com/articles/les-sanctions-penales-contrefacon-droit-marocain-exemple-peine-emprisonnement,37093.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:08)
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021789292&fastReqId=1466969413&fastPos=1> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:12)
- <http://www.ompic.ma/fr/content/comprendre-la-propriete-industrielle-0> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:43)

- <http://www.ompic.ma/fr/content/propos-du-brevet-dinvention> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:43)
- <http://www.ompic.ma/fr/content/propos-du-dmi> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:43)
- <https://avocat-jawhari.com/2020/10/19/la-concurrence-deloyale/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:52)
- <https://medias24.com/2023/06/01/noms-de-domaine-ma-quels-recours-face-au-cybersquatting-ou-au-typosquatting/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:58)
- <https://www.lavieeco.com/au-royaume/affaire-des-huiles-frelateesa-linjustice-reparee-apres-50-ans-16225/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 16:58)
- <https://www.village-justice.com/articles/marque-notoire-entre-convention-paris-loi-marocaine-relative-protection,45446.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:14)
- <https://www.village-justice.com/articles/droit-consommation-pratiques-commerciales-incriminees-mesures-controle-des,48839.html> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:19)
- <https://www.yvea.io/fr/services/certifications-marchandises/imanor-institut-marocain-de-normalisation> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:19)
- https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_fr (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:22)
- <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/101263/1/Cup.%20pdf.pdf> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:24)
- https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:27)
- <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/GIPA-French-Trade.pdf> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:27)
- https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm#nAgreement (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:27)
- <https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-internationales/organisations-de-pi/ompi> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:31)

- https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/137/Cours/D53%20Le%20Pommelec%20Valette/co/S03_AA03_3.html (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:42)
- <https://www.economia.ma/content/e-commerce-au-maroc-le-d%C3%A9fi-logistique#:~:text=L'OCDE%20d%C3%A9finit%20le%20commerce,d'un%20r%C3%A9seau%20%C3%A9lectronique%20%C2%BB> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:49)
- <https://blog.redsift.com/brand-protection/what-is-typosquatting-everything-you-need-to-know-and-how-to-prevent-it/> (Dernière consultation le 18/06/2025, 20 :00)
- <https://www.thenewhumanitarian.org/fr/actualites/2013/10/02/la-controverse-sur-les-medicaments-contrefaits> (Dernière consultation le 18/06/2025, 20:00)
- <https://www.euractiv.fr/section/politique-commerciale/news/l-ue-et-les-etats-unis-unissent-leurs-forces-pour-lutter-contre-la-contrefacon-fr/> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:49)
- <https://www.wavesoft.fr/quest-ce-quun-logiciel-de-gestion-commerciale> (Dernière consultation le 16/06/2025, 17:50)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE I. LA DÉCONSTRUCTION DU PARASITISME COMMERCIAL : UNE FORME DE CONCURRENCE DÉLOYALE PARTICULIÈRE	8
INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE	9
Chapitre 1. Définition caractéristique des contours du parasitisme	13
Section A. La définition et la compréhension du comportement parasitaire	14
Paragraphe 1. Le détournement des efforts et investissements	20
Paragraphe 2. Le rattachement et l'usurpation de notoriété	23
Paragraphe 3. Le parasitisme à l'ère contemporaine	25
Section B. L'analyse distinctive des termes voisins	27
Paragraphe 1. L'imitation comme stratégie déloyale	30
Paragraphe 2. La désorganisation : l'ingérence et déstabilisation interne du concurrent	32
Paragraphe 3. Le dénigrement : la frontière entre la critique légitime et le discrédit	33
Chapitre 2. L'atteinte multiple de l'offensive parasitaire	37
Section A. Les entreprises aux parasites : pertes et affaiblissement	39
Paragraphe 1. Le coût caché du parasitisme : le préjudice matériel	40
Paragraphe 2. La souffrance morale du "parasité"	43
Paragraphe 3. L'appréciation du préjudice parasitaire à l'aune de ses critères	46
Section B. La vulnérabilité du consommateur face aux pratiques parasitaires	50
Paragraphe 1. La qualification légale du consommateur face à la réalité économique	50
Paragraphe 2. La relation consommateur-commerçant à l'ère de la personnalisation et de l'hyperconnexion	53
Paragraphe 3. Faux repères, vraies conséquences : un consommateur lésé	55
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE	58
PARTIE II. ENCADREMENT JURIDIQUE ET ÉTUDE DU CONTENTIEUX	60
INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE	61
Chapitre 1. Les outils juridiques de lutte contre le parasitisme commercial	65
Section A. La défense de l'entreprise contre l'exploitation déloyale : régime et recours	66
Paragraphe 1. Les mécanismes de prévention contre le parasitisme	67
Paragraphe 2. La répression du parasitisme : l'action en concurrence déloyale	71
Paragraphe 3. Recours en contrefaçon : défense du monopole intellectuel	74
Section 2. La protection des intérêts du consommateur contre le parasitisme économique	78
Paragraphe 1. Le rôle de la propriété intellectuelle dans la protection du consommateur	80
Paragraphe 2. Notoriété des marques et protection du consommateur	83
Paragraphe 3. Mesures et dispositions propres au consommateur	85
Chapitre 2. L'encadrement des pratiques déloyales : harmonisation et réalités contentieuses	88
Section A. Le parasitisme commercial à l'épreuve du droit international	89
Paragraphe 1. La Directive 2005/29/CE : un pilier de la lutte contre les pratiques déloyales	90
Paragraphe 2. L'OMC et le rôle des accords commerciaux multilatéraux	93
Paragraphe 3. L'apport de l'OMPI et ses conventions internationales	97
Section B. La justice face au parasitisme : une régulation en tension	100
Paragraphe 1. L'interaction des voies judiciaires et leur confrontation	101
Paragraphe 2. Le paradoxe de la régulation et les enjeux de son application	104
Paragraphe 3. La particularité du parasitisme e-commercial	107
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE	111

<i>CONCLUSION GENERALE</i>	<u>114</u>
<i>ANNEXES</i>	<u>117</u>
<i>LISTE DES ANNEXES</i>	<u>118</u>
<i>BIBLIOGRAPHIE</i>	<u>125</u>